

Diplomarbeit Craig Naumann
Am Lambertus-Kirchplatz 6
59387 Ascheberg
Oktober 1994

Freie Universität Berlin
Fachbereich Politische Wissenschaft
Otto-Suhr-Institut

Erstgutachter: Prof.Dr. Kum'a Ndumbe III
Zweitgutachterin: Dr. Margit Goltzsche

**Analyse des 1989er Grenzkonfliktes
zwischen Senegal und Mauretanien**

-

**Eine konfliktgenetische
Fallstudie**

Inhaltsverzeichnis

Übersichtskarten

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

- 1.1. Der Ausbruch des Konfliktes im Frühjahr 1989 und die Folgen: Kennziffern und -daten zur Orientierung
- 1.2. Stand der Forschung
- 1.3. Verwendete Quellen
- 1.4. Erläuterungen zu Ansatz und Aufbau der Arbeit - Leitideen und methodisches Vorgehen
- 1.5. Erläuterungen zur verwendeten Begrifflichkeit

2. Historische Hintergründe: Siedlungsgeschichte und Machtverhältnisse

- 2.1. Das Entstehen der maurischen Gesellschaft
- 2.2. Die "Toorob'be"-Tukulor als islamische Vorkämpfer
- 2.3. Die Kolonialmacht Frankreich etabliert sich im Senegal
- 2.4. Die Zäsur: Frankreichs Vermächtnis

3. Politische Formationen und Strömungen in den jungen Staaten: das gestörte Verhältnis von Staatsmacht und Opposition

- 3.1. Die RIM: anhaltende Identitätssuche
 - 3.1.1. Die Ära Daddah: der prekäre Aufbauversuch von Staat und Nation
 - 3.1.2. Die Jahre der Militärherrschaft - das Aufkommen negro-mauretanischen Widerstandes
- 3.2. Senegal: Hort der Demokratie?

- 3.2.1. Kontinuität und autoritäre Repression - die Ära Senghor
- 3.2.2. Multipartismus und "sursaut national" unter Diouf: fragile Demokratie und gesellschaftliche Dauerkrise

4. Der sozio-ökonomische Kontext: Dürre, Wirtschaftskrise und gesellschaftlicher Strukturwandel

- 4.1. Der Fall der RIM: ökologisch erzwungener gesellschaftlicher Strukturwandel
- 4.2. Der Fall des Senegal: Landflucht und Perspektivlosigkeit der Jugend
- 4.3. Die "enjeux de l'après-barrages" als zusätzlicher sozialer Sprengstoff - die Explosion bahnt sich an
 - 4.3.1. Die OMVS und die "culture irriguée" im Senegal
 - 4.3.2. Die Einführung der "culture irriguée" in der RIM

5. Ein ethnischer Konflikt?

- 5.1. Das Flußtal im Brennpunkt
- 5.2. Nicht verheilte Wunden und latente Konfliktpotentiale - konvergierende und konfligierende Interessen der Beteiligten
- 5.3. Zusammenfassung und abschließende Einschätzung des Konfliktes

Quellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

A.O.F.	Afrique Occidentale Française
BDS	Bloc Démocratique Sénégalais
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BIT	Bureau International du Travail
BSP	Bruttosozialprodukt
CEAO	Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest
CFA	Communauté Financière Africaine
EWG	Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft
FLAM	Forces de Libération des Africains de Mauritanie
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IWF	Internationaler Währungs-Fonds
MAS	Mission d'Aménagement du Sénégal
NPA	Nouvelle Politique Agricole
OERS	Organisation des Etats riverains du Sénégal
OFADE	Office Africain pour le Développement et la Coopération
OMVS	Organisation pour la Mise en valeur du Fleuve Sénégal
ORSTOM	Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (früher: Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre Mer)
OUA	Organisation de l'Unité Africaine
POLISARIO	Frente Popular para la Liberación de Seguiet-el-Hamra y Rio de Oro
PDS	Parti Démocratique Sénégalais
PIV	Petit périmètre irrigué villageois
PPM	Parti du Peuple Mauritanien
PREF	Programme de Redressement Economique et Financier
PS	Parti Socialiste
RIM	République Islamique de Mauritanie
RM	Renaissance Mauritanienne
RPF	Rassemblement du Peuple Français
SAED	Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta
SFIO	Section Française de l'Internationale Ouvrière
SONADER	Société Nationale de Développement Rural
UDM	Union Démocratique Mauritanienne
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNM	Union Nationale Mauritanienne
UPM	Union Populaire Mauritanienne
UPS	Union Progressiste Sénégalaise
UOVF	Union générale des Originaires de la Vallée du Fleuve
UNFPA	United Nations Fund for Population Activities
USAID	United States Agency for International Development

1. **Einleitung**

1.1. **Der Ausbruch des Konfliktes im Frühjahr 1989 und die Folgen: Kennziffern und -daten zur Orientierung¹**

Am 9. April 1989 ereignete sich im oberen Flußtal des Senegal beim senegalesischen Dorf Diawara ein Grenzzwischenfall zwischen senegalesischen Soninké und mauretanischen Peulh, bei dem es zu zwei Toten auf Seiten der Soninké kam.² Der senegalesische Innenminister Sonko, der bereits am 12. April, unmittelbar nach dem Zwischenfall von Diawara, in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott vorgesprochen hatte, verurteilte die Vorfälle mit einem am 17. April ausgesprochenen "trop, c'est trop!" und bemerkte, der senegalesische Präsident sei "pacifique et non pacifiste".

Nachdem der mauretanische Innenminister Abdallahi am 19. April anlässlich seiner Gegenvisite in Dakar während eines Fernsehinterviews lächelnd dazu aufgerufen hatte, den Zwischenfall bei Diawara nicht überzubewerten, heizte dies die Stimmung nur zusätzlich an. Zudem standen sich am 19. und 20. April bei der im mittleren Flußtal gelegenen Stadt Matam mauretanische Haratin und senegalesische Halpulaar gegenüber.

Streitauslöser waren den Haratin gehörende Ziegen und Schafe, die auf der senegalesischen Uferseite herumstreunten. Als die Senegalesen das Vieh beschlagnahmten und die Mauren die Tiere wieder befreien wollten, führte dies zu Ausschreitungen zwischen den beiden Gruppen, wobei beide Seiten je ein Opfer zu beklagen hatten. In den folgenden Tagen kam es im Flußtal (bei Matam, Bakel und Diawara) und im Landesinneren Senegals zu anti-maurischen Ausschreitungen, die sich gegen maurischen Besitz richteten, Todesopfer gab es keine.

¹ Die folgende Übersicht entstand auf der Grundlage einer Durchsicht senegalesischer, mauretanischer und französischer Tageszeitungen bzw. Zeitschriften des behandelten Zeitraums. Wo dies nicht extra gekennzeichnet ist, handelt es sich um von allen Seiten vorgebrachte, unstrittige Informationen.

Die französische Presse - "Libération", "Le Monde", "Le Monde Diplomatique" (alle Paris) - nahm sich der Ereignisse recht ausführlich an. Engagiertere Standpunkte finden sich bei der Lektüre des mauretanischen Staatsorgans "Chaab" und der senegalesischen Zeitungen "Le Soleil", "Sud Hebdo", "Wal Fadjri" und "Sopi" (alle Dakar). Ansonsten trat vor allem das Pariser Fachblatt "Jeune Afrique" mit detaillierten Berichten und Dokumentationen hervor. In der deutschsprachigen Presse tauchte das Thema besonders intensiv zum Zeitpunkt der schlagzeilenträchtigen Monate April bis Juni 1989 auf.

² Die senegalesische Regierung vertritt den Standpunkt, daß die Soninké bei dem Zwischenfall von bewaffneter mauretanischer Grenzpolizei, die die Peulh begleitete, getötet bzw. auf mauretanisches Territorium verschleppt wurden (Livre Blanc 1989:5), während die offizielle mauretanische Version eine Verwicklung mauretanischer Behörden beim Zusammentreffen der beiden Gruppen abstreitet (Chaab 1989:3).

Am 22. April erreichten die Unruhen die senegalesische Hauptstadt Dakar: Verkaufsstände und Boutiquen maurischer Geschäftsbesitzer wurden geplündert und zerstört, aber auch andere arabophone Händler wie Libanesen und Syrer waren betroffen. Die mauretanische Botschaft, Anlaufsort für schutzsuchende Mauren, wurde Ziel von Angriffen. Die Übergriffe hielten bis zum 25. April an, dem Tag, an dem der senegalesische Staatspräsident Abdou Diouf die Armee zum Zwecke der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung gegen die senegalesischen Unruhestifter intervenieren ließ.

Aus senegalesischen Regierungskreisen wurde verlautet, es handele sich um individuelles Verbrechen und die Regierung wünsche, daß die Beziehungen zum nördlichen Nachbarstaat nicht leiden mögen (Wegemund 1989:264). Während der Ausschreitungen war es noch nicht zu Todesopfern, allerdings zu Verletzten unter den Mauren gekommen. In Dakar hatten an die 7.000 Mauren, unter ihnen auch senegalesische Staatsbürger, Zuflucht auf Polizeiwachen und auf dem militärisch gesicherten Gelände der großen Moschee genommen.

Einen Tag, nachdem die inzwischen eingesetzte bilaterale Untersuchungskommission zur Bestandsaufnahme im Grenzort Diawara erschien, wurden ihre Bemühungen zur Konfliktbereinigung endgültig obsolet: Am 24. und 25. April fanden in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott anti-senegalesische Pogrome statt. Aus dem Landesinneren herbeigefahrene Haratin durchstreiften in bis zu 60 Mann starken Banden die Hauptstadt und fielen in Wohnviertel ein. Diejenigen, die senegalesische Dokumente hatten, mußten um ihr Leben fürchten, von Schwarzen vorgezeigte mauretanische Papiere wurden angezweifelt. Die nordmauretanische Hafenstadt Nouadhibou sowie andere größere Städte im Landesinneren waren Schauplatz ähnlicher Szenen. Am 25. April patrouillierte mauretanisches Militär in den Straßen, eine Ausgangssperre wurde verhängt, die Ausschreitungen nahmen in dieser Form ein Ende.

Im Anschluß an die Massaker wurde von 200 bis 1.000 schwarzafrikanischen Todesopfern und bis zu 600 Verletzten berichtet. Eine erste Flüchtlingswelle wurde losgetreten, Senegalesen und andere Schwarzafrikaner verließen fluchtartig Mauretanien. Nachdem die mauretanische Regierung offiziell ein hartes Durchgreifen gegenüber den für die Massaker Verantwortlichen verlautbart hatte, bildete sie einen interministeriellen Ausschuß, um die Frage zu prüfen, ob und wie die im Senegal lebenden Mauretanier zurückgeführt werden könnten. Dieser Gedanke traf auf die einhellige Unterstützung des mauretanischen Botschafters im Senegal, während der senegalesische Innenminister ein solches Vorgehen noch am 26. April für nicht notwendig erachtete.

Senegals Regierung behielt sich angemessene Reaktionen für den Fall vor, daß sich eine Mitschuld der mauretanischen Regierung beweisen lassen sollte. Mit der Ankunft der Vertriebenen im Senegal schwappte die Welle der Gewalt zurück nach Dakar. In der Presse erschienen Berichte von an Senegalesen verübten brutalen Greuelthaten, außerdem zeigten die französischen TV-Nachrichten, die per Satellit im Senegal ausgestrahlt werden, einen Bildbericht über die Pogrome. Der senegalesische Präsident besuchte ins Dakarer Hospital eingelieferte verletzte Flüchtlinge und hielt eine sehr emotionale Fernsehansprache. In Dakar machte zudem das Gerücht die Runde, während der Flucht und Ausweisung von ihren Eltern getrennte senegalesische Kinder seien von Mauren versklavt worden.

Vom 27. bis zum 29. April erreichte die Spirale der Gewalt im Senegal ihren Höhepunkt, doch noch bis zum 3. Mai mußten im Senegal befindliche Mauren angesichts der "Maurenjagd" um ihr Leben fürchten. Als schließlich eine militärisch gesicherte Ausgangssperre in Dakar verhängt wurde, waren rund 50 Mauren dem Haß zum Opfer gefallen. Zu diesem Zeitpunkt warteten an die 20.000 Mauretaniumer auf dem Messegelände in der Nähe des Flughafens auf ihre Ausreise. Gendarmerie und Militär gelang es gemeinsam, ein Massaker zu vermeiden, indem sie eine Meute von mehreren tausend Senegalesen an der Erstürmung des Geländes hinderten.

Nachdem sich die Regierungen beider Länder auf die Repatriierung ihrer Staatsbürger geeinigt hatten, wurde unter Beteiligung von Marokko, Spanien, Algerien und Frankreich eine Luftbrücke eingerichtet. Insgesamt wurden rund 100.000 Menschen per Flugzeug repatriert, Tausende wählten den Landweg. Ende Mai hatte die gesamte senegalesische Gemeinde Mauretaniums, rund 60.000 Menschen, ihr Gastland verlassen. 170.000 Mauretaniumer waren nach Mauretanium geflohen, von den restlichen 200.-300.000 hatten die meisten den Senegal in Richtung der umliegenden Länder Gambia, Guinea, Mali und Guinea-Bissau verlassen, einige wenige waren im Land geblieben.³

Die nun einsetzenden Vermittlungsmühungen durch den malischen Präsidenten Traoré und den französischen Außenminister Dumas scheiterten. Anlässlich des OUA-Gipfels wurde dem senegalesischen Vertreter im August die Solidarität anderer schwarzafrikanischer Staaten mit seinem Land ausgesprochen. Zudem kam die Idee einer "Schwarzafrikanischen Liga" auf, die gemeinsame Interessen vor allem gegen das arabische Lager zu verteidigen hätte.

In Mauretanium hatte sich durch die Zwischenfälle das allgemeine Klima zwischen schwarzafrikanischen Mauretaniumern und den Mauren dramatisch verschlechtert, mit der Evakuierung der senegalesischen Staatsbürger sahen sich die schwarzafrikanischen Mauretaniumer vor allem im Flußtal konstanten Anfeindungen durch Mauren ausgesetzt. Viele flohen vorsorglich, bevor sie direkt zum Verlassen des Landes gezwungen werden konnten. Im Januar 1990 konnte der offene Krieg knapp vermieden werden, nachdem die Armeen bereits Flakfeuer über den Fluß ausgetauscht hatten. Kurz darauf wurde der mauretaniumische Innenminister Abdallahi, der schon im April für einen Krieg gegen Senegal plädiert hatte, abgesetzt.

Im Oktober 1991 hatten schätzungsweise 70.000 schwarzafrikanische Mauretaniumer, hauptsächlich Peulh, im Senegal Zuflucht genommen, weitere 13.000 in Mali. Von August 1990 bis März 1991, vor und während der Golfkrise, stieg die Spannung zwischen den Nachbarstaaten erneut an. Senegalesische Truppen kämpften für die Rückeroberung Kuwaits, in Nouakchott hingegen wurde Saddam Hussein von den Mauren als Held bejubelt.

Die seit 1989 gespannten Beziehungen Mauretaniums zu Frankreich sanken während der Golfkrise auf den Tiefpunkt. Teile der senegalesischen Opposition wie auch die mauretaniumische Exilopposition agitierten zugunsten einer gewaltsamen Grenzverschiebung nach Norden hin. Sie forderten eine Annexion der mauretaniumischen Seite des Flußtales, Hauptsiedlungsgebiet der schwarzafrikanischen Mauretaniumer.

³ Während Senegals Präsident Diouf eine Zahl von 500.000 Mauren im Senegal nannte, bezifferte die Gegenseite die Anzahl auf die Hälfte dessen (Chaab 1989:1). Bis zum Januar 1990 hatten 60.000 senegalesische und 180.000 mauretaniumische Mauren den Senegal in Richtung Mauretanium verlassen (Soudan 1990:36).

Es wurde kolportiert, das mauretanische Militär erhalte Unterstützung durch den Irak, der Waffenmaterial und Techniker schickte. Bis zum Januar 1991 kam es in Mauretanien zu Massenverhaftungen und "ethnischen Säuberungen" in Verwaltung und Militär, nachdem im Oktober 1990 ein vorgeblicher Putschversuch durch Halpulaar-Soldaten aufgedeckt worden war. Infolge dieser neuerlichen Übergriffe wurde ein erneuter Flüchtlingsstrom, der diesmal hauptsächlich aus Militärs, Polizisten, Beamten und Studenten bestand und bis zum Juli 1991 dauern sollte, losgetreten.

Noch 1991 wurde eine bilaterale Vermittlungskommission eingesetzt, dank deren Arbeit am 2. Mai 1992 die bis dahin gesperrten Grenzübergänge zwischen den zwei Staaten wieder geöffnet wurden. Langsam tauchten die Mauren wieder im Straßenbild von Dakar auf, suchten senegalesische Fischer und Handwerker wieder Arbeit in Mauretanien.

Bis heute wird auf ministerieller Ebene die Frage der Entschädigung der im April und Mai 1989 betroffenen Senegalesen und Mauren verhandelt. Nach wie vor sind im senegalesischen Gebiet des Senegal-Flußtales rund 60.000 negro-afrikanische Mauretanier beim UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, registriert.⁴

Die tatsächliche Anzahl der negro-mauretanischen Flüchtlinge wird auf 100.000 geschätzt (Santoir 1993:214). Einige der Flüchtlinge sind nach Mauretanien zurückgekehrt, die große Masse aber stellt dazu die Bedingung, eine Entschädigung für die erlittenen Verluste zu erhalten. Die Haltung der mauretanischen Regierung blieb bis heute unverändert: die Flüchtlinge werden nicht als solche anerkannt, zum einen seien viele Flüchtlinge nie mauretanische Staatsbürger gewesen, die anderen hätten freiwillig ihr Land verlassen und seien jederzeit in ihrer Heimat willkommen.

1.2. Der Stand der Forschung

Zum Konflikt zwischen Senegal und Mauretanien, der im April 1989 in pogrom-artige Massaker eskalierte und in den darauffolgenden Wochen und Monaten einen Massenexodus schwarzafrikanischer Bevölkerungsanteile Mauretaniens nach Senegal (und, weniger stark, nach Mali) nach sich zog, existieren in der Literatur eine Handvoll wissenschaftlicher Studien.

Für den anglophonen Bereich ist zum einen der Aufsatz von Parker aus dem Jahre 1991 (Parker 1991) zu nennen, in dem eine knappe Analyse des Konfliktes geliefert wird. Ob der Kürze des Gesamtumfanges der Arbeit werden viele Aspekte der Problematik jedoch lediglich angedeutet und bleiben daher ungenügend ausgeleuchtet.

⁴ Stand der Angaben: Mai 1994. Die Zahl wurde dem Verfasser vom führenden Vertreter des UNHCR in St.Louis, Herrn John Scaresbrick, sowie von Herrn Zollner de Medeiros, dem Leiter der für Westafrika zuständigen Vertretung des Flüchtlingskommissars in Dakar, genannt.

Einen wissenschaftlich anspruchsvolleren Weg schlug Magistro mit seinem Aufsatz ein, der aus dem Arbeitsprozeß zu einer noch zu veröffentlichenden Dissertation zu diesem Thema entstand (Magistro 1993). Er versucht aufzuzeigen, wie strukturelle und materielle Ausgangsbedingungen konfliktgenerierend zusammenwirkten. Konzeptueller Ausgangspunkt ist für ihn dabei das Abklopfen und Abgleichen auf die gesellschaftliche strukturelle Makroebene fokussierender Erklärungstheoreme sowie eher mikro-analytischer, individueller und gruppenbezogener Akteursmodelle, die von ihm auf ihre Plausibilität und Vereinbarkeit hin untersucht werden.

Unter den frankophonen Autoren ist der französische, in Dakar lebende ORSTOM-Geograph Christian Santoir vornehmlich mit sehr detaillierten Publikationen zur Frage der Vorgeschichte des Konfliktes sowie über die Peulh-Flüchtlinge an die Öffentlichkeit getreten (Santoir 1990a; ders.1990b; ders.

1993). Den Akzent setzte er dabei auf die Untersuchung der Siedlungsgeschichte im Senegalflußtal sowie die Analyse der Bodenrechtsproblematik, die gemeinhin als wichtiger Faktor für das Entstehen der Flüchtlingsproblematik gewertet wird.

Für den deutschsprachigen Raum sind die Arbeiten von Regina Wegemund zu nennen. Einem 20seitigen Aufsatz über die "Rassenunruhen" (Wegemund 1989) folgte eine längere wissenschaftliche Analyse (Wegemund 1991), in der der Konflikt mit dem Fokus auf Mauretania behandelt wird. Darüberhinaus beschäftigt sich die Autorin in der größeren Studie ausführlich mit dem Casamance-Konflikt in der gleichnamigen Region im Süden Senegals, in dem die senegalesische Regierung seit Jahren mit Separatisten, die entlang ethnischer Zugehörigkeit organisiert sind, in Kampfhandlungen verwickelt ist. Diese intellektuell reizvolle Gegenüberstellung ermöglicht es der Autorin, zu aggregierteren Ergebnissen der Konfliktentstehung und -regulierung zu kommen.

Die aktuellsten, wissenschaftlich-seriösen Hintergrundinformationen zum politisch-gesellschaftlichen Gesamtkontext des zeitgenössischen Senegal sind unter der Ägide senegalesischer Wissenschaftler entstanden (Diop/Diouf 1990; Diop 1993). Für Mauretania ist entsprechend der Band eines französischen Politikwissenschaftlers und Völkerrechtlers, der von 1983 bis 1987 in Nouakchott lehrte und forschte, zu nennen (Marchesin 1992). Obwohl die Demokratisierungsbestrebungen ab 1992 im Werk Marchesins keine Berücksichtigung mehr finden konnten (als letzter Stand der Aktualisierung wird der 1.Januar 1991 angegeben), ist seine Studie als Gesamtanalyse der mauretanischen Geschichte und Gesellschaft in ihrer Detailliertheit und Aktualität vorbildlich.

Hinweise zu allgemeiner gehaltener Literatur zur Bodenrechtsproblematik in Afrika sowie Analysen zum Komplex der Inwertsetzung des Senegal-Flußtales im Zuge der Staudammerrichtung im Rahmen der OMVS, die sich zum Teil auch direkt mit der Analyse des Konflikts aus der spezifisch auf das Flußtal und seine Entwicklungschancen ausgerichteten Perspektive befassen, mögen den folgenden Abschnitten dieser Arbeit entnommen werden. Gleiches gilt für die allgemeine bzw. vergleichende wissenschaftliche Behandlung (vermeintlich) "ethnisch" motivierter sowie territorialer Konflikte.

1.3. Verwendete Quellen

Neben der Aufarbeitung von Zeitungs- und Fachzeitschriftenartikeln zum Konflikt und der Durchsicht wissenschaftlicher Aufsätze und in Buchform veröffentlichter Werke zu den behandelten Fragen stützt sich die Arbeit auf eigenständige Recherchen vor Ort, die sich vom März bis zum Mai 1994 über mehrere Wochen hin erstreckten. Die Einsichten, die der Verfasser aus den Gesprächen mit Flüchtlingen und Vertretern professionell-intellektuell an den Ereignissen interessierter Personenkreise (Journalisten, Universitätsangehörige, Juristen, Ingenieure etc.) gewann, kamen der Arbeit zugute.

Die von Flüchtlingen vorgetragene Standpunkte vervollkommneten die Konfliktanalyse, dienten als Hintergrundwissen während der Konzeptionsphase und erleichterten bzw. ermöglichten während der Niederschrift das Wägen von Einzelelementen und -standpunkten hinsichtlich ihrer Wichtigkeit. Die Besonderheit der Arbeit liegt in der Verwendung normalerweise nicht oder nur schwer zugänglicher grauer Literatur aus dem mauretanischen Landwirtschaftsministerium. Dem Verfasser war es durch eine glückliche Fügung möglich, Einblick in sachrelevante Planungspapiere und Gutachten zu erhalten.

1.4. Erläuterungen zu Ansatz und Aufbau der Arbeit - Leitideen und methodologisches Vorgehen

Im Senegal erhielt der Konflikt von 1989 einen höchst unscheinbaren Namen, der der Ungeheuerlichkeit des Geschehenen kaum gerecht wird und zudem suggeriert, Geschichte sei kontextungebunden und nicht menschengemacht, sondern falle gleichsam vom Himmel: man spricht dort von den "événements", also den "Ereignissen".

Die deskriptive Beschreibung dessen, was sich ereignete, ist notwendige Vorbedingung für die analytische Arbeit, den Versuch der Bestimmung, wieso es sich (so) ereignete. Das "Menschengemachte" interessiert hier in seiner Entstehung und Wirkung, wobei versucht werden wird, dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die geschichtlichen Akteure in soziale Umfelder und Bedingungsketten eingebunden sind, die wiederum mit der natürlichen Umwelt in Verbindung stehen. Denn der Faktor Natur spielt für den behandelten Konflikt eine herausragende Bedeutung, wie sich dem Leser erschließen wird.

Gegenstand der Arbeit ist die Analyse eines zwischenstaatlichen Konfliktes, der gleichzeitig und ursächlich innergesellschaftlichen Ursprungs ist. Ein Konflikt ist politischen Charakters, wenn er Ausdruck konfligierender Gruppeninteressen ist. Im vorliegenden Fall wurde Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Interessen durch Gegnerschaft zielgerichtet, weswegen diese Arbeit nicht nur die Entstehung der konfligierenden Interessen, sondern auch ihre eruptive Dynamik analysiert.

In der sozialwissenschaftlichen Analyse ungeübte Betrachter greifen bei der meist nur allzu flüchtigen Kenntnisnahme von außerhalb des vermeintlich zivilisierten europäischen Kontinents stattfindenden blutigen Konflikten nur allzu rasch auf willfährig sich anbietende, schablonenhafte Einordnungen zurück. Die Standard-Erklärungsmuster heißen "Tribalismus" und "ethnischer Konflikt". Daß ein Konflikt entlang archaisch-vormoderner sozialer Trennlinien ausbricht heißt aber noch lange nicht, daß die vom Konflikt profitierenden Gruppen auch tatsächlich allein ethnisch-rassistische Motive hätten.

Die vorliegende Arbeit will fallbeispielartig zeigen, wie und warum innergesellschaftlicher Wettbewerb um politische und ökonomische Ressourcen sich entlang ethnischer Trennlinien organisierte und konfliktgenetische Züge annahm, welche Interessen und Konfliktfelder im Spiel waren und sind. Anhand der Untersuchung der konfliktgenerierenden Faktoren wird gezeigt, wie Ethnizität in einem gesellschaftlich, vor allem politisch und ökonomisch krisenhaften Umfeld, politisch instrumentalisiert werden kann.

Die Arbeit folgt dabei einer analytischen Sichtweise, die, im Bemühen, der Komplexität des Sachverhalts gerecht zu werden, einen möglichst vielschichtigen Erklärungs- und Verständnishorizont anstrebt. Die deskriptive Nachzeichnung der Oberflächenphänomene des Konfliktausbruchs (wer erschlug wie wann wen?) wird nur kurz angerissen, um dem Leser eine Orientierung zu ermöglichen.

Die methodologische Vorgehensweise entspringt der Überlegung, daß am ehesten über eine Analyse der prozeßhaften Veränderungen gesellschaftlicher Kontexte zu einem Verständnis der Konfliktenstehung gelangt werden kann.

Es wird daher versucht, die konfliktbegünstigenden Strukturen bzw. Faktoren in ihren Entstehungs- und Wirkungszusammenhängen erkennbar zu machen.

Von der minutiösen Kategorisierung in verschiedenartige strukturell-analytische Untergruppen wurde dabei Abstand genommen. Breit angelegte, syn- und diachronische Analyseströme sollen es ermöglichen, beim Aufblättern verschiedener Problemebenen die Gesamtsicht nicht aus den Augen zu verlieren.

Brass (1985:1) beschreibt "ethnic identity formation" als "process that involves three sets of struggles. One takes place within the ethnic group itself for control over its material and symbolic resources (...; Auslassung durch C.N.). The second takes place between ethnic groups as a competition for rights, privileges, and available resources. The third takes place between the state and the groups that dominate it, on the one hand, and the populations that inhabit its territory". Aufgabe der Arbeit wird es im Anschluß an Brass sein, diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Konfliktniveaus sowie ihre Verknüpfung im Grenzkonflikt von 1989 aufzuzeigen.

In Mauretania führte ein ökologisch bedingter Ressourcentransfer seit dem Beginn der 70er Jahre zu strukturellen gesellschaftlichen Umschichtungen, in deren Folge die maurische Macht- und Finanzelite sich zunehmend für das finanziell gewinnträchtig gewordene Senegalflußtal interessierte. Die Bodenrechtssituation im Flußtal, das hauptsächlich von schwarzafrikanischen Bevölkerungsanteilen bewohnt und landwirtschaftlich genutzt wird, ist der Schlüssel zum Konflikt.

In Mauretanien verschärfte die auf möglichst rasche Privatisierung ausge-richtete Bodenrechtsreform den Gegensatz zwischen den arabo-berberischen Machteliten und den gegen ethnisch-rassische Diskriminierung aufbegehrenden Anteilen der schwarzafrikanischen Mauretanier. Das im Senegal herrschende gesellschaftliche Klima war dabei während der gleichen Zeitspanne höchst explosiv. Die weiteren Konfliktlagen, die sich um diesen Kern herum überlagern, werden einzeln aufgezeigt.

Die Untersuchung der historischen Wurzeln des Konfliktes sowie die Schilderung des politischen und ökonomischen Umfeldes in den beiden Staaten unter besonderer Berücksichtigung der jeweils strukturellen gesellschaftlichen Problemlagen ist zu diesem Zwecke unerlässlich. Der Aufarbeitung des historischen Hintergrundes folgt die nähere Betrachtung der gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die in beiden Ländern bzw. der Flußregion vor den Ereignissen von 1989 herrschten.

Der abschließende Ausblick wird gekoppelt mit einer theoriegeleiteten Einschätzung des Gesamtkonflikts. Die historiographisch vollständige Nachzeichnung des Ablaufs des eigentlichen Konfliktes kann und soll hier nicht geleistet werden, da es primär um die Untersuchung der Konfliktursachen und weniger um die Beschreibung des Konfliktausbruchs geht. Um bildlich zu sprechen sind es somit weniger das Muster und die Zusammensetzung des "Lavaauswurfs", sondern die diese Explosion herbeiführenden politischen und sozio-ökonomischen "tektonischen Verschiebungen", die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen werden.

Möge diese Arbeit einen Beitrag dazu leisten, daß die Chiffre "Grenzkonflikt 1989" als Teil eines komplexen Ganzen verstanden wird, in dem Historie, Ethnizität und politisch-gesellschaftliche Verteilungskämpfe vor dem Hintergrund der Reibung von Tradition und kapitalistischer Modernisierung zu einer konfliktgenerierenden Mischung verschmolzen.⁵

1.5. Erläuterungen zur verwendeten Begrifflichkeit

Die hier gegebenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf enzyklopädischen Umfang, sondern sollen als Handreichung dienen, die es ermöglichen, sich mit einigen Begriffen und Konzepten vor der eigentlichen Lektüre der Arbeit vertraut zu machen. Detailliertere, sachrelevante Informationen folgen weiter hinten im Text.⁶

⁵ Das ein Konflikt auch im positiven Sinne eine reinigende Wirkungskraft entfalten und den Weg zu neuen Taten freimachen kann, ist dem Verfasser wohl bewußt. Die hier behandelten Konfliktlagen sind leider von einer anderen Sorte.

⁶ Die im folgenden gemachten Angaben stützen sich teilweise auf das Kapitel "Peuplement et ethnies" von R. Mbow, s.(Pélissier 1983:20).

- a) Bidan
- b) Ethnie bzw. ethnische Gruppe
- c) Halpulaaren
- d) Haratin
- e) Kaste
- f) Marabout
- g) Mauren
- h) Negro-Mauretanier
- i) Peulh
- j) Soninké
- k) Stamm
- l) Tukulor
- m) Wolof

a) Bidan: "weiße Mauren" (von arabisch "bayd", feminine Pluralform von "abyad": weiß); s.**Mauren**.

b) Ethnie: bezeichnet eine kulturell homogene Volksgruppe mit eigenen, charakteristischen, ihr Spezifikum darstellenden Kulturgütern (wie z.B. Sprache). Rassekriterien können, müssen dabei aber keine Rolle spielen (s. **Mauren**).

c) Halpulaaren: wörtlich mit "Pulaarsprechende" zu übersetzen. Sammelbezeichnung, unter die sowohl die **Peulh** wie auch die **Tukulor** fallen. Die beiden Gruppen unterscheiden sich durch kulturelle Eigenschaften wie z.B. die Spezialisierung in der Viehzucht und den Islamisierungsgrad. Die Unterscheidung erfolgt in der Arbeit immer dann, wo dies von sachlicher Relevanz ist.

d) Haratin: "schwarze Mauren", s.**Mauren**.

e) Kaste: Im Kontext der hier behandelten Gesellschaften ist das Kastenphänomen an berufliche Spezialisierung, Endogamie und eine hierarchische Beziehung zwischen den Abstammungsgruppen gebunden. Soziale Mobilität ist aber in keiner der Gesellschaften durch die angeborene Kastenzugehörigkeit ausgeschlossen.

f) Marabout: Islamgelehrter; seine Schüler bzw. Anhänger werden "Talibés" genannt; als "Grand Marabout" bedeutender Anführer einer mohammedanischen Bruderschaft; besonders die Marabouts der Mouriden, einer sufistischen, nur im Senegal vorkommenden "confrérie", die den Erdnußanbau und Teile des informellen Sektors in den großen Städten dominiert, sind als Sachwalter teils zu bedeutenden Geschäftsmännern aufgestiegen.

g) Mauren: Bezeichnung für die nord-westafrikanische, arabo-berberische, traditionell nomadisierende und wüstenbewohnende Bevölkerung, die auf die Almoraviden zurückgeht; das koloniale Verwaltungsgebiet (1904) und der 1960 neugeschaffene Staat wurden nach ihnen benannt. In der sozialen Hierarchie wird unterschieden zwischen **schwarzen Mauren (Haratin** = zu übersetzen mit "freigesetzter Sklave" und **Abid** = Sklaven), den Angehörigen der mehrfach formell abgeschafften Sklavenkaste, und **weißen Mauren (Bidan)**, der Herr-scherkaste. Als Haratin wurde ursprünglich das aus freigelassenen Sklaven bestehende landwirtschaftliche Oasenpersonal bezeichnet, das in der tradi-tionellen Hierarchie eine Zwischenstellung zwischen Sklaven und Herren einnahm. Das an der Hautfarbe orientierte Konzept "schwarzer/weißer Maure" ist eigentlich hin-fällig, da durch "métissage" die Bidan nicht mehr aus-schließlich hellhäutig sind. Die Mauren beanspruchen einen Bevölkerungsanteil von 80% für Mauretaniens (davon sollen die Bidan 3/4 stellen), was von schwarzafrikanischen Gruppen angezweifelt wird. Die maurische "community" im Senegal belief sich vor den Ereignissen von 1989 auf mindestens 250.000 Menschen, davon 50.000 Mauren senegalesische Staatsbürger.

h) Negro-Mauretaniens: Selbstbezeichnung der gegen rassistisch motivierte Diskriminierung eintretenden, auf ihrer Zugehörigkeit zur mauretanienschen Nation bestehenden schwarzafrikanischen Bevölkerungsanteile Mauretaniens. Seit Bestehen der Flüchtlingsproblematik wird der Begriff vor allem als Bezeichnung der schwarzafrikanischen Mauretaniensflüchtlinge verwendet.

i) Peulh (sprich: pöll) bzw. Fulbe: als Nomaden im gesamten Sahelstreifen verbreitet; in einigen Gegenden seßhaft geworden. Ihre Ursprünge wurden von Forschern u.a. bis ins alte Ägypten und Äthiopien zurückverfolgt. Sie betreiben traditionell Subsistenz-Weidewirtschaft als (Halb-)Nomaden. Ihre Weide- und Siedlungsgebiete im Senegal sind über das ganze Territorium verstreut, vor allem liegen sie in der oberen Casamance an der Grenze zu Guinea-Bissau (wo sie seit Generationen seßhaft sind) und im Nordosten, im unter der Bezeichnung "Futa Tooro" bekannten mittleren Senegal-Flußtal und im "Sénégal Oriental", dem äußersten Osten des Landes.

j) Soninké bzw. Sarakollé: zur westafrikanischen Mandé-Kultur- und Volksgruppe gehörende **Ethnie**; vor allem ansässig im peripher gelegenen Dreiländereck Senegal-Mauretaniens-Mali; sowohl in Senegal wie in Mauretaniens von der Bevölkerungszahl her eine Minderheit.

k) Stamm: zwischen Ethnie bzw. Volksgruppe und der Großfamilie einzuord-nende politisch-soziale Einheit. Vor allem in der maurischen Gesellschaft und der von den **Mauren** bestimmten Politik kommt der Stammeszugehörigkeit nach wie vor große Bedeutung zu.

l) Tukolor (oder Toucouleur): hauptsächlich im mittleren Senegalflußtal (dies- und jenseits des Senegalflusses) und im Osten Senegals beheimatete Ethnie; ursprünglich entstanden als

kulturelle Mischform zwischen sesshafter schwarz-afrikanischer Bevölkerung (der Serer-Ethnie) und nomadisierenden Peulh. Der Name leitet sich etymologisch vom Namen des alten Königreichs Tekrur ab. Die Tukulor betreiben Kleinviehwirtschaft (vor allem Schafe und Ziegen), Ackerbau und Fischfang. Sie stellen ungefähr 10% der senegalesischen Bevölkerung, in Mauretanien gehören sie ebenfalls zu den Minderheiten.

m) Wolof: die demographisch im Senegal vorherrschende Bevölkerungsgruppe (ca.40 %); ihr Hauptsiedlungsgebiet ist der Westen Senegals; das Wolof-Siedlungsgebiet im Senegal-Flußtal umfaßt das Delta sowie das untere Flußtal und reicht somit von der Atlantikküste ca. 100 km ins Landesinnere bis auf die Höhe der Stadt Podor. In Mauretanien sind die Wolof eine demographische Minderheit.

2. Historische Hintergründe: Siedlungsgeschichte und Machtverhältnisse im Gebiet der heutigen Staaten

2.1. Das Entstehen der maurischen Gesellschaft

Als Urbewohner der Gebiete nördlich des Senegal gelten die Bafur, ein negroides Volk, das sich im Laufe der Zeit teils mit Juden und Berbern vermischte (Ki-Zerbo 1981:105). Über die Auswirkungen des ersten Kontaktes zwischen den Bafur und von Norden her einfallender, expansiver Berberstämme besteht Unklarheit. Zum einen wird vermutet, die Bafur wären von vorrückenden Berbern vollständig gen Süden zurückgedrängt worden (Soudan 1992:10), zum anderen besteht die These, Teile der unterworfenen Bafur seien von den Berbern als Diener in ihre Gesellschaft integriert worden (Mercer 1982:19).⁷

Der zweiten Annahme folgend, sei es seinerzeit zur Herausbildung der Sklaverei mit den festgesetzten Rollen "weißer Herr - schwarzer Sklave" gekommen (Marchesin 1992:39). Ab der Mitte des 1.Jahrhunderts beherrschten die Sanhadja-Berber das Gebiet der Westsahara bis hinunter zum Senegalfluß.

Im 7.Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, im Zuge der arabischen Expansion, kam es im Raum des heutigen Mauretaniens zum ersten von Arabern geführten "Jihad" oder "heiligen Krieg". Aus dem Norden einfallende Araber trafen auf die Berbernomaden der Sanhadja (Soudan 1992: 124). Die Sanhadja, eine von den Arabern in weniger als einem Jahrhundert zum Islam bekehrte Konföderation von Berberstämmen, wurden im 10. Jahrhundert im Süden vom schwarzen⁸ Königreich Ghana bedrängt: die ursprünglich berberischen Fürstentümer von Walata und Aoudaghost⁹ wurden unterworfen, Ghanas neue Hauptstadt Koumbi-Saleh entstand auf heutzutage mauretanischem Territorium (Soudan 1992:10).

Im Westen entstand um den Senegalfluß herum mit Tekkur ein zweites schwarzes Königreich (Santoir 1990a:554). Die Sanhadja bäumten sich gegen die drohende Verdrängung nach Norden

⁷ Die heutigen maurischen Kasten der autochthonen, traditionellen Fischer ("Imraguen") und Jäger ("Nemadi"), die an der Atlantikküste bzw. im Osten des heutigen Mauretaniens leben, gelten als die authentischen Nachkommen der Bafur und werden noch heute so genannt (Hirth 1991:71). Unklar ist, zu welchem Zeitpunkt diese Gruppen in die maurische Gesellschaft eingegliedert wurden und unter welchen Bedingungen dies geschah.

⁸ Delafosse vermutete, daß die Gründer des Reiches Ghana libyscher Herkunft gewesen seien, somit ursprünglich eine weiße Dynastie über Wagadu (Land der Herden), wie Ghana auch genannt wurde, geherrscht habe. Durch Vermischung oder Sturz sei es zu einer rein schwarzen Dynastie gekommen. Soninké bzw. Sarakollé, der Name der - heute den Schwarzafrikanern zugerechneten - Begründerethnie des Reiches, bedeute zudem "weißer Mensch" (Ki-Zerbo 1981:106).

⁹ Das heutige mauretanische Tegdaust wird in der Literatur mit dem damaligen Aoudaghost oder Audoghast gleichgesetzt (Ki-Zerbo 1981:107).

auf und unternahmen vom 10. Jahrhundert an eigene Eroberungsvorstöße in Richtung Süden. Der Grund dafür lag weniger in religiösem Bekehrungseifer als vielmehr in wirtschaftlichen Interessen (Kontrolle über weiter südlich gelegene, sudanese Goldgruben bzw. die Transsahara-Handelswege) und klimatischen Veränderungen.¹⁰ Es gelang den Sanhadja so allmählich, ihren Einfluß bis an den Rand des Siedlungsgebietes negro-berberischer Gruppen wie der Bafur im Osten und der Maqzara im Westen, die in den fruchtbaren Gebieten unmittelbar nördlich des Senegalflusses leben, auszudehnen.¹¹

Im 11. Jahrhundert entstand die Bewegung der Almoraviden: ein angesichts der damals mangelhaften Korankenntnisse der Sanhadja von Theologen aus Fes entsandter, besonders strenggläubiger Koranlehrer aus Sidjilmasa (heutiges Marokko) scharte unweit von Nouakchott, an der Atlantikküste, in kürzester Zeit Tausende von heiligen Kriegerern um sich (Ki-Zerbo 1981:113). Gelehrt wurde die malikitische Ausprägung des Islam, eine besonders asketisch ausgelegte Glaubensrichtung.

Die sich "al-Morabetin"¹² nennende, neu entstandene militärische Bruderschaft begann 1042 einen heiligen Krieg quer durch die Gebiete des heutigen Zentralmauretaniens, um die Berber von ihrer laschen, allein machtpolitisch motivierten Einstellung zur Religion abzubringen. Zu ihnen stießen auch zahlreiche Schwarze aus dem am Unterlauf des Senegal liegenden Königreich Tekrur, sowohl aus religiösen als auch politischen Motiven.¹³

Die Almoraviden verfolgten an der Südflanke ihres Einflußgebietes zwei Ziele: eine endgültige Einigung und Bekehrung der streitbaren Berberstämme sowie die Bekehrung und Niederwerfung des südöstlich angrenzenden, mächtigen schwarzen Königreichs von Ghana.¹⁴

Zum Zeitpunkt der größten Machtausdehnung der Almoraviden (die Jahre 1086-1087) waren ihnen das animistische Ghana wie auch Tekrur, mittlerweile von Ghana abhängig, tributpflichtig (Santoir 1990a:555). Sie beherrschten zudem das gesamte Gebiet des heutigen Mauretaniens und

¹⁰ Hier läßt sich eine Parallele zur heutigen Situation ablesen: damals wie heute wirkt das Zusammenspiel klimatischer und ökonomischer Faktoren als treibende Kraft für arabo-berberische Expansionsgelüste in das südliche "Land der Schwarzen", den "Sudan".

¹¹ Die Maqzara und Bafur gelten als die Vorfahren der heutigen Ethnien der Serer, Tukulor, Wolof, Bambara und Mandé (Ki-Zerbo 1981:104). Viele der schwarzafrikanischen Ethnien in dieser Übergangszone zwischen weißem und schwarzem Afrika siedelten also ursprünglich viel weiter im Norden. Heute sind sie über die Staatsgebiete Senegals (Mandé, Serer, Tukulor, Wolof, als Migranten Bambara), Mauretaniens (Tukulor, Wolof) und Malis (Bambara, Mandé) verteilt.

¹² Wörtlich: die vom Ribat; zu deuten als "die vom Ort, an dem man sich versammelt, um den Heiligen Krieg zu beginnen" bzw. "diejenigen, die sich strenggläubig dem Heiligen Krieg widmen"(Ki-Zerbo 1981:114).

¹³ Tekrur, zu Beginn der christlichen Zeitrechnung gegründet, wurde im 10. Jahrhundert von einer Peulh-Dynastie beherrscht, die sich mit den Almoraviden zusammen gegen das Reich Ghana richtete, wobei beim kriegerischen Engagement Tekrurs wohl machtpolitische Erwägungen im Vordergrund standen. Der erste zum Islam bekehrte König Tekrurs starb im Jahre 1040, nicht ohne zuvor seine Untertanen zur Übernahme des neuen Glaubens zu verpflichten. 1056 erleidet die Allianz zwischen Almoraviden und Schwarzafrikanern eine fürs erste entscheidende Niederlage gegen Ghana (Ki-Zerbo 1981:105).

¹⁴ 1076 nehmen die Almoraviden die Hauptstadt Ghanas, Kumbi Saleh, ein (Ki-Zerbo 1981:117). Die Überreste Kumbi Salehs liegen heute unweit der Grenz zu Mali südlich von Néma auf mauretanischem Territorium.

Marokkos, die Hälfte der iberischen Halbinsel sowie Teile des heutigen Algerien (Ki-Zerbo 1981:113 f.)¹⁵

Ab 1087 zerfiel das Almoravidenreich, der Mythos des strenggläubigen, saha-ragestählten maurischen Kriegers sollte aber die Jahrhunderte überdauern.¹⁶ Unter anderem beschleunigten die Almoraviden die Islamisierung der im Süden angrenzenden Königreiche, gleichermaßen trugen sie dazu bei, daß viele schwarzafrikanische Völker, die sich gegen den Islam auflehnten und ur-sprünglich weiter nördlich lebten, in Richtung Süden zogen. Als weitere Gründe für die Migration der schwarzen Bevölkerung sind das Fortschreiten der Dürre im Sahel sowie die Unsicherheit auf den Karawanenwegen anzusehen. Die sich südlich des Senegalflusses ansiedelnden Völker gründeten neue Staaten: die Wolof-Königreiche entstanden.

Einerseits bekämpften die Almoraviden zwar schwarzafrikanische Völker, die nicht ihren Glaubens waren, andererseits nahmen die Almoraviden auch schwarze Gläubige unter sich auf. So hatte der Legende zufolge der letzte Almoravidenherrscher, Abu Bekr, eine Tukulor zur Frau. Übrigens: im Kampf tödlich verletzt, soll Abu Bekr seine schwangere Frau zurückgelassen haben. Ihr Sohn, N'diadiane Ndiaye, gilt als der erste König von Walo und mythische Begründer der Wolof-Dynastie (Ki-Zerbo 1981:118).¹⁷

Von Norden her drangen vom 13.Jahrhundert an erneut arabische Stämme ins Berbergebiet in der Westsahara vor: im 15.Jahrhundert verbreiteten sie die aus Bagdad stammende sufistisch-mystische islamische Ausprägung der Khadrija-Bruderschaft, die ihre Adepten auch im heutigen Senegal hat. Zu dieser Zeit orientierten sich erstmals zuvor nördlicher gelegene Zonen durchstreifende Peulh-Nomaden in Richtung Senegalflußtal. Weitere, massive Peulh-Einwanderungsbewegungen fanden am Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts statt (Santoir 1990a:555).

1674, nach einem 30jährigen Krieg, besiegten die kriegerischen Beni Hassan endgültig die gegen sie gerichtete Koalition von Berberstämmen bei Charr Boubba (Hirth 1991:78). Die bereits seit der Zeit der Almoraviden vollständig islamisierten Sanhadja wurden vassalisiert bzw. nach Süden verdrängt. Auch die schwarze Bevölkerung des Tagant erfuhr das gleiche Los.

¹⁵ Mit dem ungebräuchlich gewordenen Begriff des "Mohren" wird ge-meinhin stereotypisch ein Schwarzafrikaner assoziiert. Waren die in Spanien anwesenden Almoraviden mehrheitlich Schwarzafrikaner? Wenn ja, war dies für die maurische Bevölkerung repräsentativ? Oder führte das europäische Interesse am Exotischen dazu, daß der berberisch-mediterrane Anteil, womöglich die Mehrheit stellend, ausgeblendet wurde? Oder aber verschob sich mit der Zeit der eventuell ursprünglich umfassendere, rassistisch-ethnisch diffusere Bedeutungsinhalt des Begriffs in Richtung einer ausschließlichen Fokussierung auf das schwarze Element?

¹⁶ Die in der Literatur häufig genannte These, die Mauren gingen auf die Almoraviden zurück, ist genealogisch richtig, allerdings gilt dies nicht für die Etymologie des Begriffs "Maure". Hirth (1991:76) schreibt, das Wort Maure sei phönizischen Ursprungs (für "Mann des Westens", als Umschreibung für die Völker Nordafrikas). Schon die Römer kannten einen Berberstamm mit Namen "mauri", nach dem sie 42 v.Chr. ihre neuen Provinzen "Mauretania Tingitana" (Marokko) und "Mauretania Caesariensis" (Westalgerien) nannten.

¹⁷ Die halb reale, halb ins Reich der Mythen zu verweisende Geschichte von N'diadiane Ndiaye zeigt die historische Verstrickung maurischer und schwarzafrikanischer, hier: senegalesischer Geschichte.

Im Laufe der Zeit sollte sich der Gegensatz zwischen Arabern und Berbern zumindest formell weitgehend aufheben: die elitäre Schicht¹⁸ der Bidan, der "weißen Mauren", entstand. Kennzeichnendes Merkmal dieser Machtelite war stets ihre Verachtung für körperliche Arbeit. Für die Bearbeitung des Bodens wurden Sklaven gehalten. Als kollektiven Mythos pflegten die Hassan das Selbstbild des "Mannes der Tat" im Sinne des Schlachtenführers.¹⁹

Die heutige maurische Gesellschaft ist durch die oben angeführten historischen Ereignisse vielfach geprägt: zum einen religiös (der sunnitisch-malikitische Islam triumphiert endgültig), zum anderen sprachlich (der arabische Dialekt der Beni Hassan, das Hassanja, ist die Umgangssprache der Mauren), zuguterletzt auf sozialer, psychologischer und politischer Ebene. In politischer Hinsicht kam es im 17. und 18. Jahrhundert zur Herausbildung der Emirate von Trarza, Brakna, Tagant, Adrar und Hodh.

Die höchst instabilen, staatsartigen Zusammenschlüsse verschiedener Kriegerstämme befanden sich in ständigem Kampf untereinander und mit den im Süden angrenzenden schwarzen Königreichen Kajor, Djoloff, Tekrur etc. Darüberhinaus wurde ständig innerhalb der Emirate intrigiert, ein Charakteristikum, das noch in der mauretanischen Politik der heutigen Zeit präsent ist. Der Tradition der Hassan-Krieger entsprechend galt unter ihnen das Recht des Stärkeren. Soudan (1992:12 f.) zufolge ist Gewalt im kollektiven Selbstverständnis der maurischen Gesellschaft als machtpolitisches Mittel legitimiert.

Für die sozialen Strukturen der maurischen Gesellschaft ist neben der stark ausgeprägten, pyramidalen Hierarchisierung entlang "Rasse"- und Abstammungskriterien sowie die Zuordnung entlang Fraktions- und Stammeszugehörigkeit als grundlegendes Merkmal der Gegensatz innerhalb der Elite zwischen Kriegern und Geistlichen zu nennen. Der schon bei den Sanhadja-Berbern einsetzende Prozeß der sozialen Differenzierung zwischen Kriegern und geistlichen Führern ("Zwajas" oder Marabouts), die in der Almoravidenzeit ihren Anfang nahm, setzte sich mit dem Sieg der Hassan über die Berber endgültig fest. Nur stellten die Hassan von nun an die Kriegerkaste, während die Marabouts von den Berbern gestellt wurden (Marchesin 1992:27).

Diese eindeutige Rollenverteilung und getrennte Zuweisung von weltlicher und religiöser Macht entlang der Unterscheidung Berber versus Araber sollte erst durch den Einfluß des Kolonialherren aufgelöst werden.²⁰ Die Marabouts, Nachfahren der seit Jahrhunderten

¹⁸ In der Literatur zur maurischen Gesellschaft fallen Begriffe wie Schicht, Klasse und Kaste: "La plupart des études sur la société maure évoquent les diverses strates apparemment cloisonnées de la hiérarchie sociale: on naît guerrier, marabout, tributaire, artisan, griot, affranchi ou esclave. Un clivage très net sépare les deux premières catégories des suivantes" (Marchesin 1992:34).

¹⁹ Die Mauren unterschieden hier zwischen dem simplen Kriegertyp ("Hassan"), der sich bei seinen Raubzeugen von keinerlei Prinzipien leiten läßt, und dem noblen Reiter ("Meghafra"), der, an der absoluten Spitze des Sozialhierarchie stehend, nur seinen Feinden zur Last fällt (Marchesin 1992:35).

²⁰ Ein französischer Kolonialoffizier bemerkte hierzu: "Il est arrivé, par un singulier revirement des choses, que les Berbères vaincus par les Hassanés ont dû abandonner les armes et se muer en hommes de prière, d'étude et d'enseignement. Ils sont devenus ainsi, eux, les étrangers (...), les représentants de la langue et des sciences arabes, les missionnaires de la religion du prophète et les agents de la civilisation musulmane. Les Hassanés, pillards incorrigibles et grands nomades, restaient les

Craig Naumann – Freie Universität Berlin 1994

bekehrten Sanhadja-Berber sowie der Almoraviden, bildeten zwar mit den Hassan zusammen die oberste Kaste in der maurischen Gesellschaft, galten aber als nicht absolut gleichwertig mit den Hassan-Kriegern, die an der Spitze der Hierarchie standen, da sie den Krieg gegen die Berber (1674 bei Charr Boubba) gewonnen hatten.

Die Islamgelehrten waren Gegner der Emirate, deren Herrschaft sie als illegal betrachteten, da sie an der weltlichen Macht nicht beteiligt waren. Noch am Ende des 19. Jahrhunderts warteten sie auf ihre Chance, wieder an die Macht zu gelangen. Dieses letzten Endes erfolgreiche Unterfangen sollte dabei mit dem Namen des französischen Kolonialoffiziers Coppolani entscheidend verbunden sein (Soudan 1992:14).

2.2. Die "Toorob'be"-Tukolor als islamische Vorkämpfer

Doch noch bevor eine Revision des Verhältnisses zwischen Kriegern und religiösen Führern unter den Mauren stattfand, kam es unter der schwarzen Bevölkerung des Flußtales zu einem revolutionäre Züge tragenden Wandel in der gesellschaftlichen Ordnung. Schon 1674, bevor die Berber von den Beni Hassan entscheidend bezwungen wurden, war es zu einer Allianz der Berber mit den Muslimen unter den am Senegalfluß lebenden Tukolor gekommen. Die religiösen Bande zwischen berberischen Marabouts und schwarzen "Taalibés" oder Koranschülern hatten sich im Laufe der Jahrhunderte, nicht zuletzt durch die islamische Mission der Almoraviden, herausgebildet.

In der Bevölkerung der schwarzen Königreiche gab es zudem Strömungen, die im Islam eine Möglichkeit sahen, gegen den Machtmißbrauch der Adligen anzugehen. Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren diese meist Animisten, ein etwaiges Bekenntnis zum Islam geschah, im Gegensatz zu den Gläubigen unter der einfachen Bevölkerung, höchstens aus einem Kalkül der Herrschaftssicherung heraus.

Der Sklavenhandel mit den Europäern, die vor der Küste Gambias und am Cap Vert ihre nächstgelegenen wichtigsten Stützpunkte hatten, nahm unterdessen immer größere Ausmaße an. Nachdem somit der erste, von den Berbern bzw. Mauren unterstützte Versuch, ein allumfassendes theokratisches Reich zu gründen, zum Scheitern verurteilt gewesen war, kam es ein Jahrhundert spä-ter zu einem erneuten, diesmal erfolgreicherem Versuch. Ab dem Jahre 1776 sah das Flußtal die gegen die dort gelegenen Königreiche gerichtete "Toorodo"-Revolution, in der die Bauern und einfachen Untertanen gemeinsam mit (von maurischen Marabouts islamische geschulten) Tukolor-Truppen unter dem Namen der "Toorob'be" die weltlichheidnische Macht der alten Dynastien hinwegfegten und ein theokratisches System einrichteten (Marchesin 1992:68).

"endurcis de coeur" qu'ils étaient déjà au temps de Mahomet et devenaient à ce point mécréants et infidèles que les ouléma ont pu décréter que la guerre sainte dirigée contre eux était plus agréable à Dieu que celle dirigée contre les chrétiens" (Marty 1916a:265) (Auslassung durch C.N.).

Diese sozialgeschichtlich bedeutsame Bewegung sollte ihren Einfluß rasch auf das gesamte Flußtal ausbreiten. Die Revolution beruhte auf egalitäre Züge tragenden Idealen: Neben der Beendigung der Beteiligung am Sklavenhandel (Glaubensbrüder sollten nicht mehr an Christen verkauft werden) sollten von nun an die zuvor kaum verhinderten Übergriffe von Peulh-Nomaden (vor allem Viehdiebstahl) sowie der Hassan-Mauren (besondere Spezialität: Menschenfang zwecks Sklaverei) unterbunden werden (Marchesin 1992:66). Nichtsdestotrotz hielten die Übergriffe an, denn Hassan und Haratin beherrschten die rechte Flußseite beinahe vollkommen (Santoir 1990a:556).²¹

Die umliegenden Königreiche wurden von den "Toorob'be" - teils gewaltsam - zum Islam bekehrt, der somit am gesamten oberen und mittleren Flußlauf zur Staatsreligion wurde: das Land am mittleren Flußlauf bzw. der "Futa Tooro" verwandelte sich in eine Konföderation maraboutischer Bezirke, an deren Spitze ein - von einem von Notabeln gestellten Wahlkolleg bestimmter - Lehnsherr oder "Almamy" stand. Das Regime des "Almamyats" wurde von wohlmeinenden Betrachtern teils als demokratische Theokratie, teils als theokratische Föderation, teils als theokratische Republik bezeichnet, de Chasseay qualifizierte es dahingegen als "oligarchie d'allure féodalissante" (Marchesin 1992:69).

Während der Sklavenhandel zwar nach außen hin bekämpft wurde, wurde ihr im Inneren der Gesellschaft lediglich ein neuer Anstrich verpaßt: die Form änderte sich, die Verhältnisse blieben im Prinzip unangetastet. An die Stelle der alten Adelselite, die in der Hierarchie an die zweite Position rutschte, trat die neue Kaste der "Toorob'be", die aus den die Revolution tragenden Bauern, Marabouts und islamkundigen Kriegeren bestand. Die zuvor von den Herrschenden als Sklaven gehaltenen Landarbeiter wurden nun an von den "Toorob'be", denen vom Almamy Land zugeteilt wurde, als tributpflichtige Arbeitskräfte übernommen (Marchesin 1992: 70).²² Diese Tendenz, eigenes Land nicht selbst zu beackern, galt allerdings nur für die reichsten Familien mit den besten Böden.

In der Akzeptanz und eigenen Nutzung von Sklaverei und tributartigen Arbeitsverhältnissen zeigte sich eine auffällige Parallele zwischen maurischer und Tukulor-Gesellschaft. Beiden gemein ist nach wie vor die soziale Dreiteilung zwischen freien Menschen, Handwerkern und Sklaven.²³ Der entscheidende Unterschied gegenüber den gesellschaftlichen Stratifikationsmustern der anderen Anwohner des Senegalflusses, den Wolof und den Soninké, liegt dabei in eben diesem Verhältnis der obersten Schicht zur landwirtschaftlichen Arbeit begründet. Das

²¹ 1776 ersann der Tukulor-Führer Suleyman Baal einen Gürtel von Grenzposten-Siedlungen, um die Übergriffe der Mauren einzudämmen. Die Sicherung durch diese Wehrdörfer, bewohnt von Angehörigen der Kriegerkaste und in unmittelbarer Nähe der von den Mauren benutzten Flußübergänge am Südufer gelegen, funktionierte aber nicht besonders gut. Noch 50 Jahre später unternahmen die Mauren Streifzüge bis zu über 100km südlich des Stromes (Santoir 1990a:563).

²² Die komplizierten Tribut- und Pachtsätze der Tukulor stammen aus dieser Zeit.

²³ Die soziale Struktur der Wolof- und Soninké-Gesellschaft ist weniger stark hierarchisiert als die der Tukulor, kennt aber auch die Sklavenkaste.

Verhältnis der Mauren zum Land wurzelt in ihrer Nomadentradition, die Selbsthaftigkeit ursprünglich nicht kannte, begründet. Bei den Wolof und Soninké aber gehört der Bauer, der sein eigenes Land beackert, als "freier Mann" zur Adelskaste.

Die kriegerischen bzw. religiösen Adligen der Mauren lassen dahingegen ihr Land von Sklaven bzw. Angehörigen der Kaste der Tributpflichtigen, Nachfahren der von den Hassan besiegten Sanhadja, für sich bearbeiten.²⁴ Während bei den Tukulor die "cultivateurs" mit zur Adelskaste gehören, ist es seit den Zeiten der "Almamy" nicht selten, daß sie ihr Land verpachten. Im gesamten mittleren Flußtal, dem während der "Toorodo"-Bewegung in seiner heutigen Ausdehnung entstandenen Siedlungsgebiet der Tukulor, wurde traditionell weniger als die Hälfte der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen von den Besitzern selbst genutzt (Marchesin 1992:63). Der Großteil des fruchtbarsten Landes, direkt neben dem Flußbett gelegen, wird von einigen wenigen adligen Großfamilien als Pachtland kontrolliert.

Während die auf den weniger wertvollen Böden erwirtschafteten Gewinne praktisch in Gänze dem Nutzer zukommen, gehören die in Ufernähe gelegenen Böden bei den Tukulor wie auch den Wolof und den Soninké nach traditionellem Bodenrecht einzelnen Großfamilien, die als "Kollektivbesitzer" auftreten.²⁵ Einzelne traditionelle Tukulor-Nutzungsrechte auf dem rechten Ufer gehen auf die Zeit der "Toorob'be" zurück.

Zu Zeiten der "Almamys" tolerierten die Mauren, daß Schwarzafrikaner vereinzelt auch rechtsseitig des Ufers Ackerbau betrieben. Als Gegenleistung forderten die Mauren einen Tribut ein, wenn sie sich die "Steuern" nicht durch Plünderungen sicherten. Die Übergriffe durch die Mauren hinderten die "Almamys" nicht daran, mit den Mauren kriegerische Allianzen einzugehen. So sicherten sich einige Halpulaaren ihre Anwesenheit am rechten Ufer durch Ausnutzen der innermaurischen Gegensätze.

Die einzige schwarzafrikanische Gruppe, die nach wie vor in maurisch beherrschtem Gebiet lebte, waren die Peulh-Nomaden. Ihr Nomadendasein ermöglichte es ihnen, der Zurückdrängung durch die Mauren zu entgehen (Santoir 1990a:557).

²⁴ Die "Aznaga" oder Tributpflichtigen nehmen den untersten Rang der maurischen Adelskaste ein (Marchesin 1992:36). Innerhalb der maurischen Adelskaste war das Sklavenhalten stets eher eine Spezialität der Berber-Marabouts, während die Kriegerkaste ein Tributsystem bevorzugte. Allerdings praktizierten die Hassan den Menschenfang während ihrer Raubzüge unter der schwarzen Bevölkerung, um die Gefangenen anschließend zu verkaufen. In bezug auf die Herkunft der Sklaven in der maurischen Gesellschaft existiert die These, daß der Großteil gar nicht aus den "Razzias" oder "Rezzous" genannten Überfällen auf die Wolof, Tukulor und Soninké am Fluß, sondern auf Handelskarawanen aus dem Inneren des Kontinents (Bambara und Mandingo aus dem heutigen Mali) bzw. aus der schwarzen Bafour-Urbevölkerung der Sahara-Oasen stamme, wobei letztere von Berbern und Arabern bereits vor Jahrhunderten versklavt wurden (vgl. hierzu Soudan 1992:16 und Marchesin 1992: 38 f.).

²⁵ Dieses traditionelle Bodenrechtsverständnis steht in diametralem Gegensatz zu der 1983 in Mauretania durchgeführten Bodenrechtsreform, was zu entsprechendem Konfliktpotential führte. Doch Näheres dazu weiter unten.

2.3. Die Kolonialmacht Frankreich etabliert sich im Senegal

Die ersten Kontakte europäischer Seefahrer mit Westafrika gehen auf das 15. Jahrhundert zurück. Ab dem 16. Jahrhundert entwickelte Frankreich Handelsinteressen in Afrika. 1659 eröffnen sie das erste Handelskontor bei St. Louis am Senegalstrom. Die koloniale Eroberung soll aber erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen (Faye 1978:10).

1786 wurde vom Futa Tooro aus erneut ein heiliger Krieg entfacht, der sich gegen Ungläubigkeit und Sklavenhandel in den südlich bzw. westlich angrenzenden schwarzen Königreichen Djoloff, Kajor, Galam und Walo richtete.²⁶ Die neue Religion blieb bei der dort lebenden Bevölkerung unbeliebt, da mit ihr das Eindringen der Tukulor bzw. Peulh und Mauren in die eigene Gesellschaft assoziiert wurde (Ki-Zerbo 1982:243). Die Theokratie des Futa Tooro bestand unbeschadet bis ans Ende des 19. Jahrhunderts weiter.

Von 1816 bis 1820 versucht Frankreich, einen landwirtschaftlichen Entwicklungsplan im Senegalflußtal durchzusetzen, das Pilotprojekt im Flußtal mißlingt allerdings und wird 1829 abgebrochen (Dieng 1990:31).²⁷ 1854 wird Faidherbe, auf Druck der französischen Handelskompanien hin, zum Gouverneur der französischen Kolonien ernannt: sein vornehmliches Ziel besteht in der intensiveren Nutzbarmachung des Senegalstroms als Handelsweg, weshalb er die Handelskontore der Küstenstadt St. Louis und entlang des Senegalstroms ausbaut und versucht, die das Flußtal bewohnenden Wolof, Tukulor und Mauren für sein Anliegen zu gewinnen. Faidherbes Vorgänger mußte seinen Hut nehmen, weil es ihm nicht gelang, die maurischen Überfälle auf die französischen Stützpunkte am Fluß zu unterbinden, auch seine militärischen Erfolge gegen die Tukulor halfen ihm nichts (Dieng 1990:32).

Im Jahr der Einsetzung Faidherbes ruft El Hadj Omar Tall, der Tukulor-Führer von der Tidjane-Bruderschaft, zum heiligen Krieg auf.²⁸ Sein Ziel ist dabei die Errichtung einer wahren Theokratie im Fouta Tooro. Er besann sich auf die eigentlichen, sozialen und religiösen Motive der Toorodo-Bewegung und des "Almamyats" und richtete sich gegen den Machtmißbrauch der damaligen "Almamy". Zudem galt sein Krieg den französischen Kolonisatoren.

Mittlerweile hatte sich der islamische Glaube südlich des Flußlaufes bis zur Cap Vert-Halbinsel hinab unter den Bewohnern des senegalesischen Festlandes weitgehend verbreitet, wodurch

²⁶ Die seinerzeit das Flußtal in seiner ganzen Länge abdeckenden Königreiche Walo, Futa Tooro und Galam umschlossen den Fluß auf der linken wie rechten Uferseite. Nördlich des Flußtales begann die Einflußzone der Mauren.

²⁷ Die Stadt Richard Toll am Senegalfluß ist das Ergebnis des Pilotprojektes. Der als Direktor des Versuches eingesetzte Franzose Richard wurde zum Namensgeber der Siedlung bei Dagana. Toll heißt auf Wolof soviel wie Garten oder Feld (Dieng 1990:31).

²⁸ Die Tidjane-Bruderschaft ist auch heute eine der größten islamisch-sufistischen Bruderschaften Senegals und Mauretaniens.

Omar Talls Anhängerschaft eine potentiell große war. Doch sein Plan, zusammen mit den Mauren eine Allianz gegen die Franzosen zu schmieden, schlug fehl. Die Khadrija-Marabouts der Tukulor wie auch der Mauren verharteten Omar Tall gegenüber in einer feindseligen Haltung, da sie in der Bruderschaft der Tidjanen, der Tall angehörte, eine Gefahr für ihre eigene Macht sahen.²⁹ Denn die bis dahin auch im Futa Tooro, d.h. im Tukulorstaat der "Almamy" vorherrschende islamische Auslegungsart war die Khadrija, die von maurischen Marabouts angeführt wurde.³⁰

Tall erhielt zwar regen Zulauf von jungen, begeisterten Tukulor, scheiterte aber letzten Endes mit seinen Plänen für den Futa Tooro und zog daraufhin in Richtung Osten, wo er bis nach Timbuktu vorstoßen sollte (Ki-Zerbo 1981:400). Im Flußtal kam es durch Tall teilweise zu einem Exodus. Einige Gebiete wurden von ihm verwüstet, aus anderen folgten ihm ganze Dörfer.

Bereits vor dem Aufkommen Talls war es zu empfindlichen Bevölkerungsverlusten im Flußtal gekommen. Denn bereits die von den Franzosen vor dem Aufkommen Talls durchgeführten Eingriffe in die Sozialordnung der einheimischen schwarzen Bevölkerung wie die 1848 verordnete Abschaffung der Sklaverei, die Einführung von Steuern (auf Ernteerträge, Vieh etc.) und der Austausch ihnen gegenüber renitenter Dorfchefs hatte zu einem Rückgang der Bevölkerungszahlen geführt. Große Gebiete um Matam verloren so bis heute ihre Bevölkerung (Santoir 1990a:558).

Faidherbe hatte Tall 1859 aus dem Flußtal nach Osten vertreiben können. Nach drei Jahrhunderten handelsorientierter Kontakte bekamen die Interessen der Franzosen von nun an einen dezidiert militärisch-imperialen Anstrich. Die militärische Ausgangsbasis war im Flußtal inzwischen installiert: die Forts zogen sich auf der linken Flußseite von Podor (errichtet 1854) über Matam (1857), Saldé (1859) bis Aéré (1866) (Santoir 1990a:558). In den Jahren von 1860 bis 1881 wurden die Gebiete des Futa Tooro durch Vertragsunterzeichnung mit den lokalen Chefs zu französischen Protektoraten (Dieng 1990:28).

1879 beschlossen die Franzosen, St.Louis und Dakar mit einer Eisenbahnlinie zu verbinden, um ihren Machtbereich zu konsolidieren und wirtschaftlich besser nutzen zu können. 1885 wurde die Bahn fertiggestellt. Von nun an hatten sich die Franzosen fest im Lande installiert. Der Senegal, die Gebiete um Dakar rückten mehr und mehr in den Mittelpunkt der französischen Interessen, während die Flußregion langsam uninteressanter wurde. Der Handel mit Gummi,

²⁹ Die Attraktivität der Tidjanija, der Bruderschaft der Tidjaniden, liegt in der leichten Verständlichkeit ihrer Riten. Gegenüber der Khadrija, die pyramidal aufgebaut ist - es gibt zahlreiche mystische Rangstufen für die Anhänger, die an der Spitze Stehenden, zumeist Adlige, sind dem Marabout, seiner "Baraka" (göttliche Gunst) und somit Gott näher - weist die Tidjanija "populäre", jedem Gläubigen leicht zugängliche Inhalte und somit einen direkteren Weg zu Gott auf (Ki-Zerbo 1981:398). Die Religionsauslegung nach Art der Tidjanija, maßgeschneidert für die einfachen Leute, entfaltete eine ungemein starke politische Dynamik. Talls militärische Erfolge sind eng verzahnt mit der Popularität seiner religiösen Lehre.

³⁰ Die gegenüber der Khadrija-Lehre rituell vereinfachte, dadurch volksnäher-egalitärere Korandeutung der Tidjanija sollte sich bei den Tukulor des Flußtales durchsetzen, was beigetragen haben mag zum (dem Verfasser gegenüber von vielen Senegalesen bzw. Schwarzafrikanern kolportierten) maurischen Vorurteil, der "schwarze Islam" sei verfälscht und entspräche nicht dem wahren Islam. Der Bindungstyp maurischer Marabout - Halpulaar-Taalibé existiert innerhalb der Khadrija bis heute.

mit den Mauren am Fluß betrieben, wurde inzwischen in seiner Wichtigkeit von der senegalesischen Erdnußindustrie übertroffen. Die Franzosen hatten beschlossen, Senegal zu ihrem Erdnußfabrikanten aufzubauen, zu welchem Zweck riesige Monokulturen angelegt wurden, die nach wie vor die senegalesische Landwirtschaft dominieren.

Nachdem sich die Franzosen 1886 mit Lat Dyor eines der letzten senegalesischen Widerstandskämpfer entledigt³¹ und den Kajor, das Gebiet vor dem Cap Vert, erobert hatten, stand ihnen das Land offen (Faye 1978:11). Ihre Interessensphäre reichte zu diesem Zeitpunkt nicht weiter nördlich als bis zum Senegalfluß. Die bis zu diesem Zeitpunkt von Europäern kaum erforschten Sahelsteppen und Wüsten nördlich des Flußufers galten den Franzosen als Maurenland. Der einzige europäische Handelsstützpunkt in maurischem Territorium, seit 1783 in französischer Hand, liegt damals an der äußersten Landspitze der Bucht gegenüber dem heutigen Nouadhibou, der wirtschaftlichen Kapitale Mauretaniens (Soudan 1992:20).

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Nordufer immer noch von den maurischen Stämmen kontrolliert. Die religiösen Bande zwischen schwarzen und maurischen Moslems hinderten die Hassan-Krieger nicht daran, die schwarzen Glaubensbrüder mit regelmäßigen Plünderungen zu überziehen, weshalb diese sich allmählich fast vollständig auf das Südufer zurückzogen.³² Zur Entlastung der Mauren muß gesagt werden, daß sie auch untereinander ihre "Rezzous" betrieben,³³ wie auch die Tukulor und Peulh für ihre Überfälle gegenüber den Mitbewohnern des Flußtales bekannt wurden (vgl. Ganier 1986:192 f.).

In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nahmen die Übergriffe der Mauren ein solches Ausmaß an, daß sich ein regelrechter, auf Plünderungen basierender Kleinkrieg zwischen den Mauren und andererseits den geschädigten Peulh, den Tukulor und sogar den Wolof, die die Plünderung normalerweise nicht zu ihrem Repertoire zählten, entspann.³⁴ Die Mauren von der

³¹ In der Reihe der senegalesischen Idole des antikolonialen Widerstands muß auch Cheikh Amadou Bamba, der Begründer eines neuartigen sufistischen Ritus, der Mouriden-Brüderschaft, genannt werden. Der Kolonialverwaltung galt Bamba als Unruhefister und Aufwiegler der Unzufriedenen. Als Bambas Gefolgschaft auf ein Drittel der senegalesischen Bevölkerung angewachsen war, schien Bamba den Franzosen als so gefährlich, daß sie ihn von 1895 bis 1902 in ihre äquatorial-afrikanische Kolonie Gabun exilierten (Ki-Zerbo 1981:482).

³² Ein Halpulaaren-Sprichwort besagt, daß das Südufer des Flusses erst besiedelt wurde, als es aufgrund der dauernden Übergriffe der Mauren nicht mehr möglich war, am Nordufer zu siedeln (Kane:1987).

³³ Die überfallartigen Plünderungen ("Rezzou", "Razzia") waren fester Bestandteil der nomadischen Kultur, sowohl bei den Mauren und Peulh. So gibt es maurische Sprichwörter und Maximen, die eigens auf diese "Kultur-technik" abstellen (vgl. Marty 1916b:358). Vieh- und Menschenraub waren das Hauptziel. Der Aspekt der Umverteilung von Reichtum und Ressourcen in einer feindlichen Umwelt spielte eine große Rolle ("Gesundschumpfen" der Herden auf einen effektiv zu verteidigenden Bestand). Zudem galten die Plünderungen als Probe für Mut und Geschicklichkeit. Traditionelle Feindschaften zwischen maurischen Clans und Stämmen wurden durch die gegenseitigen Plünderungen alimentiert und tradiert. Auch die seßhaften Halpulaar bedienten sich manch-mal der Plünderung, allerdings nur als Vergeltung gegen allzu aufsässige Mauren. Grundsätzlich galt aber: "Le pillage était admis par toutes les parties, pourvu qu'il soit réciproque et qu'il ne dépasse pas certaines limites. Ce n'était certes pas un "mode de production" mais un mode de transfert reconnu qui faisait partie intégrante de l'économie locale." (Santoir 1990a:556)

³⁴ Die Franzosen gaben den Tukulor-Dorfchefs und den Peulhhirten Rat-schläge zur Organisation der Abwehr von Mauren-Überfällen. Der Gouverneur Servatius schrieb 1883 an seinen Minister: "Les relations entre les Maures braknas et les gens du
Craig Naumann – Freie Universität Berlin 1994

Nordseite machten auch nicht vor Überfällen auf am Südufer des Flusses ansässig gewordene Mauren, die in Eintracht mit der schwarzafrikanischen Mehrheit der Flußreiche lebten, halt (Ganier 1986:193).

Darüberhinaus erhoben die Mauren Anspruch auf den Thron des schwarzafrikanischen Flußdelta-Königreichs Walo, legitimiert durch eine Heirat zwischen der Thronfolgerin und dem Mauren-Emir von Trarza (Santoir 1990a:564). Die Franzosen, gar nicht angetan von diesen Wirrnissen in ihrem wirtschaftlichen und mittlerweile kolonialisatorischen Interessensgebiet, beschließen 1891, dem Ganzen durch eine Serie von "opérations de pacification" beizukommen (Soudan 1992:20). Nicht zuletzt spielte ihr Interessen an für sie übersichtlichen, handhabbaren geo-politischen Verhältnissen dabei eine Rolle: die Franzosen bevorzugten die Aufteilung "schwarzes Südufer - maurisches Nordufer".

Bis zum damaligen Zeitpunkt waren die Beziehungen zu den schwarzen Königreichen und den Mauren-Emiraten bestimmt durch Absprachen bzw. Verträge, in denen, im Falle der Mauren, Handelsfragen und, im Falle der Wolof, Tukolor und Soninkéreiche, Protektion gegenüber den Mauren festgeschrieben waren. Mit der Militärkampagne von 1891 gelang es den Franzosen, sich als unbestrittene Vormacht im Flußgebiet zu etablieren: die verbliebenen kriegerischen Maurenstämme wurden vom Südufer vertrieben (Santoir 1990a:565). Von nun an lautete die Devise bei den Franzosen nicht mehr Handel und Eindämmung der maurischen Gefahr, sondern Unterwerfung und vollständige Kontrolle.

Das System der "Almamys" wurde auf dem Südufer unterdrückt, das gesamte Nord- und Südufer des Senegalflusses an das französische Hoheitsgebiet Senegals angeschlossen (Soudan 1992:20). 1895 gründete Frankreich die A.O.F., der Sitz der Kolonialverwaltung wurde von St.Louis nach Dakar verlegt. Abgesehen von der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung Dakars - das senegalesische Erdnußgebiet liegt in seiner Nähe, zudem ist Dakar zentraler im Gebiet der A.O.F. positioniert und wird rasch zum bedeutenden Umschlagspunkt für Waren aus dem Inland - war der Stern St. Louis seit dem Rückzug Frankreichs aus der Sklaverei 1848 ohnehin im Sinken begriffen (Dieng 1990:20).

Der Generaldirektor der A.O.F. war gleichzeitig Gouverneur Senegals, somit Vorgesetzter des Gouverneurs von St.Louis. Der dortige französische Gouverneur, Coppolani, stützte sich bei seiner Politik des Aufbrechens der maurischen Dominanz in ihren traditionellen Herrschaftsgebieten auf die internen Rivalitäten zwischen den verschiedenen Stämmen, Clans und Bruderschaften. Am 27. Dezember 1899 erhielt das maurische Territorium durch französischen ministeriellen Beschluß und auf Vorschlag Coppolanis hin den Namen Mauretanien. Durch das franko-spanische Abkommen vom 27. Juni 1900 ließ sich Frankreich seine koloniale Vorherrschaft in den Gebieten zwischen dem von Spanien kontrollierten, westsaharischen Rio de Oro und dem Senegalfluß bestätigen.

1902 wird Coppolani zum Delegierten des Generalgouverneurs der A.O.F. für das Protektorat Mauretanien, genauer: des Protektorats "des pays maures du Bas-Sénégal", ernannt. Erst 1904

Toro sont en train de redevenir ce qu'elles étaient, il y a trois mois, c'est-à-dire un pillage continué" (Ganier 1968: 194).

folgt die verwaltungstechnische Abkopplung vom Senegal, Hauptsitz der "mauretanischen" Kolonialverwaltung blieb aber weiterhin das senegalesische St.Louis (Mbaye 1986:167). Die 1904 getroffene Entscheidung, den nördlich des Senegal gelegenen Kreis Kaédi dem Protektorat Mauretaniens zuzuschlagen, festigte die bis dahin gültige de facto-Anerkennung des Nordufers als maurisches Territorium seitens der Kolonialmacht (Santoir 1990a:564).³⁵

2.4. Die Zäsur: Frankreichs Vermächtnis

Mauretaniens wurde von Frankreich zunächst als Exil für ehemalige Anhänger El Hadj Omar Talls auserkoren. Die vormaligen Tukulorkrieger Talls, die trotz der schon Jahrzehnte zurückliegenden Niederlage gegen die Franzosen noch immer versteckten Widerstand übten, wurden nun teilweise nach Mauretaniens deportiert, um sie somit ihrer Einflußmöglichkeiten auf die Bevölkerung zu beschneiden.

Doch die Franzosen sahen noch andere Möglichkeiten der Inwertsetzung ihrer neuen Errungenschaft: Ab 1905 setzte eine von der französischen Verwaltung Mauretaniens geförderte "Rückeroberung" des Nordufers des Senegalflusses seitens der schwarzen Bevölkerung ein.³⁶ Die dort verbliebenen Mauren stellten keine größere Gefahr mehr dar, da die kriegerischen Elemente sich nach Norden zurückgezogen hatten und die unmittelbare Flußzone nunmehr als halbwegs gesichert galt.

Die aufständischen Hassan, die sich in die unzugänglichen Wüstengebiete im Norden zurückzogen, setzten erstmals eine größere Anzahl ihrer Dienerschaft frei. Zudem gelang es einigen Sklaven, ihren "Besitzern" zu entkommen. Diese Haratin und Abid, schwarze Mauren und nunmehr Ex-Sklaven, wandten sich der Landwirtschaft im mauretanischen Flußtal zu, wenn sie nicht nach Senegal oder Mali flohen.³⁷

Der Wechsel nach Senegal sollte zunächst allerdings häufig zu der paradoxen Situation führen, daß sich die aus maurischer Sklaverei Befreiten in sklavereiartigen Leibeigenen-Verhältnisse bei ihren schwarzen "Cousins", haupt-sächlich den Tukulor, wiederfanden. Die französische Verwaltung, die die Sklaverei 1905 per Dekret hatte verbieten lassen, versuchte, dem durch

³⁵ Frankreich erkannte bereits 1819 und 1858 vertraglich das Nordufer als maurisches Territorium an (Santoir 1993:198). 1891 sprach die Kolonialmacht dem Mauren-Emir von Brakna vertraglich das Recht zu, von den auf der nördlichen Flußseite Ackerbau treibenden Schwarzen einen Pachtzins einzutreiben (Santoir 1990a:564).

³⁶ Viele halbnomadisierende Peulh waren schon rund 25 Jahre zuvor, unter dem "Almamy" Abdul Bokar Kane, in massiverem Stil auf die rechte Uferseite übersiedelt (Santoir 1990a:558f.).

³⁷ Jeder entflohene Sklave, der in einem Verwaltungsposten vorstellig wurde, erhielt eine Freiheitsurkunde ausgestellt, darüberhinaus wurde ihm ein Stück Land zugewiesen und er erhielt von den Franzosen Schutz gegen seinen ehemaligen Herrn zugesichert (Mercer 1982:20).

Landzuteilung und Zusammenfassung der schwarzen Mauren in unter ihrer Federführung verwalteten Siedlungen entgegenzusteuern (Mercer 1982:20f.).

Die Verwaltung versprach sich von der Ansiedlung der schwarzen Bevölkerung in dem Gebiet, aus dem ihre Vorfahren von den Mauren vertrieben worden waren, einen landwirtschaftlichen Aufschwung und damit höhere Steuereinnahmen - von den nomadisierenden Mauren war dies in dieser Form nicht zu erwarten. Zudem sollte der demographische Druck von der senegalesischen Uferseite genommen werden. Allerdings entspannen sich durch die Rück-siedlungsmaßnahmen zum einen Rivalitäten zwischen den französischen Ver-waltungen Senegals und Mauretaniens, zum anderen zwischen lokalen afrika-nischen Chefs auf beiden Uferseiten.

Denn nicht lediglich einige Individuen, sondern ganze Dörfer wechselten in administrativ unkontrollierter Form vom Süd- zum Nordufer. Die besten Böden am Südufer waren schließlich schon seit Generationen verteilt, durch die Übersiedlung der vom Nordufer vertriebenen schwarzen Bevölkerung war es an der "rive gauche"³⁸ zu demographischem Druck gekommen.

Das meist rund 200 Jahre ungenutzte mauretanische Ufer war ökonomisch höchst reizvoll. Zudem schwirrten unter der Bevölkerung Gerüchte umher, am Nordufer müßten keine Steuern gezahlt werden und Land werde kostenlos an die Neuankömmlinge verteilt. Zwar entsprachen die Gerüchte nur halb der Wahrheit, denn auch am Nordufer mußten Steuern gezahlt werden, aber zu deutlich unter den im Senegal erhobenen Sätzen und darüberhinaus erst nach drei Jahren.

Die enorme Migration warf mehrere Streitpunkte auf. Zum einen betrachtete die senegalesische Seite, sowohl die Chefs als auch die Verwaltung, die Dezimierung ihrer steuerpflichtigen Bevölkerung höchst mißliebig. Zudem kam der Verdacht auf, die Männer wollten sich auf diese Weise dem drohenden Militärdienst entziehen (Kane 1987:165 ff.). Dem Mauretaniern verwaltenden Personal ging die Entwicklung dagegen nicht schnell genug: es drang gar darauf, die verwaltungstechnischen Anreize für die Übersiedlung noch zu stärken.

Der Ansturm auf das Land führte unter den Tukulor, die vor allem betroffen waren, zu Unstimmigkeiten im Hinblick auf die Verteilung des Bodens (etwaige Anrechte etc.). Schließlich stellte sich das bis in die heutige Zeit existierende Problem des Umgangs mit der "transhumance", d.h. des ständigen Pendelns zwischen Nord- und Südufer. Die Peulh-Hirten setzten samt ihrem Vieh über und erhoben dort, wo sie sich gerade aufhielten, Anspruch auf Weiderecht, die Tukulor wohnten auf der einen Uferseite und unterhielten häufig auch Felder auf dem gegenüberliegenden Ufer.³⁹

³⁸ Mit "rive gauche" ist das senegalesische, südliche Flußufer bzw. -tal gemeint, während das nördliche, mauretanische Flußufer als "rive droite" bezeichnet wird.

³⁹ Durch die Möglichkeit des Pendelns zwischen den Ufern war es den möglich, Felder am Nordufer zu bestellen und den bisherigen Wohnsitz am Südufer beizubehalten. Auch der umgekehrte Fall kam vor: sich am Nordufer einrichtende Familien behielten ihre Felder am Südufer. Diese Praxis war bereits vor der Vertreibung durch die Mauren unter der schwarzen Bevölkerung am Fluß gang und gäbe.

Dies hatte Irrationen bei den Verwaltungen und den Nichtpendlern zur Folge. Ersteren stellte sich die Frage, wo die Nomaden und die Pendler steuerpflichtig seien. Die Verwaltungen steigerten sich in einen regelrechten Kleinkrieg hinein: Coppolani hatte schon im Jahre 1904 erklärt, daß die Nutzung mauretanischen Ackerlandes durch am Südufer lebende Personen nur nach vorheriger spezieller Autorisation möglich sei.

In der Folge schritten die mauretanischen Autoritäten teilweise ein, um vom Südufer kommende Pendler an ihrer Absicht zu hindern, am Nordufer Felder neu zu beackern. Zudem ersannen die Beamten der mauretanischen Kolonialverwaltung die Formel der "terre morte", mit der auch im heutigen Mauretanien operiert wird: Ansprüche auf Land, das wegen Dürre oder Flußpegelhochstand längere Zeit vom angestammten Nutzer nicht beackert werden konnte, wurden als verfallen erklärt.

Während die mauretanische Kolonialverwaltung hier noch auf die Konstruktion legaler Hilfsmittel für die Durchsetzung ihrer Interessen achtete, mißachteten die senegalesischen Kolonialstellen manchmal kurzerhand die Anwendung des Prinzips der Reziprozität, welches im Prinzip den Viehtreibern und Bauern der einen Seite freien Zugang zur jeweils anderen Seite gewähren sollte: die potentiellen Pendler wurden einfach ausgesperrt.⁴⁰

1911 kamen von der Verwaltung die ersten Vorschläge dahingehend auf, das nur schwer durchsichtige Bodenrecht der Tukulor zugunsten einiger klarer rechtlicher Leitprinzipien abzuschaffen, um somit Streit um Boden künftig zu vermeiden. Ziel war, die Auseinandersetzungen und Mißverständnisse um Landrechte sowohl zwischen den verschiedenen Verwaltungsstellen wie auch unter der neuangesiedelten Bevölkerung, die der Vertreibung der Hassan-Krieger und der folgenden Neubesiedlung des Nordufers des Senegal folgten, zu beenden.

Die Vorschläge reichten von der Idee, einen 10 Kilometer langen Streifen des mauretanischen Grenzlandes dem Senegal zuzuschlagen, bis zur Unterstellung des gesamten mauretanischen Territoriums unter ein gemeinsames Kommando mit Senegal. Der Gedanke war, einerseits die schwarzafrikanische Bevölkerung in einer politischen bzw. administrativen Einheit zu wissen und andererseits die aufgetretenen Reibereien innerhalb der getrennten Kolonialverwaltungen zu meiden (Kane 1987:196 ff.). Schon zu Zeiten der Kolonialverwaltung kam es also zu Streitigkeiten unter Anwohnern wie Verwaltungen um die Frage der Bodennutzung.⁴¹

Die Neuschaffung der Existenz eines schwarzen Bevölkerungsanteiles im Süden des Landes

⁴⁰ Die Rivalität zwischen senegalesischer und mauretanischer Kolonialverwaltung nahm teilweise komische Züge an: 1913 beschwerte sich der Kommandant von Gorgol, einem in Mauretanien gelegenen Verwaltungsbezirk, über Gerüchte, die ihn als "kleinen Bruder" des Verwaltungschef vom senegalesischen Matam darstellten (Kane 1987:202).

⁴¹ 1928 kam es im Gidimakha im oberen Flußtal zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Soninké und Halpulaar um Nutzungsrechte der "terre ancestrale soninké". Die Halpulaar-Neuankömmlinge sahen sich Pachtzinsforderungen von 1/10 der Ernte auf neu urbar gemachtem Boden gegenüber, was sie verweigerten. Der Widerstand der Soninké der "invasion peulh" wie auch der Kolonialverwaltung gegenüber hielt bis 1945 an (Santoir 1990a:563).

sollte erst nach der Unabhängigkeit im Zuge der regierungspolitischen Eigenverantwortlichkeit ihre volle Brisanz entfalten. Neben dieser "Rassenfrage" wurde mit der französischen Ansiedlungspolitik der Schwarzen im Süden Mauretaniens der Gegensatz zwischen Nomaden und seßhaften Ackerbauern aus dem Senegal wieder nach Mauretania eingeführt. Die Landwirtschaft, die in der Tat, wie von den Kolonialherren erhofft, im Süden Mauretaniens einen wirtschaftlichen Boom erzeugte, war in diesem Umfang ein neues Element, die maurischen Nomaden erhielten mit halb-seßhaften Peulh neue "Vettern".

1908 kam es zu ernstesten Ausschreitungen, in denen sich Bauern von der Nordseite und Peulh-Nomaden gegenüberstanden. Diese Konflikte traten von nun an regelmäßig ein. Das Nordufer war mit reicheren Weidegründen ausgestattet, weshalb die Peulh ohne Rücksicht auf Verwaltungsbestimmungen und -einschränkungen nach Norden übersetzten, wo sie den Großteil des Jahres verbrachten, wobei fremdes Ackerland und Nutzwälder vor ihnen nicht unbedingt sicher waren. Durch die Neuansiedlung wurden auch grundsätzliche Fragen der sozialen Organisation innerhalb der "neuen alten Tukulorgesellschaft" auf dem Nordufer aufgeworfen, was den senegalesischen Historiker Kane dazu brachte, den Franzosen vorzuhalten, durch ihre überambitionierte Kolonisierungsstrategie im Flußtal das soziale Gleichgewicht der Tukulor langfristig gestört zu haben (Kane 1987:202).

In bezug auf die schwierigen Beziehungen zu den Hassan-Kriegern wurden langsam Fortschritte im Sinne der Franzosen erzielt. Sie folgten einem momentanen Rückschlag: Coppolani wurde 1905 von maurischen Widerständlern ermordet. Die Reaktion der Franzosen bestand in einem aktiveren Rückgriff auf militärische Mittel bei der Verfolgung ihres langfristigen Zieles, den gesamten mauretanischen Raum zu beherrschen. Zuvor hatte man auf Coppolanis feinsinniges Spiel auf der Tastatur der innermaurischen Gegensätze gesetzt.

Von nun an setzte man auf Feuerkraft.⁴² 1906 zog sich einer der eminentesten maurischen Emire vor den anrückenden Franzosen nach Norden zurück, was bleibende Folgen zeitigen sollte. Waren die in diesem Gebiet lebenden Halpulaar diesem zuvor tributpflichtig, so gelang es ihnen nun, gestützt auf ihre guten Beziehungen zur Kolonialverwaltung, viele Bodentitel überschrieben zu bekommen. Auch einige der zurückgelassenen Haratin waren so kurzfristig, ihre Bodenrechte abzutreten (Santoir 1990a:562).

1909 gelingt den Franzosen, gestützt auf ihre schwarzafrikanischen "Tirailleurs"-Truppen und geleitet von maurischen Spähern, die von den kooperations- bzw. kollaborationswilligen Maraboutstämmen des Südens gestellt wurden,⁴³ ein erster entscheidender Sieg im Landesinneren gegen die aufständischen Maurenstämme. Die bei Adrar Besiegten, Angehörige

⁴² Parker (1991:156) schreibt hierzu, unter den Mauren habe sich die Überzeugung festgesetzt, Frankreich hätte ihren "historischen Drang nach Süden" aufgehalten. Das die Wiederbesiedlung des Nordufers durch Schwarze nur der Anwesenheit der Franzosen zu verdanken war, läßt sich nicht leugnen, daraus aber "ethnische Säuberungen" zu legitimieren, ist eine andere Sache.

⁴³ Diese Kämpfe trugen dazu bei, den Gegensatz zwischen maraboutischen Stämmen des Südens und kriegerischen Hassan-Stämmen zu festigen. Zudem sorgte die Zusammensetzung der Kolonialtruppen unter den kriegerischen Maurenstämmen negativ auf ihr Verhältnis zu den südlichen Nachbarn.

eines Mara-bout-Stammes, forderten als Gegenleistung für ihre Aufgabe zwei Zugeständnisse: der erste Punkt, die Beibehaltung ihrer Sklaven - die Sklaverei wurde in Mauretanien 1905 durch die Franzosen erstmalig geächtet - wurde ihnen von den Franzosen zugestanden.

Der Wunsch, unter französischer Protektion von der Tributpflicht an die Hassan-Kriegerstämme, die sie dafür vor ihrem Rückzug nach Norden gegen die Franzosen verteidigt hatten, befreit zu werden, wurde abgelehnt.⁴⁴ Die Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen religiösen bzw. tributpflichtigen Berber- und weltlichen Hassan-Stämmen, schon vorher gespannt, sollten da-durch nicht verbessert werden. Die Franzosen schürten die Unruhe unter den Mauren mit Bedacht, getreu dem Motto "divide et impera".

1920 erhält Mauretanien den offiziellen Status einer französischen Kolonie. Bis in die 30er Jahre hinein hält der Kleinkrieg zwischen Franzosen und Hassan-Stämmen an, so daß die Franzosen - abgesehen von der Errichtung einer "piste impériale" Dakar-Marrakesch im Jahre 1939 - keine großen Ambitionen entwickeln, die Wüstengebiete infrastrukturell zu erschließen. 1934 ist die Eroberung und vollständige Eingliederung Mauretaniens in die A.O.F. abgeschlossen (Daddah 1953: 147).

Bis zur Unabhängigkeit im Jahre 1960 wurde Mauretanien von der senegalesischen Kolonialbehörde in St.Louis mitverwaltet (Parker 1991:156). Die heutige Hauptstadt Nouakchott, die 1957 zur zukünftigen Hauptstadt bestimmt wird (Mbaye 1986:167), ist kurz vor dem Zeitpunkt der Staatswerdung Mauretaniens nichts weiter als ein unbedeutender Fischerflecken. Während der Senegal wirtschaftlich und politisch mehr und mehr an Frankreich angekoppelt wurde, diente das mauretanische Territorium, sinnfälligerweise als "le vide" apostrophiert (Parker 1991:156), in den Überlegungen der Kolonialherren als ein ökonomisch eher uninteressanter Pufferstaat zwischen den schwarzafrikanischen Kolonien und Marokko, das eigentlich nur besetzt wurde, weil es sonst ja ein anderer tun könnte (z.B. die Spanier von der Westsahara aus) (Soudan 1992: 22).

Dies dokumentiert sich nicht zuletzt darin, daß Mauretanien erst 1921 der volle Kolonialstatus zuerkannt wurde (Mbaye 1986:167), zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bürger der senegalesischen Städte bzw. Kommunen Rufisque, Dakar, Gorée und St.Louis schon längst "ihre" Pariser Delegierten bestimmten.⁴⁵ Neben den besonderen parlamentarisch-politischen

⁴⁴ Die schutzgeldartige Tributpflicht der maraboutischen gegenüber den Kriegerstämmen blieb im Sden des Landes, vor allem im Trarza und Brakna, bis 1912 bestehen, im zentralen Adrar-Gebiet existierte sie sogar bis 1952 (Soudan 1992: 23).

⁴⁵ St.Louis entsandte bereits 1790 einen Abgeordneten zu den Versailler Generalständen, der allerdings ausschließlich von den dort lebenden Franzosen gewählt wurde. 1833 erhielten franko-afrikanische Mischlinge von St. Louis die vollen Bürgerrechte zugesprochen. 1848 entsandte Senegal einen Abgeordneten ins Pariser Parlament. 1914 wurde mit dem auf Gorée geborenen Blaise Diagne erstmals ein Schwarzer zum Abgeordneten gewählt. Möglich war dies durch seine 20jährige Studien- und Arbeitszeit in Frankreich, wo er eine französische "Eingeborene" zur Frau nahm. Als Abgeordneter veranlaßte er das 1916 verabschiedete Gesetz, daß den männlichen schwarzafrikanischen "ressortissants" der vier Kommunen Dakar, Gorée, Rufisque und St. Louis den vollen Status eines französischen Staatsbürgers zuerkannte. Die vollen Bürgerrechte des "citoyen" galten zuvor nur für Franzosen und Mischlinge. Für alle anderen Schwarzen galt auch nach 1916 weiterhin der Status eines "sujet français", eines Untertanen, der, dem sogenannten "régime de l'indigénat" gemäß, weder über Rechte, noch Pflichten, noch

Craig Naumann – Freie Universität Berlin 1994

Beziehungen zwischen Senegal und Frankreich ist der Beitrag der "tirailleurs sénégalais" im 1. und 2. Weltkrieg an der Seite der Kolonialmacht ein weiterer wichtiger Baustein, der den Ruf der Senegalesen als Musterknaben und treuen Dienern Frankreichs festigen sollte.⁴⁶ Das Bild, das das damalige Kolonialpersonal von den Mauren überlieferte, fiel demgegenüber höchst negativ aus. Die Mauren seien unzuverlässig, hinterhältig und verschlagen, selbst den für französische Interessen an der Waffe dienenden Soldaten und Spähern könne man nicht vertrauen (Coulon 1992:24).⁴⁷

Im Gegensatz zu den vereinzelt bis in die 30er Jahre hinein Widerstand leistenden Mauren hatten die Senegalesen bzw. schwarzafrikanischen "Neu-Mauretanier" sich in der großen Mehrheit bereits mit der Präsenz des Kolonialherren abgefunden und versuchten nun, sich für sie vorteilbringend mit der neuen Situation zu arrangieren.⁴⁸ Nicht nur erfüllten sie den Franzosen den Wunsch einer intensiveren landwirtschaftlichen Nutzung des Senegalflusstales, auch ansonsten zeigten die Schwarzen sich allgemein kooperationswilliger als die Mauren, weswegen die Franzosen die subalternen Positionen in der Kolonialverwaltung auch in der mauretanischen Administration von Anfang an hauptsächlich mit Schwarzen besetzten.

Zunächst wurden die administrativen Hilfskräfte vom Kolonialherren noch aus dem Senegal "importiert", was sich mit der Einrichtung der Kolonialschulen (Kaédi 1905, Boghé 1912) änderte. Die französischen Grundschulen, die im Zuge der sich von den Kolonisatoren gesetzten "mission civilisatrice" auch in Mauretanien ihren Einzug hielten, sollten in bezug auf die Herausbildung der zukünftigen Bildungseliten nicht nur den Effekt haben, daß die lernbegierigen Schwarzafrikaner, deren Selbsthaftigkeit ordentlichen Schulbesuch erleichterte, in eine privilegierte Position gelangten.

Auch innerhalb der maurischen Gesellschaft zeichnete sich eine bedeutsame Entwicklung ab: die Hassan, durch ihren langjährigen Kampf mit dem Kolonialherren dessen Zielen besonders

Schutz des Bürgerstatus verfügte. So konnten die "sujets" z.B. zu, im öffentlichen Interesse liegenden, Zwangsarbeiten herangezogen werden (Faye 1978:12 ff.).

⁴⁶ Es waren vor allem die traditionellen weltlichen Anführer bzw. "chefs", die sich, teils wohl aus echter Hingabe, teils aus Rücksicht auf ihre Beziehungen zum Kolonialherren, besonders für den Wehrbeitrag einsetzten. So notierte ein Zeitgenosse: "La rivalité et le zèle amenèrent certains chefs à fournir plus qu'il ne leur était demandé sans souci pour les populations ni les implications sociales et économiques des surplus de soldats. Devant la réticence des jeunes gens, certains chefs n'hésitent pas à prendre en otage leurs parents pour amener leurs enfants à se soumettre." Der Gouverneur beobachtete allerdings daraufhin: "La tranquillité relative des indigènes est trompeuse. Le mécontentement causé par le recrutement n'est pas apaisé. La crainte d'un nouvel appel subsiste toujours." (Dieng 1990:26)

⁴⁷ Das Loblied auf die Treue und Qualität der schwarzen Truppen im Gegensatz zur "fourberie maure" zieht sich durch die zeitgenössischen französischen Stellungnahmen. Die maurischen Truppenanteile, den schwarzen gegenüber in der Minderheit, seien von diesen überwacht worden, ein Zustand, der sich unter umgekehrten Vorzeichen im heutigen Militär der RIM wiederfinden soll (Soudan 1992:109). Noch Anfang der 50er Jahre werden die Mauren in der Enzyklopädie "La France d'Outre-Mer" stereotyp als "grands pillards", "musulmans fanatiques" und "incorrigibles nomades" beschrieben (Soudan 1992:24).

⁴⁸ Im südlichsten Landesteil Senegals, der Casamance, die durch die britische Enklave Gambia von den nördlichen Landesteilen abgeschnitten ist, hielt der Widerstand der autochthonen Bevölkerung gegen die Franzosen bis in die 20er Jahre an (Faye 1978:11).

mißtrauisch gegenüberstehend, konnten sich mit der Idee, daß ihre Kinder nun ausgerechnet auf eine französische Schule gehen sollten, nicht recht anfreunden. Dies war die Chance der maraboutischen Stämme. Die seit Charr Boubba dominierenden Hassan sollten durch die endgültige Niederlage gegenüber den Franzosen die Legitimations-grundlage ihrer Vorherrschaft einbüßen, von nun hatte der Kolonialherr militärisch das Sagen.

Zudem entfiel ihnen mit dem Wegfall der Einnahmen durch die berüchtigten "Rezzous" sowie Tributzahlungen anderer Stämme ihre ökonomische Machtbasis. Die Stämme des Südens hingegen profitierten von der Präsenz des Kolonialherren und schwangen sich an die Stelle der Hassan an die Spitze der sozialen Hierarchie (Soudan 1992:32). Die religiöse Macht hatten sie schon inne, durch eine offensive Ausnutzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der A.O.F. mehrten sie ihren Reichtum.

Ihre stärkere Beteiligung an der weltlichen Verfügungsgewalt folgte durch die Einbindung in die koloniale Hilfsverwaltung sowie den Besuch der französischen Schule. Im Falle des Schulbesuchs kam ein aus der Kolonialgeschichte weithin bekannter Mechanismus zum Tragen: die reichste Schicht der Aristo-kratie entsandte zunächst nicht ihre eigenen Kinder in die Schule, um eine kulturell-ideologische Einflußnahme zu umgehen. Stattdessen wurden von den Chefs die Kinder nicht so angesehener, ärmerer Familien als Schüler bestimmt.

Dies führte zum Aufkommen einer aus der mittleren bis unteren maraboutischen Aristokratie stammenden Intellektuellenschicht, die die Verwaltungspositionen in der neuen Republik besetzen sollten (Soudan 1992: 27).⁴⁹ Mit der Kolonialschule und dem Bedarf an einheimischen Verwaltungshilfskräften in Mauretanien eröffneten sich somit zuvor unbekannte soziale Aufstiegsmöglichkeiten nicht nur für Schwarzafrikaner, sondern auch für frankophile Mauren. Ansonsten bestand die maurische Gesellschaft noch fast vollständig aus Nomaden.⁵⁰

Das mauretanische Landesinnere war kaum erschlossen, denn die industrielle Entwicklung in den Kolonien fand hauptsächlich in Dakar und nicht in den nördlichen Kolonialgebieten statt. In Mauretanien war es der bald landwirtschaftlich ertragreiche, von schwarzen Neusiedlern dichtbevölkerte Süden, wo die Franzosen ihr Verwaltungsnetz ausdehnten.

Doch 1960 handelten die Franzosen in der Tradition Coppolanis, der das Terri-torium nördlich des Senegal immer als "pays maure" betrachtet hatte: sie übergaben die Regierungsmacht an die Mauren (Santoir 1990a:560). Mit der Niederschlagung der Vormacht der Hassan und der ersten größeren Freisetzung schwarzer Mauren, der massiven Ansiedlung von Senegalesen am Nord-ufer, der Einrichtung der Kolonialverwaltung samt französischem Schulsystem und der Machtübergabe an die Mauren waren unter französischer Verantwortlichkeit die gesellschaftlichen Fundamente des zukünftigen unabhängigen mauretanischen Staates (mit)-gestaltet worden.

⁴⁹ Mokhtar Ould Daddah, der frühere, langjährige Präsident der RIM, entstammt bescheidenen maraboutischen Verhältnissen.

⁵⁰ Die Bevölkerungszahl lag noch 1953 unter 600.000 Einwohnern, von denen 5/6 Nomaden bzw. Halbnomaden waren (Daddah 1953:147).

Gleichzeitig waren dem jungen Staat somit ein Bündel latenter Fliehkräfte mit in die Wiege gelegt worden. Sowohl die "importierten" Verwaltungskräfte, von denen nach der Unabhängigkeit viele im Land blieben und die mauretanische Staatsbürgerschaft annahmen, wie auch die in Mauretanien ausgebildeten frankophonen Verwaltungskader hatten ihre intellektuell-kulturellen Bezugspunkte auch im okzidentalens Universum, während die Mauren überwiegend im arabischen Kulturbereich beheimatet waren. Entsprechend gingen auch die jeweiligen politischen Orientierungsmuster auseinander, als im jungen Staat das "nation-building" beginnen sollte.

3. Politische Formationen und Strömungen in den jungen Staaten: das gestörte Verhältnis von Staatsmacht und Opposition

3.1. Die RIM: schwierige Identitätssuche

3.1.1. Die Ära Ould Daddah - der prekäre Aufbauversuch von Staat und Nation

Wie schon die Jahrzehnte und Jahrhunderte zuvor sollte auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Unabhängigkeit und auch die politische Szene in der RIM von zwei wesentlichen Fronten bestimmt sein: die innermaurischen Querelen und der Gegensatz zwischen Negro-Mauretaniern des Südens und der maurischen Mehrheit im neuen Staat.

1946 hatte Mauretanien erstmals einen eigenen Abgeordneten ins französische Parlament entsenden dürfen (Parker 1991:156). Die Interessen der Halpulaaren bzw. der schwarzen Bevölkerung im Süden und die der Mauren fanden im erfolgreichen Kandidaten einen gemeinsamen Nenner. Denn mit Horma Ould Babana war mit über 70 % der Stimmen ein Maure gewählt worden, dessen Großvater in die Ermordung Coppolanis verwickelt gewesen war. Zudem gehörte Ba-bana der Tidjanija-Bruderschaft Omar Talls an, was ihm viele Pluspunkte bei den Halpulaaren des Südens eintrug.

Babana, Mitglied der SFIO, wurde offen von seinen senegalesischen Parteigenossen, den Abgeordneten Senghor und Lamine Gueye unterstützt, was ihm letztendlich den überwältigenden Sieg bescherte, denn die Stimmabgabe der schwarzen Bevölkerung übertraf bei weitem die der Mauren. Babana verscherzte es sich jedoch sehr schnell mit den Hassan und der mächtigen Khadrija-Bruderschaft. Aus diesen Kreisen entstand 1948 die konservative "Union progressiste mauritanienne" (UPM), die dem "Rassemblement du Peuple français" (RPF) Charles de Gaulles nahestand.

Das Gründungs- und Führungspersonal der UPM rekrutierte sich aus traditionellen religiösen und weltlichen Führern, unter anderem einem Tukulorchef, und aufstrebenden Militärs, unter ihnen der zukünftige Staatspräsident Mokhtar Ould Daddah. Die UPM genoß die volle Unterstützung Frankreichs, dem Babana zu unabhängig war. Als jener 1948 die mauretaniche SFIO wegen ihrer pro-israelischen Linie verließ, zerfiel diese langsam. Viele Mitglieder füllten die Ränge der UPM, andere wechselten zu Beginn der 50er Jahre zur "ethnisch" motivierten "Union générale des Originaires de la Vallée du Fleuve" (UOVF), die die Heranbildung einer eigenständigen, von Senegal unabhängigen mauretanicen politischen Szene bekämpfen wollte.

Die secessionistische Bewegung, die vor allem den Befürchtungen der vormals senegalesischen,

zugezogenen schwarzen "Kolonisierungsgewinnler" Ausdruck verlieh, blieb aber ein politisches Strohfeuer (Soudan 1992:30ff.). 1956 erhielt Mauretanien weitgehende Autonomie, 1958 wurde es vollständig autonom. Am 27.11.1960 folgte die offizielle Unabhängigkeit (Marchesin 1992:107).⁵¹

Die politische Ebene Mauretaniens wurde von 1958 bis 1978 von Mokhtar Ould Daddah beherrscht. Dem Rechtsanwalt Daddah war es durch Herkunft und Ausbildung möglich, die verschiedensten divergierenden Interessen in seiner Person zu einigen. Die Franzosen und schwarzafrikanischen Mauretanier waren ihm wohlgesonnen, da er in Frankreich studiert hatte, zudem eine Französin ehelichte. Als Abkömmling einer "mittelständischen" maraboutischen Familie, Inhaber eines universitären Arabisch-Diploms, Archetypus des aufstrebenden Repräsentanten der neuen technokratischen maurischen Elite, wußte er zudem die einflußreichen maraboutischen Milieus hinter sich.

Daddahs politisches Projekt war der Aufbau einer nationalen Einheit bei gleichzeitiger vollständig politisch-kultureller Unabhängigkeit (Hofme-yer/Schönborn 1987:220). Der Staat aber, ostentativ "République islamique"⁵² geheißen, da der Islam als vereinigende Kraft aller Mauretanier gesehen wurde, sollte von Beginn an starken innen- wie außenpolitischen Proben ausgesetzt sein und nie zur Ruhe kommen. Parteipolitisch existierte ab 1961 nur noch die Einheitspartei "Parti du Peuple Mauritanien" (PPM) mit Daddah an der Spitze, obwohl verfassungsrechtlich der Pluralismus nicht ausgeschlossen war.

Der parteipolitische Fusionsprozeß, von Daddah geschickt orchestriert, hatte bereits 1958 mit der Gründung des "Rassemblement du Peuple Mauritanien" (RPM) begonnen. In der RPM vereinten sich die drei wesentlichen Strömungen der moderateren mauritanischen politischen Szene: Konservative, Nationalisten und schwarzafrikanische Unionisten. Die radikaleren Bündnisse, zum einen die gegenüber Frankreich secessionistische Töne anschlagende, stark maurisch geprägte "Renaissance mauritanienne" (RM) - als Reaktion auf die Gründung der RPM aus der Taufe gehoben - sowie die auf der zerfallenen "Union des Originaires de la Vallée du Fleuve" aufbauende "Union Nationale mauritanienne" (UNM) blieben bedeutungslos.

Angesichts der marokkanischen Theorien des "Grand Maroc" unter Einschluß des gesamten mauretanischen Staatsgebiets überwinden die nationalistisch-arabischen Heißsporne der UNM ihre Distanzen zur RPM. Die UNM wiederum zerfiel nach dem Niedergang der ephemeren "Fédération du Mali", mit der der Versuch einer politischen Ehe zwischen Senegal und Mali gescheitert war (Soudan 1992:35f.). Die RPM konstituierte sich schließlich 1961 unter Daddah als Einheitspartei PPM, 1965 wurde dieser Status konstitutionell verankert (Marchesin 1992:122).

Im gleichen Jahr nahm der erste offen interethnische Streit seinen Ausgang, als ein

⁵¹ Der Beitritt zur UNO erfolgte 1961 nach einem politischen Deal zwischen den Supermächten: die Sowjetunion stimmte der Aufnahme der RIM nur unter der Voraussetzung zu, daß im Gegenzug die Mongolei aufgenommen werde (Soudan 1992:42).

⁵² Als offizielles Kürzel gilt "RIM", für "République islamique de Mauritanie".

einflußreicher schwarzer Minister entlassen wurde, die RIM sich aus der "Organisation commune africaine et malgache" verabschiedete und, der entscheidende Punkt, Daddah den arabo-französischen Bilingualismus an den Schulen per Dekret verordnete. Noch zu Zeiten der A.O.F. hatte Daddah sich dafür ausgesprochen, die arabische Sprache "sur un pied d'égalité" mit der Sprache der Kolonialmacht zu stellen, um das Bildungswesen für die Mauren zugänglicher zu machen (Daddah 1953: 152).

Im Schuljahr 1966 wurde der Unterricht in den bis dahin französischsprachigen Schulen eingeführt. Die frankophonen Schwarzafrikaner, unter ihnen insbesondere die Halpulaaren, interpretierten diese Maßnahme als beabsichtigte Zwangsarabisierung und offenen Affront gegenüber ihrer Sprach- und Kulturgemeinschaft.⁵³ Denn während die jungen Schwarzen von nun an zwei Fremdsprachen erlernen mußten, um an verantwortungsvolle Positionen in der Verwaltung, seit der französischen Kolonialzeit ihre Hochburg, gelangen zu können, war dies für die Mauren wesentlich einfacher.

Ihre Umgangssprache, das Hassanja, ist ein arabischer Dialekt. Als Folge der Kolonialzeit besetzten die Schwarzen nach wie vor die Mehrheit der Verwaltungsposten, besonders auf den unteren und mittleren Rängen (Santoir 1990a:563). Im Zuge der Arabisierungsmaßnahmen galt aber von nun an, daß nur noch 30 % der Verwaltungsposten, entsprechend der "relativen Wichtigkeit" der Negro-Mauretanier, an diese vergeben werden durften. Die anfänglichen 30 % wurden rasch auf 25 % gekürzt, weshalb auch von der "Règle du quart" gesprochen wird.

Diese auch heute noch gültige kontingentierte Vergabepaxis von Posten, Ausbildungsplätzen, Stipendien etc. - der Proporz für Schwarze in der Verwaltung wurde 1978 auf 20 % heruntersetzt (Parker 1991:157) - unabhängig von meritokratischen Leistungsdifferenzen zwischen Angehörigen der verschiedenen Ethnien sorgte für anhaltende Mißbilligung unter den Negro-Mauretanier, zumal sich die Kontingentierungsverhältnisse an der seit jeher angezweifelten offiziellen Version der demographischen Kräfteverhältnisse in der RIM orientiert.⁵⁴

⁵³ Die Halpulaaren stellen vor den Soninké, Wolof und Bambara den größten Anteil an der schwarzafrikanischen mauretanischen Bevölkerung. In den 80er Jahren galt folgende gesamtgesellschaftliche Verteilung (bei einem Anteil von ca.35 % Schwarzen): 23 % Halpulaaren, davon 14 % Tukulor-Ackerbauern und Halpulaaren-Halbnomaden und 9 % Peulh; 6 % Soninké; 4 % Wolof; 2 % Bambara (Hirth 1991:83). Auf die schwarzafrikanische Mauretanierpopulation umgerechnet ergibt dies einen Anteil von 2/3 Halpulaaren (ca.40 % Tukulor-Halpulaaren; ca.25 % Peulh), 17 % Soninké, 12 % Wolof und 6 % Bambara.

⁵⁴ Die letzten nach Ethnien aufgeschlüsselten Bevölkerungsdaten stammen aus der Kolonialzeit (alle anderen Zahlen beruhen auf Fortschreibung und Schätzung). Seit der Unabhängigkeit wurden keine neuen Zensusergebnisse veröffentlicht, auch die Ergebnisse der die ethnische Dimension miteinbeziehenden Erhebung von 1988 blieben geheime Verschlussache. Diese Heimlich-tueri läßt darauf schließen, daß die tatsächlichen Bevölkerungsanteile sich mittlerweile kräftemäßig zugunsten der schwarzen Bevölkerung entwickelt haben, wofür auch die niedrigere durchschnittliche Fortpflanzungsrate bei den Mauren spricht. Die Angaben in der Literatur zitieren teils unreflektiert die Daten aus der Kolonialzeit: so findet sich im noch im aktuellen "Fischer Weltatlas" die Angabe "etwa 80 % Mauren" (Fischer 1994:514). Diese Daten decken sich mit dem Stand des Zahlenmaterials von 1953 (Daddah 1953:147). Bei Fortschreibung dieser Daten ab 1960 entsprechend der Fortpflanzungsrate ergibt sich allerdings für das Jahr 1980 ein Anteil von lediglich 60 % für die Mauren (Marchesin 1992:343). 1988/89 dürfte der Maurenanteil knapp über 50 % gelegen haben. Die Vertreibungen seit 1989, allein 1989 vom UNDP auf 92.000 Negro-Mauretanier geschätzt (Santoir 1993:196), hatten bei einer Gesamtbevölkerungszahl von ca. 1.8 Millionen entsprechende Konsequenzen auf die demographischen Verhältnisse.

Im Oktober 1965 streikten die schwarzen Gymnasiasten in Nouakchott und Ros-so für die Abschaffung der Sprachverordnung. Daraufhin kam es, Duplizität der damaligen Ereignisse mit denen von 1989, zu ethnischen Übergriffen, während derer junge Haratin, schwarze Mauren, in Nouakchott mindestens sechs Morde begingen. Nachdem die Armee den Ausschreitungen ein Ende bereitet hatte, veröffentlichten 19 hohe schwarzafrikanische Beamte ein Manifest, in dem sie die "ethnie maure" der Machtversessenheit beschuldigten.

Daddah reagierte mit Zuckerbrot und Peitsche, d.h. Repression (sechs Monate Haft für die Beamten) und gleichzeitiger Vermittlung: eine paritätisch besetzte Untersuchungskommission wurde eingerichtet, gleichzeitig verteidigte und erklärte er den Bilingualismus als notwendige "repersonnalisation de l'homme mauritanien" (Soudan 1992:51). Darüberhinaus besetzte er zwei wichtige Ministerposten mit Négro-Mauritaniens, dies allerdings, nachdem er hohe schwarze Beamte ein halbes Jahr lang im Landesinnern hatte festhalten lassen.

Das Nachspiel der Krise nutzte Daddah dazu, die aufdringlichsten arabischen Nationalisten auszubooten, was ihm den Vorwurf einbrachte, die Krise selbst provoziert zu haben, um sich so eines Vorwandes für seine eigentlichen Absichten bedienen zu können (Marchesin 1992:136). Es war offiziell verboten, "Rassenfragen" zu diskutieren, und es schien, als ob der Bürgerkrieg unmittelbar bevorstünde (Mercer 1982:67).

1971 machte die Regierung einen Schritt in Richtung Versöhnung gegenüber den Schwarzafrikanern: die Sprachen der drei großen schwarzafrikanischen Ethnien der RIM erfuhren ihre offizielle prinzipielle Gleichstellung mit der bis dahin alleinigen Nationalsprache, dem Hassanja-Arabisch. Alleinige Amtssprache blieb weiterhin Arabisch, Französisch galt als erste Fremdsprache mit dem Status als weitere offizielle Verwaltungssprache (Hirth 1991:74f).

1975 war der während der 60er Jahre begonnene Prozeß der Verflechtung von Einheitspartei und Verwaltung nach "sozialistischem" Vorbild abgeschlossen. Der "Genosse Generalsekretär" Daddah stand auf dem Gipfel seiner Machtausübung. Innenpolitische Probleme waren von ihm wenn zwar nicht gelöst, so doch geschickt entdramatisiert worden (Hofmeyer/Schönborn 1987:221).

Während es Daddah einerseits gelang, gegenläufige Interessen gemäßigten Im-petus' abzdämpfen bzw. einzubinden, entsprang aus der steten Bedrohung der territorialen Souveränität der RIM schließlich sein Sturz. Sezessionistischen Tendenzen stemmte sich Daddah zunächst erfolgreich entgegen: 1963 wurde der Grenzkonflikt mit Mali beigelegt.⁵⁵ Marokko, das jahrelang die Theorie eines "Grand Maroc" vom Mittelmeer bis zu den Ufern des Senegal vertrat, erkannte die RIM 1970 diplomatisch an.⁵⁶

⁵⁵ Die gemeinsame Grenze von Mauretanien und Mali ist um ein vielfaches länger als die zwischen der RIM und Senegal. Da erstere aber durch äußerst spärlich besiedelte Sandwüsten verläuft, wo momentan zumindest noch keine Bodenschätze ausfindig gemacht wurden, ist sie von einer gänzlich anderen strategischen Qualität als letztere.

⁵⁶ Ausdruck für die Ernsthaftigkeit der marokkanischen Bemühungen um territoriale Ausbreitung ist die historische Randnotiz, daß der 28.11.1960 als Tag der mauretanischen Unabhängigkeit in Marokko zum Nationalfeiertag erklärt wurde (Soudan 1992:36). Bipoun-Woun (1970:263) vermerkte hierzu: "On ne peut pas parler d'un conflit entre le Maroc et la
Craig Naumann – Freie Universität Berlin 1994

Die Erschaffung einer eigenen Währung, dem "Ouguija", bei vorherigem Aus-scheren aus dem CFA-Finanzverbund⁵⁷ im Jahre 1971, unterstrich den politischen Willen, sich dem arabischen Lager zu nähern. Während der Mitgliedschaft in der "Union Monétaire Ouest Africaine" (mit Sitz in Dakar) hatte die RIM noch dieselbe Währung gehabt wie die schwarzafrikanischen Nachbarn (Andersen/Woyke 1985:173). Die RIM ging zudem enge Kontakte mit den als revolutionär beleumundeten Staaten Algerien, Libyen und der Volksrepublik China ein.

Die Beziehungen zu den schwarzafrikanischen Staaten, die der RIM zunächst kritisch bis feindlich gegenüberstanden, wußte Daddah durch sein Engagement auf Seiten der afrikanischen Befreiungsbewegungen, durch seinen Einsatz für Blockfreiheit sowie seine Rolle in der OUA, deren Präsident er 1971/72 war, zu verbessern. 1973 konnte er die RIM somit unbeschadet in die Arabische Liga eingliedern (Parker 1991:157). 1975 stand Daddah auf dem Gipfel seiner Machtfülle: der "Genosse Generalsekretär" hatte den Verflechtungsprozeß von Partei- und Staatsapparat vollendet, er hielt alle politischen Fäden in seiner Hand. 1975 sollte politisch gesehen für Daddah aber auch der Anfang vom Ende sein.

Denn zum einen formierte sich innenpolitisch die arabisch-nationalistische Front neu: ab Mitte der 70er Jahre beherrschten die nasseristische, arabistisch-linksnationalistische und die baathistische, irakisch-revolutionäre Strömung die Landschaft des nicht-offiziellen politischen Raums (Soudan 1992:53). Zum anderen begann der für die RIM beinahe tödlich endende Kampf mit der 1973 gegründeten POLISARIO, der Befreiungsbewegung der Westsahara.

1975 lag der spanische Diktator Franco im Sterben, das spanische Kolonialreich wurde aufgelöst. Im Anschluß an den Rückzug der spanischen Truppen annektierten Marokko und die RIM gemeinsam die ehemalige Spanische Sahara und teilten das Gebiet untereinander auf, wobei die nördlichen zwei Drittel an Marokko fielen. Am 26. Februar 1976 nahm die spanische Vorherrschaft in der Westsahara offiziell ein Ende (Hofmeyer/Schönborn 1987:432).

Die vermeintlichen neuen Hausherren hatten allerdings vergessen, die Bewohner zu fragen, ob sie mit dem Machtwechsel einverstanden seien, woraufhin sich ein erbitterter Guerillakrieg entspann. Die POLISARIO verschanzte sich in der Sahara, setzte der mauretanischen Armee allerdings bald auch auf mauretanischem Territorium schwer zu, wobei sie sogar mehrmals bis

Mauritanie, puisque les deux Etats ne se contestent véritablement aucun titre ni possession ayant un enjeu politique ou autre; en l'occurrence, l'objet du litige, c'est la Mauritanie elle-même en tant qu'État."

⁵⁷ Der "Franc CFA" ist die den ehemaligen französischen Kolonien Afrikas gemeinsame Währung. Die in der "Communauté financière africaine" (zuvor stand die aus Praktikabilitätsgründen nach der Unabhängigkeit übernommene Kürzel für "Colonies Françaises d'Afrique") zusammengefaßten Landeszentralbanken sind vertraglich an die französische Zentralbank: der Franc CFA ist durch den französischen Franc gedeckt. Neben der garantierten Konvertierbarkeit sind die gemeinsame Reservehaltung, die Garantie freien Kapitalverkehrs innerhalb der CFA-Zone und die Kontrolle Frankreichs über die Emissionstätigkeit weitere konstituierende Faktoren des CFA-Verbundes. Madagaskar, Guinea, zwischenzeitlich auch Mali verabschiedeten sich ebenso wie die RIM aus der Communauté (Andersen/Woyke 1985:152f.). Der Abschied der RIM aus dem finanzpolitischen Einflußbereich Frankreichs hatte somit über rein finanztechnische Aspekte weit hinausgehende Konnotationen, Ziel war eine allgemein größere staatliche Autonomie.

Nouakchott vordrang. Ab 1977 konzentrierte die POLISARIO ihre Attacken auf die für die RIM in punkto Devisenertrag unverzichtbare Eisenbahnlinie der 1972 nationalisierten Eisen- und Kupfer-Minengesellschaft.

Die Anlagen, im äußersten Norden in exponierter geographischer Lage (600 km entlang der Nordgrenze, von Zouérate bis zum Hafen von Nouadhibou), boten ein vorzügliches Angriffsziel von strategischem Wert. 1977 schließlich stand die RIM mit dem Rücken zur Wand: nach der Signatur eines Beistandsabkommens entsandte Marokko erhebliche Truppenkontingente in die RIM. Die mau-retanische Militärführung sah sich gezwungen, ihre Reihen massiv aufzustocken, wofür sie hauptsächlich Négro-Mauritaniens sowie durch die Dürre von ihren Herren freigesetzte Haratin und Abid rekrutierte - die weißen Mauren hatten schon längst genug von diesem "Bruderkrieg".⁵⁸

Wirtschaftlich lag die RIM durch den Krieg am Boden: steigende Erdölpreise bei sinkenden Kupfer- und Eisenerzpreisen hatten zu einer enormen Staatsverschuldung geführt, die Militärausgaben verschlangen 30 % des Etats, 1978 mußte sich die RIM von Frankreich, Libyen und Marokko insgesamt 35 Millionen US-\$ leihen, um seine Beamten zahlen zu können. Die wirtschaftlich desaströsen Folgen, die verwandtschaftlichen Bande zwischen mauretaniischen Mauren und den hassanyasprachigen Vettern in der Sahara, die Abhängigkeit der RIM von marokkanischem Militär ... all dies kulminierte im Armeeputsch von 1978. Die Putschisten gaben als Grund ihre Sorge um die "Unabhängigkeit der Nation" an.⁵⁹

3.1.2. Die Jahre der Militärherrschaft - das Aufkommen negro-mauretanischen Widerstands

Die neue Führung schloß mit der POLISARIO ein Friedensabkommen ab,⁶⁰ Daddah und seine Regierung wurden abgesetzt, die PPM und das Parlament aufgelöst. Nachdem der IWF die Kooperation mit der RIM bei Aufnahme des Krieges gegen die POLISARIO beendet hatte, wurde der neuen Militärregierung 1978 ein "standby agreement" gewährt (USAID 1981:10).

⁵⁸ Die starke Rekrutierung von Schwarzen sollte zwei Folgen haben: zum einen waren die Négro-Mauritaniens von nun an eine numerisch wichtige Kraft in der Armee, zum anderen sollten die freigesetzten Sklaven in der Armee zusammengeschweißt und politisiert werden, so daß sie nach dem Krieg began-nen, sich energisch für ihre eigenen Belange einzusetzen (Mercer 1982:31.)

⁵⁹ Mercer (1982:67) nennt als Beweggründe für den mauretaniischen An-spruch neben ökonomischen Motiven das Ziel der Beidan-Machthaber, das ara-bische Element in Mauretaniens zu stärken und somit die Machtbasis und Legi-timation der Beidanherrschaft auszubauen. Die verwandtschaftlichen Bande zwischen Mauretaniern und Sahraouis waren mitausschlaggebend für die Been-digung des Krieges. Die RIM-Truppen bestanden nach der Aufstockung haupt-sächlich aus Haratin und Schwarzafrikanern, Angehörige nordmauretaniischer Stämme kämpften mit der POLISARIO gegen die mauretaniische Armee.

⁶⁰ Am 27. Februar 1984 folgte die diplomatische Anerkennung der RASD (République Arabe Sahraouie Démocratique) durch die RIM (Hofmeyer/Schön-born 1987:223).

Nach inneren Querelen und Machtkämpfen innerhalb der Militärführung übernahm im Mai 1979 der moderate Mohamed Ould Haidallah, selbst in der Westsahara geboren, den Posten des Premierministers, im folgenden Jahr den des Staatspräsidenten.

Die Beziehungen zu Marokko wurden 1981, die zu Libyen nach ihrem Abbruch 1984 im Frühjahr 1985 wieder aufgenommen. Am 5. Juli 1980 deklarierte Haidallah die endgültige Abschaffung der Sklaverei in der RIM, verurteilte aber gleichzeitig die Führer der 1974 ins Leben gerufenen Haratin-Vereinigung "el Hor" (= der Freie), (Hofmeier/Schönborn 1987:225).⁶¹

Haidallah kündigte kurz darauf den Übergang zur Demokratie an, woraufhin es in kurzer Folge zu zwei von unterschiedlichen maurischen Fraktionen ge-tragenen Putschversuchen kam, der eine pro-libysch, der andere pro-marokkanisch inspiriert, die beide scheiterten. Als Folge des zweiten Umsturz-versuchs ernannte Haidallah den bisherigen Verteidigungsminister zum Premier: Maaouya Ould Taya rückte somit dem Zentrum der Macht näher. 1984 schließlich, kurz nach der Anerkennung der Sahraoui-Republik durch Haidallah, kam es durch Ould Taya zum sechsten, diesmal erfolgreichen Putschversuch gegen Haidallah seit seinem Amtsantritt (Marchesin 1992:181).⁶²

Die Militärkreise um Taya warfen Haidallah vor allem seine Nachgiebigkeit gegenüber der POLISARIO vor. Innenpolitisch trat Taya mit einem liberal-moderaten Anspruch an, er wollte die RIM langsam aber stetig reformieren. Unter Taya kam es so im Zuge seiner Bemühungen zur Modernisierung des Staates zur in der RIM bisher noch nie dagewesenen Ernennung einer Frau und von Angehörigen niedriger Kasten (Haratin und Schmiede) zu Ministern (Marchesin 1992:198).⁶³

⁶¹ Die Haratinbewegung unterhielt Mercer (1982:31) zufolge Beziehungen zur "Union Démocratique Mauritanienne" (UDM). Während die UDM als Partei der mauretischen Schwarzafrikaner hauptsächlich gegen die arabo-berberische Vorherrschaft zu Felde, unterstützte "el Hor" diesen Punkt allerdings nicht. Wegemund (1991:45) berichtet von Aufständen der Sklaven der Soninké in den 70er Jahren. Über die Stellung der (ehemaligen?) Sklaven der Schwarzafrikaner in der mauretischen Gesellschaft gibt es keine Informationen.

⁶² Mercer (1982:67) behauptet, daß unter Haidallah eine Föderation der Sahraouis und der Beidan häufiger erläutert worden wäre und auf Unterstützung Gaddhafis hätte zählen können. Zudem hätten sich die Weißen der westlichen Sahara sowohl bei einer Invasion Marokkos als auch bei einem Bürgerkrieg mit den Schwarzen und der Sklavengemeinschaft gegenseitig unterstützt. Nach wie vor existiert in Mauretanien eine pan-maurische Strömung, die einen Einheitsstaat aller Hassanyaphonen von den Mauren über die Sahraouis bis zu den Tuareg Südalgeriens und Malis fordert (Soudan 1992:105).

⁶³ Die soziale Stratifikation der mauretischen Gesellschaft stimmt, trotz sozialreformerischer Modernisierungsbemühungen, nach wie vor stark mit der überlieferten Kastenhierarchie überein. Marchesin (1992:36ff.) nennt folgende Prozentanteile für die Gesamtheit der Mauren: Bidan 51 % (Hassan 15 %; Marabouts 36 %); es folgen die Tributpflichtigen und verschiedene Handwerkskategorien (7 %) sowie am Schluß der sozialen Rangordnung die freigelassenen Sklaven (Haratin) mit 29 % und die Sklaven (Abid) mit 13 %. Zum Vergleich das Halpulaar-Kastensystem: 10 % Krieger, 45 % Marabouts, 16 % Fischer, 7,5 % Handwerker und Griots, 21,5 % Sklaven und "affranchis" (Marchesin 1992:292). - Legt man mit Hirth (1992:83) für die späten 80er Jahre einen Maurenanteil von 65 % zugrunde, so stellten die Haratin damals ca.19 %, die Abid ca.9 % der Gesamtbevölkerung. Mit der Abschaffung der Sklaverei gesellten sich also knapp 150.000 arbeitssuchende Menschen zu den zuvor 400.000 Haratin hinzu. Der Druck auf dem Arbeitsmarkt war schon immens, mit der Sklavenfreisetzung wurde der Wettbewerb um Arbeitsplätze und Arbeitsmöglichkeiten noch härter.

Darüberhinaus versprach Taya die Einführung von demokratischen Kommunalwahlen und die Umsetzung der schon 1971 prinzipiell beschlossenen Gleichstellung der afrikanischen Landessprachen nmit dem Arabischen ab 1985 (Marchesin 1992:184).⁶⁴ Die Schlüsselpositionen in den Ressorts Verteidigung/Generalstab und Inneres besetzte er mit Militärs, Innenminister wurde der "métis" Gabriel Cimper, der seinen Namen zu Djibril Ould Abdallahi geändert hat (Marchesin 1992:199).⁶⁵

Als für Mauretanien neues Phänomen bildete sich unter Taya eine politisch-kommerzielle Elite heran, wobei dies direkt verknüpft ist mit den sich im Laufe der 80er Jahre konkretisierenden agrarischen Inwertsetzungsarbeiten des Flußtales im Rahmen der OMVS und der Umsetzung der in diesem Rahmen vollzogenen Bodenrechtsreform. Die neue Finanzelite besteht fast ausschließlich aus Mauren, was einer der Kritikpunkte des im April 1986 veröffentlichten "Manifeste du Nègro-Mauritanien opprimé" (Manifest des unterdrückten Negro-Mauretaniers) war.⁶⁶ Angegriffen wurden das "système beydane", "l'apartheid" des "système beydane" und "l'écrasement politique, social, économique et culturel" der schwarzen Mauretanier.⁶⁷ Unterzeichner des Manifests waren die 1983 geschaffenen "Forces de Libération des Africains de Mauritanie" (FLAM).⁶⁸

Die FLAM, ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen aus dem intellektuellen Halpulaarspektrum, waren bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so gewagt an die Öffentlichkeit getreten (Marchesin 1992:328). Mitausschlaggebend war für ihren Protest auch, das seit Haidallahs Regierungszeit die Rechtsprechung entsprechend der Scharia, der muslimischen Rechtslehre, erfolgte. Auch die Bodenrechtsreform orientierte sich an ihr. Diese Entwicklung wurde von Angehörigen der schwarzafrikanischen Ethnien als weiteres Element einer maurisch-konfrontativen Arabisierungskampagne gewertet und erhitzte die Gemüter zusätzlich.⁶⁹

⁶⁴ 1979 wurde das "Institut des Langues Nationales" gegründet, dessen Zweck die Erforschung der Nationalsprachen sein sollte (Hirth 1991:74).

⁶⁵ Im Londoner "Africa Confidential" vom 29. April 1988 (Vol.29, No 9, p.6) heißt es, Abdallahi habe nicht alle Bidan davon überzeugen können, ein "true son of Mauritania" zu sein. Somit habe er sich darauf verlegt, die Kontakte zu den Haratin zu pflegen. Abdallahi verfüge über ausgezeichnete Beziehungen zu den wichtigsten Haratin-Führern.

⁶⁶ Der Stamm Tayas, die maraboutischen Smassiden aus Zentralmauretanien, sitzen an den Schalthebeln der wirtschaftlichen Macht, was die anderen Stämme und Fraktionen mit Neid und Mißgunst betrachten (Coulon 1992:111).

⁶⁷ Während seit der Unabhängigkeit die Chancen des sozialen Aufstiegs für junge Mauren steigen, verhält sich dies bei den schwarzafrikanischen Mauretanier genau umgekehrt. Eine Besonderheit ist der Verwaltungsbereich: die Halpulaaren entwickelten in der Kolonialzeit ein Monopol in der Verwaltung. Diese Tradition wird nach wie vor weitergeführt, weshalb es in diesem Bereich eine besondere Rivalität zwischen Tukulor und Mauren um die Führungspositionen gibt, der nicht zuletzt ein Streit zwischen Franko- und Arabophonen ist (Wegemund 1991:61f.).

⁶⁸ Als Vorgänger der FLAM sind die oben schon genannte UOVF sowie die 1956 gegründete BDG ("Bloc Démocratique du Gorgol") zu nennen (Magistro 1992:212).

⁶⁹ Diese Informationen erhielt der Autor am 8. Mai 1994 in Nouakchott vom mauretanischen Rechtsanwalt Maroufa Diabira.

Tayas Reaktion war hart, sein Innenminister Ould Abdallahi ging rücksichtslos gegen die FLAM vor: 23 Verurteilungen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren Zucht-haus wurden verkündet. In der Folge kam es zu vereinzelt Anschlägen in der Hauptstadt. Im Oktober 1987 wird ein Putschversuch durch junge Tukulor-Soldaten in letzter Minute vereitelt. Die Angeklagten sagen aus, sie hätten moderatere maurische Führungskräfte einsetzen wollen, der bleibende Effekt ist jedoch der Eindruck unter der maurischen Machelite, daß sie von den Halpulaarensoldaten im Militär - seit der Mobilisation 1977 für den Kampf gegen die POLISARIO sind die Schwarzen vor allem in den unteren und mittleren Rängen stark vertreten - von nun an bedroht seien.

Drei der Anführer wurden hingerichtet, die übrigen Festgenommen zu Haft-strafen verurteilt (Soudan 1992:100f.).⁷⁰ Aus dem Gefängnis entlassene bzw. geflohene Tukulor-Oppositionelle und FLAM-Mitglieder übten von nun an von ihrem senegalesischen Exil aus Druck auf beide Regierungen aus, indem sie bei der Tukulor-Bevölkerung und allgemein der Bevölkerung des Flußtales gegen die mauretanische Regierung agitierten (Marchesin 1992:347).

Im darauffolgenden Jahr entledigte sich Taya der Gefahr durch die baathi-stische Bewegung, indem er in einer spektakulären Aktion Dutzende von Offizieren und hohen Beamten entließ bzw. vors Gericht brachte. Gleichzeitig kam es zu Repressionen gegenüber den Halpulaar, schwarze Verwaltungsbeamte wurden entlassen bzw. in unbezahlten Urlaub versetzt (Santoir 1990a:574). Die Baathisten, die nach den "Säuberungen" von 1987 zwischenzeitlich die Polizeikräfte dominierten, bestanden nach den Maßnahmen gegen sie weiter - Taya hatte nur die Spitze des Eisbergs erwischt.

Im Winter 1988/89 fanden im Rahmen der Verwaltungsdezentralisierung die schon 1985 versprochenen Kommunalwahlen statt, 208 Bürgermeister wurden gewählt. Vor den Ereignissen von 1989 präsentierte sich die innenpolitische Situation alles andere als einheitlich: insgesamt gab es mehr als ein halbes Dutzend ideologische Lager, deren wichtigste die zwei maurisch-arabischen Lager Baath und Nasseristen, die den Schwarzen offen gegenüberstehenden Islamisten sowie die FLAM waren (Marchesin 1992:328).

In der Außenpolitik setzte Taya seine eindeutig und ausschließlich pro-arabische Linie fort. So wie sich seit Bestehen der RIM die innenpolitischen Gegensätze innerhalb des maurischen Lagers wie auch zwischen den Ethnien verschärft hatten, hatte die Regierungspolitik der RIM sich endgültig abgekehrt von ihrer Rolle als "trait d'union", als Bindestrich und Puffer zwischen arabischer und schwarzafrikanischer Welt, so wie sie von Frankreich und Daddah erdacht, beschworen und teils auch umgesetzt worden war.

⁷⁰ Nach der Hinrichtung kam es in den armen Schwarzenvierteln Nouakchotts zu Schußwechseln zwischen Halpulaar und Mauren (Africa Confidential (London); 19.12.1987; Vol.28; no.25, S.8).

3.2. Senegal: Hort der Demokratie?

3.2.1. Kontinuität und autoritäre Repression - die Ära Senghor

Mit der Generalisierung des Wahlrechts fällt 1946 die Barriere zwischen den wahlberechtigten Senegalesen in den "quatre communes" und der Masse der Bevölkerung auf dem Lande. Im Vorausblick auf die Erweiterung der Wählerschaft band Lamine Guèye den Intellektuellen Léopold Sédar Senghor in die SFIO ein, um sich so Stimmen zu sichern. Senghor, ein in Frankreich ausgebildeter Professor, Vorkämpfer der "Négritude"-Idee,⁷¹ hatte sich als "évolué" für die demokratische Wahlrechtsreform eingesetzt.

1948 brach Senghor mit der SFIO und gründete gemeinsam mit anderen "évo-lués" und Gewerkschaftsvertretern den "Bloc Démocratique Sénégalais" (BDS). Gestützt auf die Macht der Marabouts⁷² sowie den Einfluß der intellektuellen Eliten, vor allem der Lehrerschaft, schlägt der BDS die SFIO bei den Wahlen von 1951 und entwickelt sich im Laufe der 50er Jahre zur alles bestimmenden politischen Kraft mit Zügen einer Einheitspartei. 1958 wird die SFIO unter Gründung der "Union Progressiste Sénégalaise" (UPS) kooptiert.

Im folgenden Jahr kam es zwischen dem Senegal und der aus dem zuvorigen Soudan français entstandenen République Soudanaise zur ephemeren Bildung der Mali-Konföderation, die aber an zu großen Differenzen zwischen dem charismatischen Modibo Keita und der senegalesischen Seite 1960 zerbrach (Hofmeier/Schönborn 1987:214). Senghor, wird von 1960, d.h. ab dem Zeitpunkt der vollen Unabhängigkeit, bis 1978 viermal zum Präsidenten gewählt, zuletzt mit 82 % der Stimmen (Hofmeier/Schönborn 1987:308f.).

Als innenpolitisch geschickt taktierender, außenpolitisch mit seinem Pfund als "président-poète" wuchernder Staatsmann bleibt Senghors Führungsanspruch zwei Jahrzehnte lang unangetastet.⁷³

⁷¹ Senghor war in Frankreich zum Professor für französische Grammatik ausgebildet worden. Während seiner Studentenzeit entwickelte er als führender Kopf zusammen mit anderen schwarzafrikanischen Mitstreitern das Konzept der "Négritude", seine politische Philosophie, in der er die Geschichte Afrikas sowie traditionelle afrikanische Werte beschwor und darauf aufbauend ein Gesellschaftsprojekt errichtete.

⁷² Die religiösen Führer der Tidjanija- und der Mouriden-Bruderschaft spielen aufgrund der Gefolgschaftsprinzipien innerhalb dieser zwei größten senegalesischen religiösen Orden sowie angesichts der Verflechtung ökonomischer und religiöser Interessen eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Regierungspolitik und Gesellschaft (90 % der Senegalesen sind Muslime). Die klientelistischen Mechanismen innerhalb der Bruderschaften sowie zwischen religiöser und politischer Welt bzw. zwischen den Sphären religiöser und säkularer Macht wurden von Christian Coulon in den Werken "Les Musulmans et le Pouvoir en Afrique Noire" (Karthala, Paris 1983) und "Le Marabout et le Prince - Islam et Pouvoir au Sénégal" (Pedone, Paris 1981) analysiert. Das markanteste Zeichen für die Verflechtung der beiden Sphären sind die nach Absprache getroffenen "ndiggel" genannten Wahlempfehlungen der Marabouts. Diouf (in: Diop 1992:270) spricht vom Senegal als dem "pays du ndiggel" und von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen als dem "modèle islamo-wolof".

⁷³ Senghor, selbst Serer und Katholik, beherrschte den politischen Kuhhandel mit den muslimischen Marabouts. Als
Craig Naumann – Freie Universität Berlin 1994

Die Parallelen zur Politik des Staatschefs des nördlichen Nachbarn kommen nicht von ungefähr. Daddah wie Senghor, beide frankophile "évolués", versuchten durch Abstimmung und Vermengung von Elementen aus dem traditionellen und dem modern-westlichen ideologischen Repertoire einen jungen Staat aufzubauen und eine Nation zu schmieden.

Die RIM hatte Senegals pro-mauretanischer Linie während der Phase der von Marokko vorgebrachten Gebietsansprüche viel zu verdanken. Senegals Perspektive lag dabei auf der Linie der vorherigen Kolonialmacht: lieber einen "Pufferstaat" und eine Übergangszone zwischen arabischem und schwarzem Afrika als eine gemeinsame Grenze mit Marokko. Das innenpolitische Projekt Senegals unterschied sich anfangs nicht bedeutend von dem mauretanischen.

Zwischen beiden "Staatsvölkern" bestanden durch die grenzüberschreitenden Beziehungen von Khadrija- und Tidjanija auch die ethnisch-rassischen Trennlinien überschreitende Bande. Das senegalesische "nation-building" stand, ein entscheidender Unterschied, vor einfacheren Voraussetzungen: die Ethnien sind sämtlich schwarzafrikanisch, von den zusammen ca.5 % an der Gesamtbevölkerung ausmachenden Minderheiten der Mauren, der pauschalisierend Libanesen genannten Händler aus dem arabischen Raum, den kleinbürgerlichen "petit français" und den "métis", die sämtlich in Dakar und St. Louis konzentriert sind, abgesehen.

Senghors Projekt der Umsetzung des "afrikanischen Sozialismus" nimmt die 60er Jahre hindurch seinen Lauf. Die französischen Interessen behandelte Senghor während all der Jahre seiner Regierungszeit allerdings mit Samthandschuhen, zu eigenmächtigen Nationalisierungen von Unternehmen aus der Kolonialzeit kam es nie. 1962 kommt es zwischen Senghor und dem Ratspräsidenten Mamadou Dia zum Streit in der Frage der Modernisierung der Landwirtschaft.

Auf Dias Initiative hin waren die ländlichen Gebiete 1960 in "Communautés rurales" organisiert worden, womit der Grundstein für eine dezentrale, eigenverantwortliche Verwaltung auf Dorfebene gelegt worden war (Engelhard/ Ben Abdallah 1986:61). Senghor, der bezüglich der Landwirtschaftspolitik eine konservativere Position einnahm, setzte sich letztlich aber gegen Dia durch, was entscheidende negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft und ihre Ertragsfähigkeit hatte.

Die Euphorie der Kooperativ-Bewegung verlief im Sande, der Klientelismus blühte und eine finanzintensive Agro-Bürokratie entstand, während die Erträge zurückgingen (Diop 1992:252). Die "crise arachidière", die sich durch die kommenden Dürren verschlimmern sollte, nahm ihren Anfang. Als Teil der Agrarpolitik kam es 1964 zu einer Bodenreform, die die Vollmachten der "Communautés Rurales" stärkte und ihnen somit Relevanz verlieh: das traditionelle Bodenrecht, die "droits fonciers coutumiers", wurden abgeschafft.

Vorzeige-Intellektueller auch dem Ausland gegenüber hatte er im Senegal gegenüber den frankophonen Eliten einen großen Prestigevorsprung, den er politisch erfolgreich umzumünzen verstand. Was Senghors intellektuellen Status in der Öffentlichkeit anging und angeht, so kamen ihm höchstens der Filmmacher Sembène Ousmane oder der Akademiker Cheikh Anta Diop nah.

Wurde der Boden nicht neu in einem Zentralregister immatrikuliert, so galt er von nun an als "territoire national" (Diop 1992:253). Die Ethnien mit traditionell hierarchisch aufgebauten gesellschaftlichen Ordnungen gingen auf die administrative Erfassung der Böden ein, verstanden es dabei aber, den status quo aufrechtzuerhalten, d.h. das Vordringen des Staates abzufangen: "les so-ciétés sénégalaises donnent ainsi la preuve de leur capacité à absorber les valeurs modernisantes que l'Etat tente d'introduire en leur sein, et leur adaptabilité aux conditions changeantes de l'environnement socio-politique" (Diop 1992:255).

Die egalitär-akephal strukturierten Ethnien hingegen, gegenüber den hierarchischen in der Minderheit,⁷⁴ sollten angesichts des Vordringens der staatlichen Kontrolle bei gleichzeitiger infrastruktureller Vernachlässigung mit einem regionalistisch-ethnischen Reflex reagieren. Im Falle der Diola, der größten Ethnie mit egalitären sozialen Beziehungsmustern, sollte sich gar ein bewaffneter Guerilla-Widerstand gegen den "Wolof-Imperialismus" formieren.⁷⁵ Auch in den peripher gelegenen Gebieten des mittleren und oberen Flußtales und des Sénégal Oriental entwickelten sich angesichts der alle anderen Bereiche überdeckenden staatlichen Konzentration auf die Monokultur Erdnuß (im zentral-westlich gelegenen "bassin arachidier") in den 60er und 70er Jahren, separatistische Strömungen.⁷⁶

Allgemein ist unter Senghor wie auch unter seinem Nachfolger die Ethnizität ein wichtiger politischer Faktor, was sich in Klientelismus, Klan- und Vetternwirtschaft und Patronage (z.B. bei der Vergabe von Posten im öffentlichen Sektor) niederschlägt (Diop 1992:256). Zu einer ethnisch gebundenen Kontingierung ist es im Vergleich zur RIM aber nie gekommen. Im sprachlich-kulturellen Bereich galt auch von Anfang an Gleichberechtigung, sämtliche wichtigeren einheimischen Sprachen waren seit 1960 Nationalsprachen (Wolof, Serer, Pulaar,

⁷⁴ Die schwarzafrikanische senegalesische Bevölkerung ist wie folgt auf die verschiedenen Ethnien verteilt: 40 % Wolof, 18 % Serer, 15 % Peulh, 10 % Tukulor, Diola 7 %, Bainouk, Balant, Mandjak und Mankagn zusammen 3%, Mandingo und Soninké zusammen 2 %. Die Bainouk, Balant, Mandjak, Mankagn und Diola haben im Gegensatz zu den anderen Ethnien eine egalitäre Sozialordnung (Pélissier 1983:20f.). 90 % der Senegalesen sind islamischen Glaubens, je 5 % Katholiken und Animisten (Fischer 1993:611).

⁷⁵ Die Wolof sind die größte senegalesische Ethnie (knapp 40 % der Gesamtbevölkerung). Ihre Sprache hat sich im Senegal als "lingua franca" durchgesetzt, was nicht nur der Anzahl der Wolof-Muttersprachler und der relativen Einfachheit des Sprache geschuldet ist, sondern auch der migratorischen Dynamik der Wolof-Ethnie. So waren es die Anhänger der den Erdnußanbau monopolisierenden Mouriden-Sekte (die Wolof sind fast alle Mouriden), die seit Beginn des Jahrhunderts das Landesinnere erschlossen, indem sie die Erdnußanbaugebiete in die östlich gelegenen "Terres Neuves" ausdehnten (Pélissier 1983:29). Der Vorwurf der Casamance-Separatisten richtet sich vor allem gegen Aufkauf von Diola-Land durch Wolof-"Nordistes", die in der tropischen Südpinz Hotels errichten und neuerdings auch Fischfang betreiben. Die Guerilla spricht vom Kampf gegen "internen Kolonialismus" (Coulon 1990:435). Hier zeigt sich eine Parallele zu der Problematik im Flußtal, wobei der Rassen-aspekt hier nicht von Belang ist, sondern die ethnische Differenz beschworen wird. Der Konflikt kann allerdings auch vor der Folie moderne Profitorientierung und kapitalistische Inwertsetzung vs. traditionelle Subsistenzwirtschaft gelesen werden (vgl. Cormier-Salem:1993). Während des Konfliktes mit Senegal drohte der mauretanische Innenminister Abdallahi mit der Unterstützung der Casamance-Guerilla (Soudan 1992:105).

⁷⁶ Die Diola stellen zudem mit den Serer zusammen den größten Anteil an der senegalesischen katholischen Gemeinde (ca.5 %). Die Anführer der Rebellenbewegung "Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) sind zwar katholische Priester, der religiöse Glaube spielt in der Auseinandersetzung angesichts der allgemeinen religiösen Toleranz und dem laizistischen Charakter des Staates aber keine Rolle (Coulon 1990:435).

Mandinka, Soninké und Diola).

Was die Einführung der einheimischen Nationalsprachen in das Schulsystem betrifft, so zeigte sich die Regierung allerdings von Anfang an generell reserviert, zumal der in französischer Sprache geführte Unterricht als Prestigefaktor wahrgenommen und von warnenden Stimmen auf die Gefahr der Bevorzugung der Wolof-Sprache und damit der -Ethnie hingewiesen wurde.⁷⁷

Auf parteipolitischem Parkett tat sich bezüglich der Diversität des Spektrums ab 1966 wenig, da ab diesem Zeitpunkt die Partei Senghors faktisch zur Einheits- und Staatspartei geworden war. Die Opposition wurde eingebunden oder, wenn dies nicht gelang, mundtot gemacht. Die Jahre 1968/69 waren auch im Senegal von Kritik an den Machthabenden und dem politischen System bestimmt. Getragen wurde die Kritik von den Studenten und den Lehrgewerkschaften.

Insgesamt weisen die 60er Jahre eine auffallende Kontinuität zur Kolonialzeit auf: zur Durchsetzung seiner Politik vertraute Senghor in letzter Hinsicht auf das Militär, die Wirtschaft wird nach wie vor von ausländischen, meist französischen Firmen kontrolliert, die Landwirtschaft wurde von der Monokultur Erdnußanbau bestimmt, in der Politik herrschte Stimmenkauf und Klientelismus (Diop 1992:18). Die politischen Eliten stammten zum Großteil aus dem akademischen Lager und hatten in Frankreich studiert.⁷⁸

Ab 1973 begann das bis dahin autoritäre Regime, liberalere Züge anzunehmen. 1976 dekretierte Senghor ein Parteiengesetz, nachdem die Existenz von zunächst drei politischen Parteien gestattet wurde. Die UPS nannte sich nun "Parti Socialiste" (PS), zudem kam es zur Gründung einer marxistisch-leninistischen und einer liberalen Partei. 1978 kam es zur Zulassung einer vierten, konservativen Partei. Die bereits 1974 "illegal" gegründete liberale Partei,

⁷⁷ Unterricht in afrikanischer Sprache stellt in ethnisch heterogen bediedelten Gebieten das Problem, daß die Schüler entweder in ethnischen bzw. gleichsprachigen Klassenverbänden zusammengefaßt werden müssen oder aber die Minderheit(en) in der Sprache der Mehrheit unterrichtet wird. Die Wolof sind nicht nur die landesweit größte Ethnie, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Dominanz und der damit einhergehenden Verbreitung des Wolof über die Muttersprachler hinaus, seiner vergleichsweise einfachen Grammatik und der stärksten Erforschung dieser Sprache wäre es der geeignetste Kandidat, zur Pflichtsprache ernannt zu werden. Aufgrund zu erwartenden Widerstands seitens der anderen Ethnien ist dieser Schritt nie gewagt worden. An der Universität Dakar gibt es zwar ein eigens zur philologischen Erforschung der Nationalsprachen eingerichtetes Institut, an dem bereits einige Lehrwerke entstanden sind, auch gibt es Kurse zu den wichtigsten Nationalsprachen im Rahmen eines Linguistikstudiums, an den Schulen findet der Unterricht aber nach wie vor von Anfang an ausschließlich in französischer Sprache statt (s. "Le Monde Diplomatique", 8/1994 (S.12f.) zur aktuellen Debatte über die Verwendung von Nationalsprachen in der senegalesischen Schule). Das Staatsfernsehen sendet Bulletins in den verschiedenen Nationalsprachen aus, und seit neuestem liegt den senegalesischen Zeitungen ein in den Nationalsprachen abgefaßter Teil bei. Im Rahmen der Debatte um eine offiziell geförderte senegalesische "lingua franca" erwächst der Wolof-Lobby mit Pulaar zunehmend ein ernstzunehmender Gegner. Zwar dominieren die Wolof im Senegal und ihre Sprache wird auch in der RIM und in Gambia gesprochen, Pulaar ist aber von der Sprecherzahl und der Anzahl der Länder, in der es gesprochen wird, gegenüber Wolof im Vorteil.

⁷⁸ Der seit der Unabhängigkeit gängige Werdegang des akademischen und somit auch politischen Nachwuchs führt über einen ersten Abschluß an der anlässlich der Unabhängigkeit neugegründeten Universität Dakar mit einem Stipendium ins Ausland. Frankreich, Belgien, Großbritannien und die USA sind dabei die von den Jungakademikern traditionell bevorzugten Staaten.

die PDS ("Parti Démocratique Sénégalais"), sollte unter ihrem Begründer und Führer Abdoulaye Wade zum größten Rivalen der sich mittlerweile "Parti Socialiste" (PS) nennenden Regierungspartei werden.

Die "démocratie intégrale" genannte Formel des limitierten Parteilpluralismus wurde unter dem neuen Präsidenten Abdou Diouf, der am 1.1.1981 sein Amt antrat und seitdem nicht wieder verlassen hat, zum demokratischen Multipartismus ausgeweitet.⁷⁹

3.2.2. Multipartismus und "sursaut national" unter Diouf - fragile Demokratie und gesellschaftliche Dauerkrise

Diouf, zuvor bereits seit 1970 Premierminister unter Senghor, hatte Verwaltungswissenschaften und Wirtschaft in Paris studiert und gilt als Technokrat. Tatsächlich fällt sein Amtsbeginn in die Phase der Unterstellung der senegalesischen Regierungsgeschicke unter Kontrolle und Ratschlag des FMI und der Weltbank. Senghor selbst schuldete seinen Abgang dem schleichenden Verlust der Souveränität: 1979 hatte er dem Senegal angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage nicht zuletzt auf äußeren Druck der Geldgeber die bittere Medizin eines "Programme de Redressement Econo-mique et Financier (PREF) verordnet.

Der Austeritätskurs beschädigte die spinnwebartigen klientelistischen Vernetzungen, in denen Senghor sich als großer Taktierer wie die Spinne bewegt hatte, in erheblichem Maße. In der Folge entzogen ihm die gesellschaftlich entscheidenden Kräfte die Unterstützung bzw. traten, wie die Lehrgewerkschaften, in offene Opposition, weshalb der Meister der "politique politicienne" (Diop 1992:259) schließlich abtrat und sich auf seinen im Hexagon gelegenen Wohnsitz in Rouen zurückzog.

Die ökonomische und soziale Krise Ende der 70er Jahre ging einher mit einer Auswechslung der Machteliten und einer ideologischen Neuorientierung. Mit dem Verschwinden Senghors von der politischen Szene kamen auch die "Négritude" und der "socialisme africain" zu ihrem Ende, an ihre Stelle trat die diffus konturierte Idee des "sursaut national" (Diop 1992:19).

Unter Diouf bleiben die Marabouts nach wie vor ein wichtiger Partner der Regierungspolitik, angesichts der anhaltenden Krise im insbesondere von der Mouriden-Sekte kontrollierten Erdnußanbau verändert sich jedoch ihr Status. Waren sie vorher angesichts ihrer keilriemenartigen Vermittlungsfunktion zwischen Regierung und Bevölkerung unverzichtbarer Bestandteil des Machtapparates, wurden sie mehr und mehr zu politischen Maklern, die um ihren eigenen Einfluß gegenüber der Politik kämpfen müssen. Die 80er Jahre sind im innergesellschaftlichen Bereich der senegalesischen Politik somit gekennzeichnet von einem allgemeinenden schleichenden Macht- und Einflußverlust der Marabouts.

⁷⁹ 1985 gab es 16 zugelassene Parteien (Hofmeier/Schönborn 1987:309). Die Demokratisierung umfaßte auch den Bereich der Presse. Ausgeschlossen blieb das Fernsehen, das unter Regierungskontrolle operiert.

Die moderne, effizienzorientierte technokratische Logik schritt unter Diouf voran: "La réduction des espaces d'autonomie des marabouts, une légitimité perçue comme de plus en plus douteuse sont des indices d'une recomposition des réseaux senghorien" ((Diop 1992:267). Diouf ging bei der Umsetzung seiner politischen Linie strategisch vor: nachdem für ihn die letzten drei Jahre des Senghorschen Mandats abgelaufen waren, kam es 1983 zu Präsident-schafts- und Parlamentswahlen.

Beide Wahlen wurden von Diouf bzw. der PS gewonnen. Diouf löste nun als erstes den Posten des Premierministers auf und faßte dessen Funktionen im Generalsekretariat des Präsidenten zusammen. Gleichzeitig besetzte er Mini-sterposten mit Fachleuten, die nicht seiner Partei angehörten und brüskierte somit die alten Machteliten, die "barons" aus der Zeit von Senghor. Im Zuge der als "sursaut national" benannten Öffnung der Partei begann Diouf, sich auf breiter Linie offensiv für die Einbindung von Fachleuten in die PS einzusetzen.

Mit dem nun einsetzenden Aufkommen eines politischen Clans um Diouf bildete sich eine zu den alten Eliten innerhalb der PS in Konkurrenz stehende, tech-nokratisch orientierte Machtclique heran, die einen eigenen klientelistischen Rattenschwanz mitführte. Der präsidentielle Generalsekretär, Jean Collin, reifte unterdes rasch zum Superminister, der in der Machtfülle Diouf nahekam: "Combinée à une très grande concentration du pouvoir qui a considérablement amoindri la fonction et les compétences ministérielles, au profit de cellules techniques totalement indépendantes, la Direction administrative et politique de l'Etat devient l'ultime recours, l'instance arbitrale en dernier recours" (Diop 1992:269).

Die Wichtigkeit der Minister wurde in einem Ausmaße verringert, die Pla-nungs- und Initiativbefugnisse in einer Weise bei Collin konzentriert, daß es auf den ersten Blick schien, daß nicht Diouf, sondern Collin alle Fäden in der Hand hielt. Diop und Diouf (1990:101-114) bezeichnen diese Machtkonzentration als eine von Abdou Diouf bewußt ausgeführte Manipulation der politischen Me-chanismen innerhalb der Regierung. Collin habe für den Präsidenten Bollwerk und Blitzableiter gespielt. Diouf habe Collins Rolle bewußt bis in einem Maße ausgebaut, daß die Angriffe seitens der Opposition automatisch gegen den Staatsminister gerichtet sein würden.

Nach der Zerstörung der Macht der "barons", der während des Senghorre-gimes mächtigen PS-Parteibarone, seien persönliche Schuldzuweisungen bei politischem Versagen möglich geworden. Wo es zuvor angesichts des autoritär-klientelistischen Charakters des politischen Systems unter Senghor unmöglich war, partei- bzw. machtzirkelinterne Absprachen zu kritisieren oder dingbar zu machen, habe sich nach dem von Diouf initiierten Personalwechsel in Politik und Verwaltung sowie durch die neuen politischen "Spielregeln" eine Persona-lisierung und Personalisierbarkeit von politischer Verantwortung ergeben.

War vorher niemand angreifbar, da Fehler entweder nicht erörtert werden konnten, so änderte sich die Situation nun schlagartig. Diouf, der die Senghorsche Machtklüngelei habe überwinden, gleichzeitig aber auf Autorität nicht habe verzichten wollen, hätte daraufhin Collin in die vorderste Schußlinie bugsiiert, um selbst hinter diesem Schilde unangreifbar walten zu können. Als Lehre aus der Art und Weise, wie der Niedergang Senghors zustandekam, sei

Collins Rolle gleichzeitig die des Wachhundes gewesen, dem die Aufgabe zukam, potentielle Rivalen Dioufs in Partei und Regierung zu kontrollieren und daran zu hindern, Dioufs Machtanspruch in Frage zu stellen.

Angesichts dieser Schutzfunktionen gegenüber dem Machtbereich des Präsi-denten sei Collin der Garant des neo-patrimonialen Charakters des Diouf-Regimes gewesen. Vor diesem Hintergrund läßt sich erahnen, welch zentraler Wert dem "Staatsminister" Collin während der 80er Jahre angesichts der sozialen Härten der Strukturanpassungsmaßnahmen und der damit zusammen-hängenden gesellschaftlichen Unzufriedenheit im Diouf-Regime zukam. Denn gegenüber IWF und Weltbank pflegte Diouf die Beziehungen, indem er die Strukturanpassungspläne schonunglos umsetzte.

Die Stimmung in der Bevölkerung verschlechterte sich angesichts der ihr somit auferlegten Mühsal immer mehr. Die wichtigste Oppositionspartei, die PDS, profitierte von der wirtschaftlich-sozialen Krise, ihr Führer Abdoulaye Wade, Anwalt und FreihandelsÖkonom, der sich politisch-inhaltlich von Diouf nicht großartig unterscheidet, schwamm auf einer Woge der Sympathie.⁸⁰ Wade attackierte in populistisch zu nennender Manier vor allem die Dioufsche Anwendung der Strukturanpassungsmaßnahmen.

Nachdem Wade 1988 gegen Diouf als Präsidentschaftskandidat angetreten war und Diouf nach Auszählung der Stimmen zum Sieger erklärt wurde, kam es zu massiven Unmutsäußerungen vor allem seitens der in äußerst prekären Ver-hältnissen lebenden, meist arbeitslosen Jugendlichen in den Vororten Dakars. Im Vorfeld der Wahlen war es zu einem erbittert geführten Wahlkampf zwi-schen der PS und der PDS gekommen, der von den beiden Spitzenkandidaten Diouf und Wade stark personalisiert wurde. Bereits 1983 hatte die PDS der PS massiven Wahlbetrug vorgeworfen. Im Anschluß an die damaligen Wahlen hatte Präsident Diouf selbst die Initiative zu einer Wahlgesetznovelle ergriffen.

Nach wie vor blieb der zentrale strittige Punkt unangetastet: das Vorrecht der Stimmauszählung liegt demnach exklusiv bei der Regierung. Abgesehen von dieser nach demokratischen Gesichtspunkten zweifelhaften Einschränkung heizte der neue Wahlmodus die Gerüchteküche nur noch weiter an. Die Opposition sprach von einem von den Machthabern zur Machtsicherung durch Wahlbetrug maßgeschneiderten Gesetzestext.⁸¹ Die Opposition, d.h. in erster Linie die PDS, kritisierte zudem die die Regierung bevorteilende Zeitzuteilung für TV-

⁸⁰ Wade, Jurist und Geschäftsmann mit exzellenten Auslandsverbindungen, baute seine Wahlkämpfe gegen Diouf bisher stets entsprechend einer Doppel-strategie auf: die technokratische Attacke in bezug auf Sachkompetenz wird ergänzt durch Angriffe gegen Korruption im Regierungsbereich. Dem Fachmann Wade kann in Oppositionskreisen höchstens der Demograph Landing Savané das Wasser reichen, der aber keine so schlagkräftige politische Formation hinter sich weiß.

⁸¹ Zum einen ist laut neuem Gesetzestext die Benutzung der Wahlkabine nicht vorgeschrieben, was als Ausübung psychologischen Drucks gewertet wurde. Zum anderen sind die Manipulationsmöglichkeiten durch die Einführung der Wahlkarte enorm gestiegen. Nach Eintragung in eine Wählerliste bekommt der Wähler zum Zeitpunkt der Wahl seine Wahlkarte ausgehändigt, wobei die Gegenkontrolle anhand von Personaldokumenten nicht vorgesehen ist. Somit ist weder auszuschließen, daß eine Person anhand erfundener Identitäten mehrfach wählt, noch, daß Personen wählen, die gar nicht ins Register eingetragen wurden und von daher gar nicht wählen dürften. Besonders die mögliche Vergabe von Wahlkarten an "gekaufte" Jugendliche wurde kritisiert.

Wahlwerbung.⁸²

Wade forderte Diouf zu einem Fernsehduell auf, bot sogar an, daß Diouf zur Debatte mit Wade seinen gesamten Spezialistenstab zwecks Unterstützung mitbringen könne - Diouf verweigerte den Termin. Die Auseinandersetzung zwischen Diouf und Wade uferete schließlich in eine regelrechte Schlammschlacht aus. So wurde aus Oppositionskreisen die Information lanciert, Diouf und seine Familie hätten sich unrechtmäßig bereichert - von nun an war die Atmosphäre endgültig vergiftet.

Außerdem proklamierte die PDS, gestützt auf ihre Argumentation in punkto Wahlbetrug bei den Wahlen von 1983 das Anrecht auf eine "résistance populaire".⁸³ Die Wahlmeetings der PS wurden regelmäßig von PDS-treuen Störtrupps aufgesucht, wobei es meist zu Zwischenfällen zwischen PDS-Anhängern auf der einen und Sicherheitskräften sowie PS-Wählern andererseits kam.⁸⁴

Der sonst so zurückhaltend formulierende Diouf ging nach einem besonders heftigen Zwischenfall bei einem Wahlkampfmeeting die PDS und ihren Anhang direkt an: er sprach von einer "pseudo jeunesse malsaine" (Le Soleil, Ausgabe vom 29. Februar 1988, S.2) und verurteilte die PDS: "J'ai en face de moi des bandits de grand chemin. Ce ne sont pas des Sénégalais dignes de ce nom, ils ont perverti la démocratie, bafoué et terni l'image du Sénégal. Le peuple sénégalais ne le leur pardonnera jamais." Wade erwiderte daraufhin: "Abdou Diouf s'est dit déçu par l'opposition, c'est le Sénégal qui est déçu par lui" (beide Zitate aus "Le Soleil", Ausgabe vom 27./28. Februar 1988).⁸⁵

Unmittelbar vor dem Wahltermin beschuldigte die Regierung die PDS, sie habe libysche Waffenhändler samt Ware einfliegen lassen und bereite ein Komplott vor. Nachdem Wade bereits 1981 eines solchen Vergehens beschuldigt worden war, kam es nun zu Festnahmen in PDS-Kreisen. Rasch stellte sich jedoch heraus, daß Jean Collin, also das

⁸² Die vier Präsidentschaftskandidaten erhielten jeweils 5 Minuten Sendezeit zugeteilt. Der strittige Punkt lag darin, daß im Rahmen der Par-teiwerbung für die Parlamentswahlen die Partei des Präsidenten Diouf, die Regierungspartei PS, für sich alleine 15 Minuten Antennendauer pro Tag re-servierte, während die übrigen Parteien jeweils lediglich über 3 Minuten verfügen durften (Diop/Diouf 1990:323). Das Fernsehen wird im Senegal vom Staat kontrolliert.

⁸³ In "Le Soleil" vom 5.Januar 1988 wird berichtet, die PDS habe seine Anhänger dazu aufgerufen, die Wahlen in den Wahllokalen mit zu kontrollieren (ordnungsgemäße Benutzung der Wahlkarten, regelgerechte Auszählung der Stimmen etc.) und bei festgestellten Verstößen zu demonstrieren bzw. das Innenministerium zu besetzen. Angesichts dieser Aufforderungen war absehbar, daß es am Wahltag zu Auseinandersetzungen kommen würde.

⁸⁴ Die PDS erhält seit ihrem Bestehen starken Zulauf von jungen Leuten. Die PS qualifiziert diesen Tatbestand durch den Hinweis, daß es sich hierbei um die politische Manipulation und Verführung von Kindern handele.

⁸⁵ Diese harten Bandagen im Umgang mit dem politischen Gegner sollten bis heute angelegt bleiben. Wiederholt wurden Wade und andere Oppositionelle krimineller Taten beschuldigt und dafür inhaftiert. Mittlerweile wurde Wade nach zwei Affären, die zu mehreren Todesopfern führten (ein Verfassungsrichter, mehrere Polizisten), inhaftiert und anschließend wegen mangelnder Beweislast wieder freigelassen. Die Bevölkerung spekuliert derweil über eine Verwicklung von Regierungsstellen, denen gezielte Komplote zum Zwecke der Denunziation der politischen Opposition sowie der bislang friedlichen Islamisten und dem Ablenken von "echten" Problemen nachgesagt werden.

Präsidentenchaftssekretariat, die Flugtickets der Libyer organisiert hatte (Diop/Diouf 1990:305). Die Lunte zum Pulverfaß war gelegt.

Als nach der Wahl mit verdächtigem Zeitabstand nacheinander von verschiedenen offiziellen Stellen erst 77, dann knapp 75 und schließlich knapp über 73 % für Diouf, bei den Parlamentswahlen erst über 73, dann unter 72 % für die PS bei entsprechend schwankenden Angaben für Wade (von 21 auf 26 %) und die PDS (von 22,5 auf 25 %) bekanntgegeben wurden, sah man in Oppositionskreisen die These vom vorbereiteten Wahlbetrug bestätigt.⁸⁶

Der Zorn entlud sich in den Straßen Dakars ("Voitures brûlées puis retournées, magasins saccagés, stations d'essence saccagées en proie aux flammes" in: "Le Soleil", no. spécial Urnes 88, 1er mars 1988, pp.11) wie anderer Großstädte, hauptsächlich durch Ansammlungen von Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren. Die "casseurs" (soviel wie: Zerstörer), wie die Jugendlichen sich selbst nannten, führten als Gründe für ihren Zorn ihre allgemeine Unzufriedenheit mit dem Diouf-Regime und dem Wahlergebnis an: Diouf und die PS seien korrupt, die Wahlen manipuliert, die Presse "gekauft", ihre Lebensumstände angesichts der "chèreté de vie" unerträglich und schließlich gäbe es für sie angesichts des unzureichend funktionierenden Bildungssystems keine Perspektive.⁸⁷

Angesichts des "coup d'Etat-électoral" forderten sie das "changement", also die Einsetzung Wades und der PDS. In den Vorstädten Dakars, in denen die Perspektivlosigkeit am stärksten ist und Wade seine Hochburgen hat, waren die Ausschreitungen gegen Symbole der Staatsmacht am stärksten.⁸⁸ Diouf sah sich solchen Ausmaßen öffentlicher Anfeindung gegenüber, daß er eine Woche nach dem Wahltag den nationalen Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre ab 21 Uhr dekretierte (beide wurden erst einen Monat später aufgehoben).

Gleichzeit wurden die Hauptfiguren der Opposition festgenommen, unter ihnen auch Wade. Im Prozeß wurde Wade, der für sich 56 % der Stimmen beanspruchte beanspruchte und die Anklagepunkte der Anstiftung zu öffentlicher Unruhe und Gefährdung der öffentlichen

⁸⁶ Die 1983 verkündeten Ergebnisse lauteten: 83,5 % für Diouf bei knapp 15 % für Wade (Hofmeier/Schönborn 1987:313).

⁸⁷ Die Langzeitarbeitslosigkeit bleibt seit Anfang der 80er Jahre angesichts der miserablen wirtschaftlichen Situation selbst diplomierten Universitätsabgängern (Mediziner, Juristen, Ökonomen etc.) nicht erspart, wobei vermerkt werden muß, daß diese Ausbildungs-Elite quantitativ nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Innerhalb dieser Gruppe entwickelte sich das Phänomen der "Diplomanie" und der "Park-Praktika": da eine Anstellung nicht zu erwarten ist verlegen die Akademiker sich auf eine Ansammlung von Ab-schlüssen oder pflegen ihren Marktwert, indem sie, meist unbezahlt, monatelange Praktika ableisten.

⁸⁸ Die Bevölkerung in den Dakarer Vororten wie Thiaroye, Parcelles Assainies, Guédiawaye und Pikine ist mehrheitlich oppositionsfreundlich. Ein hervorragender Indikator für die ökonomische Krise und die Zerstörung der traditionellen Sozialstrukturen und Wertmuster ist der schleichende Machtverlust der Marabouts gegenüber den Gläubigen, der mit der Abnahme ihrer ökonomischen und somit politischen Macht korrespondiert. Ihr "ndiggel", d.h. ihre Wahlempfehlung für Diouf, wurde nicht protestlos hingenommen, so wie dies früher üblich war, was nicht nur an den Stimmen für Wade, sondern auch an der hohen Wahlenthaltung (knapp 50 % der Wahlberechtigten) abzulesen ist (90 % der Senegalesen gehören als Muslime, die fast ausnahmslos einer der drei großen Bruderschaften zuzurechnen sind, zur potentiellen Klientel der Marabouts) (vgl.Diop/Diouf 1990:322).

Sicherheit von sich wies, zu drei Jahren Haft verurteilt.⁸⁹ Doch eine Woche nach der Urteilsverlesung war Wade wieder frei: angesichts diplomatischen Drucks (USA, Frankreich) erließ Diouf eine spezielle Amnestie, nachdem Wade die Aufforderung zu Gesprächen zur konzertierten Bewältigung der sozialen Krise akzeptiert hatte.

Der vorgesehene runde Tisch sollte aber bereits in der Vorbereitungsphase scheitern, da die Regierung und die Opposition sich nicht über technische Verfahrens- und Repräsentationsfragen einig wurden und zudem der Vorwurf des Wahlbetrugs noch immer im Raum stand (vgl. Diop/Diouf 1990:319-368). Die schon persönliche Rivalität zwischen Diouf und Wade bestimmte auch in den folgenden Jahren die politische Szenerie des Landes.

Als 1989 die ersten Flüchtlinge in Dakar eintrafen, war es vor allem die Oppositionspresse, die Diouf der fehlenden Härte bezichtigte und, überzeugt von der militärischen Überlegenheit der senegalesischen Streitkräfte, eine Strafexpedition forderte (Diop/Diouf 1990:396). Kam mit den Angriffen gegen die Mauren die ethnisch-rassistische Komponente zum Tragen, so schwenkte die öffentliche Debatte rasch auf ein nationalistisch-chauvinistisches Feld über, wobei auf senegalesischer Seite das Argument der Verantwortung gegenüber den unter dem maurischen Rassismus leidenden "parents" angeführt wurde.⁹⁰

Zur senegalesischen Opposition, die die Situation offensichtlich als Chance zur Bloßstellung der Regierung Diouf begriff, gesellte sich die wachsende Schar der negro-mauretanischen Flüchtlinge, die teils ähnliche Forderungen vertraten. Die Dynamik der anti-maurischen Übergriffe wiederum muß als klassische Sündenbockkonstruktion dechiffriert werden. Daß nach Bekanntwerden der Zwischenfälle zwischen mauretanischen Peulh und senegalesischen Soninké, also Angehörigen schwarzafrikanischer Ethnien, die auch im Senegal vertreten sind, Geschäfte von Mauren aber auch anderen arabischen Händlern angegriffen wurden, macht dies deutlich - die Kunde von der Beteiligung maurischer Grenzsoldaten, die die Senegalesen mißhandelt bzw. getötet haben sollten, reichte aus, um die Konfliktkette in Gang zu setzen.⁹¹

Erst nach der allgemein gegen die "geldgierigen Araber" gerichteten Gewalt folgten als Reaktion auf die Geschehnisse von Nouakchott Pogrome, die auf die Mauren konzentriert

⁸⁹ Die Mitgefangenen, alles hochkalibrige Oppositionspolitiker bzw. Parteileute, wurden teils freigesprochen, teils zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

⁹⁰ Dem Autor ist nicht bekannt, daß jemals offen Begehrlichkeiten auf das fruchtbare Ackerland Südmauretaniens als ein eine Invasion rechtfertigendes Motiv im Senegal geäußert worden wäre. Die in Senegal geführte Diskussion um eine Grenzverschiebung wurde von mauretanischer Regierungsseite als anmaßend zurückgewiesen (Chaab 1989:5).

⁹¹ Die Gastfreundschaft oder "Téranga", das traditionelle Aushängeschild Senegals, litt unter den Ausschreitungen von 1989, in denen das scheinbar problemlose Zusammenleben zwischen Schwarzen und Arabern sich als dünner Firnis erwies. Die Welle der Gewalt, die dem Stereotyp der debattierfreudigen, aber Gewalt verabscheuenden Senegalesen wenig entsprach, markierte den Beginn einer in der Dakarer Presse unter Intellektuellen geführten Diskussion um das Ende des selbstgerechten Klischees von der Überlegenheit und Andersartigkeit der friedliebenden Senegalesen gegenüber anderen afrikanischen Völkern. Die Demonstrationen vom Februar 1994, anlässlich derer es zu Todesopfern unter Polizisten kam, heizten diese Diskussion zusätzlich an (vgl. z.B. "Wal Fadjri" (Dakar) vom 15. April 1994 (S.6): "Assiste-t-on à l'émergence d'une culture de la violence au Sénégal?").

waren. Der latent vorhandene anti-maurische Rassismus manifestierte sich kurzzeitig in offen zur Schau getragenen Haß und Bellizismus. Zum Verhängnis wurde den Mauren ihre Dominanz im Kleinhandel mit Lebens- und Genußmitteln. Sie versorgten besonders die populären Massen mit Kleinstmengen von Konsumgütern, eine wichtige soziale Funktion, wobei sie allerdings häufig keinen Kredit gewährten und deswegen einen zweifelhaften Ruf als "Blutsauger" genossen (Doyle 1989:14).

Da viele von ihnen ihre Ersparnisse in die RIM überwiesen, gab es auch das Vorurteil, sie lebten auf Kosten des senegalesischen Volkes.⁹² Doch erst mit dem Umschlag der Krise kam es zur Gewalt gegen maurische Menschen, was als Rachelogik zu dechiffrieren ist.⁹³ Der Bedarf nach dem Verkauf "en détail" wurde nach dem Maurenexodus übrigens teils von zuvor arbeitslosen senegalesischen Jugendlichen gedeckt, die in die zuvor maurisch monopolisierte Kleinhandelsnische schlüpfen.

Außenpolitisch hatte Diouf die traditionelle senegalesische Anlehnung an Frankreich fortgeführt. Darüberhinaus kam es verstärkt zu international gestreuten Kontakten im Bereich des Kreditwesens und der internationalen Kooperation: mit dem IWF und der Weltbank, den USA (über die Regierungs- Entwicklungshilfeeagentur USAID und Privatbanken), der Europäischen Gemeinschaft und arabischen Geldgebern (mit den konservativen Staaten wie Saudi-Arabien und Kuwait) wurden Kreditprogramme vereinbart bzw. bestehende Kontakte intensiviert (Coulon 1990:441).

Durch die Übernahme von turnusmäßigen Präsidentschaften bei der OUA und der OCI (Organisation de la Conférence Islamique) erwarb sich Diouf außenpolitisches Profil, während Senegal ab 1982 in einer Konföderation mit der Enklave Gambia verbunden war.⁹⁴ Die durch Diouf gesicherte Präsenz Senegals auf internationalem Parkett kam dem Land während der Auseinandersetzung mit Mauretanien zugute, denn das Presseecho konzentrierte sich auf die in Sachen Rassismus vorbelastete RIM und verlor dabei die (Mit-)Schuld Senegals an den Ereignissen aus den Augen.

Die einseitig negative Berichterstattung westlicher Medien über die RIM verdroß die mauretanische Regierung und trug zu ihrer Einigelung gegenüber von außen vorgetragene Kritik bei.⁹⁵ Durch das Engagement auf Seiten der anti-irakischen Allianz im Golfkrieg konnte

⁹² Die Übergriffe gegen die Mauren wurden vor allem von sozial extrem benachteiligten, oppositionsfreundlichen Jugendlichen ausgeführt. Diese Schicht meist arbeitsloser "casseurs" entstand während der Wirtschaftskrise und dem Austeritätskurs in den 80er Jahren. - Die mauretanische Regierung beschrieb dieses Milieu als arbeitslose, moralisch desorientierte Jugend und Dakarer Lumpenproletariat, das sich von einer chauvinistisch-rassistischen, anti-mauretanischen Lobby habe vor den Karren spannen lassen (Chaab 1989:4).

⁹³ Unter den Flüchtlingen befanden sich auch senegalesische Mauren, die kein Wort Hassanja, dafür Wolof und Französisch sprachen (Soudan 1992:104).

⁹⁴ Die Auflösung der Konföderation Senegambia erfolgte mit beiderseitigem Einvernehmen am 21.9.1989 (Fischer 1990:526). Gambia warf dem Senegal Kolonialisierungsgelüste vor, umgekehrt beklagte Senegal den überhand nehmen-den Schmuggel.

⁹⁵ Präsident Taya verurteilte die Berichterstattung internationaler Medien über die Krise und schrieb die geringere

Senegal seine außenpolitischen Beziehungen zu den politischen Vormächten bzw. Geldgebern USA, Frankreich, Kuwait und Saudi-Arabien pflegen, während die RIM sich durch die offen zur Schau getragenen Sympathien für den Irak ins außenpolitische Abseits manövrierte.⁹⁶

Aufmerksamkeit, die den maurischen Opfern gezollt wurde, den Umstand zu, daß die Mauren dem senegalesischen "exhibitionnisme de la souffrance" nichts entgegensetzten: "les traditions de notre peuple commandent de traiter ces blessures par nous-mêmes, en comptant sur nos propres forces" ("Jeune Afrique", No.1513; 1.Januar 1990; S.36).

⁹⁶ Die offizielle Konfliktanalyse der mauretischen Regierung sieht im senegalesischen Staat den Hauptverantwortlichen für den Konflikt. Wirtschaftliche Schwierigkeiten seien ausschlaggebend gewesen, der Konflikt sei zudem inszeniert worden, um Arbeitsplätze zu schaffen und so die Massenarbeitslosigkeit zu lindern. Durch die Beschlagnahme der Ersparnisse der im Senegal arbeitenden Mauren habe die senegalesische Regierung die Staatsfinanzen aufbessern wollen. Zur Durchführung dieses Vorhabens habe die senegalesische Regierung einen Plan vorbereitet, der bei passender Gelegenheit umgesetzt werden sollen. Die Konzentration auf einen äußeren Feind habe die internationale Aufmerksamkeit ablenken und im Senegal einen Burgfrieden entstehen lassen sollen, nicht zuletzt gestützt durch die freiwerdenden Arbeitsmöglichkeiten (Chaab 1989:5).

4. Der sozio-ökonomische Kontext: Dürre, Wirtschaftskrise und gesellschaftlicher Strukturwandel

4.1. Der Fall der RIM: ein ökologisch erzwungener gesellschaftlicher Umbau

Die Sahara dringt schon seit mehreren Jahrhunderten in Richtung Süden vor. Unter den ersten Umweltflüchtlingen waren die Bafur, die schwarze Urbevölkerung ehemaliger Savannengebiete im Nordwesten des afrikanischen Kontinents. Die erste große Dürre des 20. Jahrhunderts, von der u.a. Mauretanien und Senegal betroffen waren, ereignete sich während des Zweiten Weltkrieges: "De 1941 à 1946, une famine dont personne à l'extérieur ne parle ravage toute la zone sahélo-soudanaise, de l'Atlantique au Tchad. Elle fait des dizaines de milliers de morts" (Soudan 1992:29).

Kürzere Dürreperioden wiederholten sich in der Folgezeit, und so zogen die Viehzüchter mit ihren Herden auf der Suche nach Wasser und Weidegebieten bald regelmäßig in Richtung Süden. Hatten die Peulh schon seit Jahrhunderten ihre Weidegebiete nördlich und südlich des Senegalflusses, so ergab sich die Zufluchtsmöglichkeit am jenseitigen Ufer für die Mauren erst mit ihrer Bezwungung durch Frankreich und die Eingliederung Mauretaniens in die A.O.F. im Jahre 1934.

Fanden die maurischen Nomaden auf mauretanischem Territorium keine ausreichenden Weidegründe mehr, so überquerten sie von nun an die Südgrenzen und suchten Zuflucht im Senegal bzw. in Französisch-Sudan/Mali. Die Flucht gen Süden galt bis in die 60er Jahre hinein nur für Rinder-, Schafs- und Ziegenherden, nicht aber für Kamele, da diese die seinerzeit im Flußtal herrschende Feuchtigkeit nicht aushielten.⁹⁷ Im Zuge des seit den 30er Jahren sich intensivierenden Kontaktes zwischen maurischer und schwarzafrikanischer Bevölkerung begannen einige Nomaden, sich der Landwirtschaft im Flußtal zuzuwenden, so daß sich bei einigen Mauren eine "semi-sédentarisation" (halbe Sesshaftigkeit) herausbildete (Haiba 1955:53).

Auch die Peulh-Nomaden unterhielten Felder im Flußtal. Für sie waren die gegenüberliegenden Flußufer von jeher eine komplementäre Einheit: während der Regenzeit trieben sie ihre Herden den Wasserarmen folgend bis zu 50 km ins Landesinnere Mauretaniens oder ließen sie am dünner besiedelten rechten Flußufer weiden, wo sie während dieser Zeit gleichzeitig Ackerbau

⁹⁷ Ein Berichterstatter vermerkte hierzu, daß die Kamelherden anlässlich von Dürreperioden, anstatt nach Süden zu ziehen, noch weiter gen Norden vor- und noch tiefer in die Sahara eingedrungen seien, "car le chameau s'ac-comode peu du climat humide et malsain du Sud" (Haiba 1955:51).

auf eigenen und gepachteten Feldern betrieben;⁹⁸ während der trockenen Monate setzten sie nach Senegal über, wo sie ihre Tiere u.a. auf abgeernteten Feldern weiden ließen (Santoir 1993:199).

Ab Ende der 60er Jahre verschärften sich die klimatischen Bedingungen. Mauren und Peulh konzentrierten sich von nun an im Flußgebiet, bei beiden Ethnien setzte ein Prozeß verstärkter Sedentarisierung ein. Ab 1972 drangen die Herden während der Trockenmonate zudem in großer Zahl nach Senegal ein. Mehr als 50 % des mauretanischen Rinderbestands und ein Viertel der Schafe und Ziegen verließ die RIM wurden für Teile des Jahres über die Grenze getrieben (USAID 1981:73).

Den Mauren, die Santoir (1993:172) zufolge 1772 das letzte Mal wegen einer Dürrekatastrophe zur Überquerung des Senegal gezwungen waren, gelang es durch die Solidarität der Peulh, die ihre angestammten Weidegebiete und Wasserstellen teilten, die meisten ihrer Tiere durchzubringen. Sollte das Nebeneinander großer Ansammlungen von Rinder-, Ziegen- und Schafsherden problemlos verlaufen, so richteten die angesichts der veränderten klimatischen Bedingungen⁹⁹ erstmals im Senegal anwesenden Dromedarherden der Mauren einigen Schaden an, da sie Felder zerstörten und auf einen Schlag große Mengen Wasser konsumierten.

1986 erließ Senegal sogar ein Dekret, das Höchstzahlen für auf senegalesischem Boden grasende mauretanische Herden festsetzte und sich vor allem gegen die Dromedare richtete (Magistro 1993:220).¹⁰⁰ In Mauretania drängten sich Mauren und Peulh auf immer engerem Raum, die Konkurrenz um knapper werdende Ressourcen zwischen "éleveurs sahéliens" und "éleveurs saharo-sahéliens" nahm zu.

Angesichts der großen Schwierigkeiten im Bereich der Viehzucht begannen viele Mauren ab 1972, sich aus dem Nomadendasein zu verabschieden. Die Trockenheit ließ zum Vorschein kommen, daß das Nomadisieren für die Mauren, im Gegensatz zu den Peulh, keine Lebensweise war, sondern nur ein Mittel zum Überleben (Santoir 1990a:572). Die Mauren verkauften vor allem ihre Rinderherden, die von den Peulh übernommen wurden. Die Maurenstämme, Krieger wie Marabouts, verließen die Weidegründe und zogen in die Städte, wo sie sich dem Handel, dem (Kunst-)Handwerk und dem aufkeimenden modernen Sektor zuwandten. Tausende zogen mangels Alternative ins Ausland, in den Senegal oder andere schwarzafrikanische Staaten (bis in den Kongo), aber auch in arabische Länder (Paccon 1979:12).¹⁰¹

⁹⁸ Santoir zufolge geht das Interesse der Peulh für die von der Waserversorgung am meisten abgesicherte Landwirtschaft, nämlich die im Uferbereich, auf die große Dürre von 1940-41 zurück (Santoir 1993:201).

⁹⁹ Das Klima im Norden Senegals war inzwischen für die Dromedare aride genug geworden, während in Mauretania selbst für diese Wüstentiere die Bedingungen mittlerweile zu hart geworden waren.

¹⁰⁰ Das gesamte Kamelkontingent durfte 6.000 Tiere nicht überschreiten, pro Familie waren zwei Hengste und eine Stute gestattet (Magistro 1993:220)

¹⁰¹ In den Golfemiraten und im nordafrikanischen Raum verdingen die Mauren sich seitdem als Arbeiter in Libyen, in Saudi-Arabien als Polizisten, Kunsthandwerker und Schäfer und in den Golfemiraten als Marabouts (RIM 1988:44).

Die verbleibenden maurischen Nomaden spezialisierten sich auf Kleinvieh ("petit cheptel" bzw. "petits ruminants") wie Schafe und Ziegen, die leichter durchzubringen waren als Rinder.¹⁰² Der Abschied vom Nomadentum bedeutete neben dem Strukturwandel innerhalb der Bidan-Schicht in einer weiteren Hinsicht einen revolutionären Wandel, da gleichzeitig die - nach der Dissidenz der Bidan unter Zurücklassen ihrer Sklaven zu Beginn des Jahrhunderts - nunmehr zweite große Welle der Freisetzung von schwarzen Mauren-Sklaven stattfand. Die Haratin zogen entweder in die Städte oder versuchten, ein Auskommen in der Landwirtschaft im Flußtal zu finden.¹⁰³

Dieses Unterfangen bot sich an, zumal die Haratin, anders als die Bidan, keine kulturelle Distanz zur Landwirtschaft mitbrachten und sie zudem herkunftsbedingt sudanesischsprachig beherrschten, was ihnen die Verständigung mit den schwarzen Ethnien ermöglichte (Santoir 1990a:571). In die Gebiete, die von Mauren und Haratin bzw. Abid gleichermaßen verlassen wurden, stießen die Peulh vor, die somit neben neuen Weidegebieten auch neue Ackerflächen übernahmen.

Die lange Trockenperiode vom Ende der 60er Jahre bis 1974 und die 1977 erneut einsetzende Dürre bei gleichzeitig anhaltendem Bevölkerungswachstum (Ende der 70er Jahre 2,2 % für die Gesamtbevölkerung; vgl. USAID 1978:32) führten dazu, daß am Ende der 70er Jahre die Nomaden und Halbnomaden in der RIM von der Mehrheit zu einer Minderheit wurden. Stellten sie Daddah (1953:147) zufolge zu Zeiten der A.O.F. noch knapp 85 % der Bevölkerung, so sank ihr relativer Anteil über 78 % im Jahre 1959, 65 % im Jahre 1965 und 27 % im Jahre 1975 auf 10 % im Jahre 1977 (Schätzwerte des "US Census Bureau"; vgl. USAID 1978:20).¹⁰⁴ Zum einen verminderte sich die Stückzahl der Herden¹⁰⁵ und damit der zu verteilende Reichtum im

¹⁰² Santoir (1990a:572) vermerkt hierzu, daß sich dieser Spezialisierungs-Trend bereits 1952 abzeichnete.

¹⁰³ Ende der 70er Jahre bestanden 90 % des mauretanischen Territoriums aus Wüste und 10 % aus landwirtschaftlich nutzbarem Land. Insgesamt ist nur 1 % der Landesfläche für traditionellen Ackerbau nutzbar. 1/10 dieser Fläche, also 1 Promill des Territoriums, wurden 1978 für Ackerbau genutzt (USAID 1978:43).

¹⁰⁴ Die Einwohnerzahlen Mauretaniens entwickelten sich wie folgt: 1950 - 500-600.000 (Daddah 1953:147); 1965 - 1 Million (Mercer 1982:38); 1977 - 1.5 Millionen (Paccon 1979:13); 1988 - 1.9 Millionen (Fischer 1990:422). In bezug auf den Nomadenanteil unter der Bevölkerung nennt Paccon (1979:13) für 1965 einen Anteil von 65 % und für 1977 von 36 %, wobei er sich auf 1977 veröffentlichte provisorische Daten des offiziellen RIM-Zensus von 1976 bezieht. Die Diskrepanz der Werte ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Daten des Zensus auf einer weiter gefaßten Definition des Begriffs "Nomade" beruhten (sollen Ex-Nomaden und "nomades en campement permanent" mitgezählt werden?). Peter (1979:2) schätzt die Anzahl der Nomaden für 1985 auf 220.000, was unter 15 % ergäbe. Eine weitere Studie (Theunynck/Dia 1981:206) nennt bei übereinstimmenden Gesamtbevölkerungszahlen wiederum abweichende Werte für den Nomadenanteil, die zwischen den Angaben der beiden anderen liegen: 1965 - 83 %; 1975 - 45 %; 1977 - 28 %; 1980 - 25 %. Die absolute Anzahl der Nomaden und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nehmen seitdem stetig ab. Letzterer dürfte heute bei unter 15 % liegen (CILSS 1982:2).

¹⁰⁵ Während der 60er Jahre kam es aufgrund eines Impfprogramms zu einem 6%igen Anstieg der Herdenstärken, was aber dem ansonsten zu beobachtenden, langfristigen Trend der Verminderung der Gesamtzahlen keinen Abbruch tat. Die hochschnellenden Herdenzahlen beschleunigten vielmehr die Katastrophe: während der Dürrejahre in den 70ern verminderte sich der Bestand um 40 % (USAID 1978:36f.). 1977 soll der Rinderbestand bei über einer Million gelegen haben (CILSS 1982:1).

Bereich Viehzucht, zum anderen wechselte die Besitzerschaft großer Teile des Rinderbestandes von den Mauren zu den Peulh und den Soninké (Santoir 1990a:572).

Während die maurische Jugend angesichts der allgemeinen Perspektivlosigkeit auf dem Lande in die Städte und ins Ausland zog, gehörten die, die unter den Mauren dem Nomadendasein treublieben, zu den Alten. Die Peulh hingegen führten auch weiterhin ihre Jugend an das Hirtendasein heran. Die Rückwirkungen der Dürrejahre auf die Landwirtschaft bestanden in sinkenden Erträgen und härter werdenden ökologischen Bedingungen. Die Ölschocks 1973 und 1979 samt der weltwirtschaftlichen Krisen, der Verfall der Rohstoffpreise ab 1975 sowie die Vernachlässigung der vom Staat zuvor ohnehin schon stiefmütterlich behandelten Landwirtschaft während der Auseinandersetzung mit der POLISARIO¹⁰⁶ erschwerten die Lage zusätzlich.

In der RIM verstärkte sich in der Folge die Konkurrenz um die knapper werdenden Ressourcen Wasser, Felder und Weideflächen zwischen Sesshaften und Nomaden zusehends, weshalb es verstärkt zu Zwischenfällen zwischen diesen beiden Gruppen und auch zwischen Peulh- und maurischen Nomaden kam. Viele Bauern verließen ihre Scholle, um in den Städten oder im Ausland ihr Glück zu suchen. Einen besonderen Ruf als Auswanderer erwarben sich die Soninké, denen man scherzhaft nachsagt, fast alleine das Personal der Pariser Straßenreinigung zu stellen.¹⁰⁷

Ein UNFPA-Report bezifferte die Arbeitslosigkeit der RIM im Jahre 1979 auf 40 %, für die Landwirtschaft wurde das Phänomen struktureller Arbeitslosigkeit konstatiert, von der 30 % der Bauern betroffen sein sollten (UNFPA 1979:8). Der Kern der Hauptstadt Nouakchott war bald von Flüchtlingslagern umzingelt, wo Hilfsorganisationen und die Regierung medizinische Versorgung anboten und Verpflegung abgaben.¹⁰⁸ Diese aus logistischen Gründen notwendige Konzentration der Hilfsmaßnahmen verstärkte die Sogwirkung der städtischen Ballungsräume auf die Bedürftigen (USAID 1978:20).¹⁰⁹

¹⁰⁶ Die Militärausgaben schluckten während des Krieges (1975-1979) zwischen 30 und 40 % des Budgets (Santoir 1990a:572).

¹⁰⁷ Einer OECD-Umfrage von 1986 zufolge waren von 1463 befragten Arbeitsmigranten in Paris 126 Mauretanier, von denen 72.3 % aus Sélibaby und 22.3 % aus Maghama stammten. Beide Orte liegen im von Peulh und mehr noch von den Soninké bewohnten oberen Flußtal (RIM 1988a:44).

¹⁰⁸ Die "bidonvilles" und Zeltstädte Nouakchotts wuchsen angesichts der Dürrekatastrophe in rasantem Tempo: eine Erhebung ergab 1975, daß 54 % der Bewohner in Zelten und Baracken lebten, die 52 % der Unterkünfte ausmachten (Sidi 1979:5).

¹⁰⁹ Paccon (1979:16) vermerkt in diesem Zusammenhang, daß die Krise dazu beitrug, die traditionellen maurischen und schwarzafrikanischen Hierarchien zu zerstören. Die RIM-Autoritäten versuchten, die traditionellen Hierarchien zu umgehen, indem sie, wo dies möglich war, die Hilfe direkt an die Haushalte weiterleiteten, anstatt sie über die "chefferie traditionnelle" verteilen zu lassen. Die Dürrekatastrophe erleichterte allgemein den Zugriff der Verwaltung auf die zuvor nomadisierende Bevölkerung, die nun mehr und mehr sesshaft wurde. Der Prozeß der zunehmenden Verdrängung traditioneller Machtzentren innerhalb der nomadischen Gesellschaft schritt dabei innerhalb der maurischen Gesellschaft schneller voran als bei den nomadisierenden Peulh, die dem Nomadendasein weitgehend treu blieben. Dies ist sicher ein Faktor, der den Stereotyp des "Andersseins" der schwarzen Nomaden und ihre Außenseiterrolle gestärkt hat.

Die Urbanisierung verminderte mit jedem landflüchtigen Bauern die landwirtschaftliche Produktion und verschärfte die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten und -spenden. Ende der 70er Jahre lebten 80 % der mauretanischen Bevölkerung auf weniger als 15 % des Territoriums konzentriert im sudano-sahelischen Übergangsgebiet des Senegalfußtales und in Nouakchott (Peter 1979:2). 600.000 Einwohner (45 % der Bevölkerung) lebten in den vier Flußregionen Trarza, Brakna, Gorgol und Gidimakha und 90 % der sesshaften ländlichen Bevölkerung lebte in den sieben Südpfeilern (CILSS 1982:4).¹¹⁰

Durch den Exodus der Mauren aus dem Nomadenleben und die Haratin-Freisetzung war die Zunahme der maurischen Bevölkerung im Flußtal seit Anfang der 70er Jahre rasanter als die der schwarzafrikanischen Ethnien, obwohl diese wegen der höheren Geburtenrate über ein stärkeres biologisches Wachstum verfügen. In der Wirtschaftsstruktur der RIM spielte Ackerbau im Gefolge des historisch-kulturellen Erbes der Mauren nur eine untergeordnete Rolle. Die sesshafte schwarze Bevölkerung des Flußtales betrieb einen weitgehend auf Subsistenz hin ausgerichteten Anbau, während unter den adligen Mauren der Ackerbau traditionell nur indirekt eine Rolle spielte: die Marabouts und Hassan ließen für sich Ackerbau betreiben. Es waren die maurischen Tributpflichtigen und die Haratin, die das Land für sie bestellten.

Den Haratin, die ab 1979, nach dem Kampf gegen die POLISARIO, aus der Armee entlassen wurden, blieb meist nur die Wahl, entweder in der RIM oder im Senegal zu landwirtschaftlichen Lohnarbeitern zu werden. Das wenige fruchtbare Land beiderseits der Grenze war bereits verteilt.¹¹¹ Durch den Zuzug weißer und schwarzer Mauren in den Süden kam es zu einem rasanten Wachstum der alten Verwaltungsstandorte und einer Veränderung in der ethnischen Bevölkerungsstruktur des Flußtales.

In Ermangelung aktueller demographischer Daten muß die Gesamtentwicklung anhand von verfügbaren Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung einzelner Städte konstruiert werden: die Gesamtentwicklung ist durchgehend gekennzeichnet durch eine Zunahme des prozentualen Anteils der Mauren (Santoir 1993:211). Die im mittleren Flußtal gelegene Stadt Kaédi z.B., die 1976 eine homogene Bevölkerungszusammensetzung aus Tukulor und Soninké aufwies, hatte

¹¹⁰ Als Nouakchott 1958 zur künftigen Hauptstadt auserkoren wurde, sahen die Planer für 1990 eine Stadtbevölkerung von 25.000 Einwohnern vor. 1970 waren 70.000 (ca.6% der Gesamtbevölkerung), 1974 97.000 (ca.7.5%), 1977 143.000 (ca.10%) und 1980 250.000 Einwohner (ca.16%) erreicht (Theunynck/Dia 1980:215). Damit zählte Nouakchott während der schlimmsten Dürre zu den am schnellsten wachsenden Städten der Welt, wobei der Begriff Stadt relativiert werden muß. Lebte 1972 bereits ein Drittel der Bewohner der Stadt in slumartigen Bedingungen, so waren dies 1980 schon 64 %. 1986 lebten ca. 450.000 Einwohner des Landes in Nouakchott (ca. 25 % der Bevölkerung) und 38 % der Bevölkerung in Städten (ab 7.000 Einwohnern) (Fischer 1990:422).

¹¹¹ Hier kam es zu Parallelen zum Schicksal der um die Jahrhundertwende freigesetzten Sklaven. Auch im Senegal der späten 70er Jahre erwartete die Haratin ein Lohnarbeiterdasein, das sich vom Sklavendasein nur unwesentlich unterschied. Im Senegal fanden die Haratin meist Arbeit als Hilfskräfte, da die Angehörigen der (ehemaligen) Sklavenkaste der Wolof und Tukulor sich inzwischen emanzipiert hatten und es ablehnten, sich wie die früheren Sklavengenerationen in sehr schlecht bezahlten Tagelöhner- und Handlangertätigkeiten zu verdingen. In diese ökonomische Nische schlüpfen nun die Haratin, die neben den Angehörigen der Peulh-Sklavenkaste, durch ihren Fremdenstatus von etwaig aufkommenden, gleichermaßen hemmenden Überlegungen befreit waren: "Rares sont ceux qui tentent de trouver un emploi salarié dans les villes" (Delaunay 1984:35).

1988 einen Anteil von 25 % Haratin und 7 % Bidan (RIM 1988a:45).¹¹² Die Begierigkeit auf Ackerland verstärkte sich sowohl durch die Zunahme der schwarz-afrikanischen Bevölkerung wie auch den Zuzug der Mauren.

In den 70er und 80er Jahren ist die Wirtschaft der RIM doppelt zweigeteilt: geographisch und sektoriell.¹¹³ Der moderne Minen- und Fischereibetrieb ist auf die Küstenregionen bzw. die Minen im extremen Norden sowie den Industriehafen bei Nouadhibou beschränkt, während die traditionellen Wirtschaftsformen Ackerbau und Viehzucht im Landesinneren bzw. im Süden vorherrschen.¹¹⁴ 1975 wurden im modernen Sektor 40 % des Bruttosozialprodukts (BSP) erwirtschaftet. Nachdem 1965 noch 65 % des BSP in der Landwirtschaft worden waren, lag der Anteil zu Beginn der 80er Jahre bei 21 % (1,6 % durch Ackerbau, 16 % durch Viehzucht) (USAID 1981:2 ff.).

Während der Periode von 1959 bis 1979 hatte die Landwirtschaft ein jährliches negatives Wachstum von -4 % erfahren, die Getreideproduktion sank seit 1962 jährlich um 5,2 % (USAID 1981:81).¹¹⁵ Die Handelsbeziehungen mit Frankreich sowie anderen Industrienationen, die als Abnehmer für Kupfer und Eisenerz auftreten, versorgen die RIM mit Devisen.¹¹⁶ In Afrika sind die mauretanischen Handelsbeziehungen auf den Süden ausgerichtet, wo sich mit dem Senegal der traditionell wichtigste afrikanische Handelspartner - mit einer zur RIM komplementären Wirtschaft - befindet (USAID 1978:32ff.).

4.2. Der Fall des Senegal: Landflucht und Perspektivlosigkeit der Jugend

Das zunehmend trockenere Klima wirkte sich auch auf die senegalesische Landwirtschaft aus. Ursächlich verantwortlich für die "crise du développement rural" im Senegal ist aber nicht so

¹¹² Eine USAID-Studie (1980:7) nennt für das untere und mittlere Flußtal Anteile von 64 % Halpulaaren, 14 % Wolof, 13 % Mauren und 9 % Sarakolé. Das obere Flußtal sei hauptsächlich von Soninké, Malinké bzw. Bambara und noma-disierenden Peulh bewohnt. Während sich die Bevölkerungszusammensetzung im von Halpulaaren und Soninké bevölkerten oberen Flußtal bis zum Konflikt kaum geändert haben dürfte, erhöhte sich der Maurenanteil durch den massiven Zuzug vom Delta bis zum mittleren Flußtal in extremem Maße (Santoir 1993:227). Marchesin (1992:35) schätzte die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung auf der "rive droite" vor dem Konflikt von 1989 auf 52 % Halpulaaren, 31,6 % Mauren, 12 % Soninké, 4 % Wolof und 0,4 % Bambara.

¹¹³ 1986 wurde die RIM rückwirkend bis 1978 in die Ärmstenkategorie LLDC (least developed country) eingestuft (Hirth 1991:94).

¹¹⁴ Die Hauptstadt Nouakchott ist Dienstleistungs-, Handels- und Verwaltungsmetropole.

¹¹⁵ Wenn die wirtschaftliche Bedeutung des ländlichen Raumes nachließ, so ernährt er doch noch immer 2/3 der Bevölkerung (Fischer 1993:515).

¹¹⁶ Das wichtigste Ausfuhrgut der RIM ist Eisenerz, das während der 70er Jahre um 80 % des Gesamtausfuhrwertes ausmachte: Weitere Ausfuhrprodukte sind Kupfer, Fischprodukte, Vieh, Gummiarabikum und Salz (Fischer Weltalmanach 1982:407).

sehr die Dürre. Wenn sie ein wichtiger Faktor ist, so sind ihre Auswirkungen mit den Konsequenzen für die mauretanische Gesellschaft nicht zu vergleichen. Nach wie vor spielt der Ackerbau im Senegal eine wichtige volkswirtschaftliche Rolle, denn noch heute arbeiten knapp 80 % der Senegalesen in der Landwirtschaft (Fischer 1993:611).

Dabei lag der Anteil der Erdnuß an den Exporten bis zur ersten großen Dürre zu Beginn der 70er Jahre bei 80 % (Pélissier 1983:66). Wenn ihr Anteil seitdem auf rund 20 % am Gesamterlös der Exporte gesunken ist, so ist dies ursächlich verknüpft mit der Mitte der 60er Jahre getroffenen Entscheidung Frankreichs, die für den Senegal sehr vorteilhaften Abnahmeverträge auslaufen zu lassen. Ab 1968, mit Inkrafttreten der gemeinsamen Agrarpolitik der EWG entfiel somit die zuvorige indirekte Subvention.¹¹⁷ Darüberhinaus war in den Industriestaaten in der Zwischenzeit Ersatz für Erdnußöl und die in der Viehzucht verwendeten Ölkuchen gefunden worden (Diop 1992:102).

Auch das Aufkommen eines tertiären volkswirtschaftlichen Sektors, der 1991 61 % des BSP ausmachte, verdrängte die Bedeutung der Landwirtschaft für den Export. Diese Zahlen erfassen allerdings nicht, daß die Versorgung der senegalesischen Bevölkerung zu einem großen Teil durch die offiziell statistisch nicht erfaßte Produktion landwirtschaftlicher Produkte sichergestellt wird, die entweder für die Subsistenz angebaut werden oder im informellen Wirtschaftskreislauf zirkulieren.

Agrarpolitik spielt in dieser bäuerlichen Gesellschaft eine tragende Rolle.

Ende der 70er Jahre, als die Wirtschafts- und Agrarkrise Senghor zwang, den Senegal an FMI und Weltbank zu binden, leitete er damit nicht nur das Ende seiner Amtszeit ein, sondern ebnete auch den Weg zu einer gänzlich neuen Agrarpolitik. 1962 hatte Senghor sich gegen seinen Widersacher Dia, der für den Rückzug des Staates aus der Landwirtschaft und der Übergabe sämtlicher Befugnisse an die Agrargenossenschaften eingetreten war, durchgesetzt.

Trotzdem atmete das 1964 erlassene Gesetz der "Domaine National", demzufolge die Entscheidung über die Zuteilung und Verwendung des Bodens an Dorfräte fallen sollte, deutlich kommunitären Geist (Diop 1992:101). Ansonsten setzte sich auf breiter Linie Senghors technokratischer Kurs durch: ein Netz staatlicher Agrarbehörden verteilte von nun an den Dünger, kümmerte sich um Erntetransport und Preisfestsetzung. Die bürokratisch-

¹¹⁷ Die wichtigsten Handelspartner des Senegal sind Frankreich, Spanien, andere EG-Länder und die USA. Vor allem Fischerzeugnisse, chemische Produkte, Phosphat und Erdnußprodukte werden ver-, Halbwaren, Investitionsgüter, Brennstoffe, Reis, Weizen, Kaffee etc. gekauft (Fischer 1989:475). Afrikanische Staaten, vor allem die RIM, Mali, die Elfenbeinküste und Nigeria sind wichtige Handelspartner im Bereich Nahrungsmittel (innerhalb Afrikas exportiert Senegal v.a. Erdölprodukte, chemische und einfache Industriegüter, Fisch, Früchte, Erdnußprodukte und importiert z.B. Kaffee und Vieh). Als die wichtigsten Handelspartner der RIM sind beim Import die EG-Länder (vor allem Frankreich und Spanien), beim Export die EG (insbes. Frankreich und Italien), Japan, Senegal und Algerien zu nennen (Fisch und Erze in die Industrieländer, vor allem Vieh in den Senegal) (a.a.O.:372). Der zwischen den beiden Ländern abgewickelte Handel war vom Gesamtvolumen her für beide Staaten nie überlebenswichtig. Einzig die (mauretanischen) Rinder- und Schafszüchter sind auf den senegalesischen Markt, neben dem Malis, angewiesen, wobei die Peulh den Zöllnern meist ein Schnippchen schlagen: jährlich sollen Hunderttausende an Tieren (in den 70ern bis zu 200.000) illegal in die südlichen Anrainerstaaten illegal eingeführt worden sein (USAID 1978:39).

schwerfälligen Strukturen trugen maßgeblich zu den Ausgaben des öffentlichen Sektors bei und standen Anfang der 80er Jahre im Mittelpunkt der von FMI und Weltbank formulierten Kritik.

Im Tenor der Verurteilung kostenintensiver Verwaltungsapparate deklarierte Diouf, ganz auf der Linie des von den Bretton Woods-Institutionen verordneten staatlichen Rückzugs ("désengagement") aus der Wirtschaft, eine "Nouvelle Politique Agricole" (NPA). Im Namen der NPA wurde die Agrarbürokratie ausgedünnt, die Preisbildung weitestgehend dem Markt überlassen und die Bauernschaft in die Verantwortung genommen, womit sich eine Rückkehr zu den Idealen Dias unter liberalistischen Vorzeichen vollzog.¹¹⁸ Darüberhinaus wird der Dünger seitdem nicht mehr umsonst verteilt, landwirtschaftliche Maschinen werden preislich nicht mehr subventioniert (Diop 1992:118).

Die staatliche Subventionierung von Grundnahrungsmitteln wurde zwar punktuell geschwächt, aber nicht gänzlich aufgehoben, was negative Folgen für die Außenhandelsbilanz zeitigt. Denn durch die jahrelange Reissubventionierung war der frühere Festtagsschmaus zum alltäglichen Gericht geworden, und mit den französischen Kolonialherren waren europäische Ernährungsgewohnheiten im Lande eingeführt worden, die sich, durch die Subventionierungspolitik von Lebensmittelimporten für die breite Masse erschwinglich geworden, im Nu durchsetzen sollten. Das mit Weizenmehl gebackene Weißbrot oder "baguette" ist das sinnfälligste Beispiel für dieses Phänomen. Aber nicht nur das Weizenmehl wird importiert, auch Kaffee, Tee, Butter und Reis werden für den Inlandskonsum mit Devisen eingekauft.¹¹⁹

Der Posten der Nahrungsmittel schlägt bei den Importen im Senegal wie auch in der RIM, in der sich die gleichen alimentären Vorlieben bzw. Abhängigkeiten herausgebildet haben, schon traditionell mit gut einem Viertel des Wertes der Gesamteinfuhren zu Buche (vgl. Pélissier 1983:67 und Fischer 1993:612). Was die unzureichende Gemüse- und Getreideproduktion angeht, so hatten bei- de Länder allerdings einen Trumpf in der Hinterhand: die Bewässerung des Senegalflusses, von dem man sich die "autosuffisance alimentaire" versprach. Die NPA schien Ende der 80er Jahre erste Erfolge aufweisen zu können, so konnten z.B. die Erdnuß-Erträge gesteigert werden. Ob dies auf kurzfristige klimatische Verbesserungen oder die neue Agrarpolitik zurückzuführen ist, wird erst die Zukunft zeigen (Diop 1992:121).

Das senegalesische Bevölkerungswachstum, das von 1904 bis 1960 noch bei 1.8 % lag, stieg über 2.3 % (von 1960 bis 1970) auf 2.5 % (von 1970-1975), um von 1976 bis 1988 auf 2.7 % anzusteigen, führte angesichts der Beschäftigungsprobleme zu einem steten Anwachsen der Städte. Ende der 80er Jahre lebten bereits 40 % der Bevölkerung in Städten. Zählte der Senegal 1904 noch 1.130.000 Einwohner, so erreichte die Bevölkerung 1960 3 Millionen, 1976 5

¹¹⁸ Jede einzelne "Communauté rurale" wurde zu einem wirtschaftlichen Akteur, indem ihr die auf ihrem Territorium befindlichen landwirtschaftlichen Kooperativen unterstellt wurden (Bellot 1985:47).

¹¹⁹ Reis wird auch im Senegal hergestellt, allerdings in unzureichender Menge. Asiatischer und US-amerikanischer Reis stillen die Nachfrage. 1982 konnte die Inlandsreisproduktion lediglich 21.4 % des Bedarfs decken (Bellot 1985:46). Jahrelang mußte auch der Zucker eingeführt werden, heute deckt die "Compagnie Sucrière Sénégalaise" in Richard Toll weitestgehend den Bedarf.

Millionen und lag 1988 knapp unter 7 Millionen. Das urbane Wachstum lag im Zeitraum von 1976-1988 bei 3.6 %.

Der hauptstädtische Ballungsraum fängt dabei traditionell ein Großteil der Landflucht auf: Dakar verzeichnete Ende der 80er Jahre ein jährliches Bevölkerungswachstum von knapp 2.8 %, die hauptstädtische Vorstadt Pikine sogar 6 % (Diop 1992:178). Mittlerweile lebt im hauptstädtischen Ballungsraum knapp ein Drittel, im Raum um die zentral-westlich gelegenen Städte Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick und Kaolack leben 2/3 der Bevölkerung.¹²⁰ Allgemein wachsen die Städte des Westens und des Südens, während die ökonomisch unterentwickelten Gebiete des Ostens bevölkerungsmäßig stagnieren (Diop 1990:33).

Der Anteil der unter 20jährigen wächst unterdessen beständig: stellten sie 1960 noch 50 %, wuchs ihr Anteil auf 58 % im Jahre 1988 (Diop 1992:179).¹²¹ Die rapide Bevölkerungszunahme bei gleichzeitiger ökonomischer Krise trug nicht dazu bei, die Haushaltsprobleme des Staates zu lösen.¹²² Das von 1980-91 jährlich erzielte durchschnittliche Real-Wachstum des BSP von 2.9 % bzw. des BIP von 3.1 % (Fischer 1993:611) konnte nicht verhindern, daß die Auslandsverschuldung während der 80er Jahre über 60 % des BSP ausmachte (Fischer 1990:526).¹²³

Während der Senegal ein attraktives Migrationsziel für die Bewohner der umliegenden, noch ärmeren Länder darstellt, versuchen vor allem junge, männliche Senegalesen angesichts der strukturellen Arbeitslosigkeit und der schlechten Verdienstmöglichkeiten, nach Westeuropa und in die USA auszuwandern. Die Strukturanpassungsmaßnahmen verschärfen für die arme Masse den täglichen Überlebenskampf und schaffen ein sozial explosives Klima.

4.3. Die "enjeux de l'après-barrages" als sozialer Sprengstoff oder die absehbare Explosion

4.3.1. Die OMVS und die "agriculture irriguée" im Senegal

¹²⁰ 1985 lebten 39 % der Senegalesen in Städten mit über 5.000 Einwohnern (Fischer 1993:611).

¹²¹ Der Anteil der unter 15jährigen betrug im Senegal 1988 45.5 % (Fischer 1993:611), in der RIM 44,8 % (a.a.O.:514).

¹²² Der sozio-kulturelle Hintergrund ist ein entscheidender Faktor für die stetige Bevölkerungszunahme: die Polygamie, die niedrige Schulgängerquote bei jungen Mädchen (1988:36 % bei der Alterklasse von 7-12 Jahren gegenüber 51 % der gleichaltrigen Jungen), der hohe Grad des Analphabetismus bei Frauen über 15 Jahren (1988: 82 %), nicht zuletzt die Kinderreichtum begründende Tradition sind die Natalität fördernde Faktoren (Diop 1992:196).

¹²³ Infolge des kostspieligen militärischen Engagements gegen die POLISARIO betrug die Auslandsverschuldung der RIM 1986 1.637 Mill. US-\$, also 210 % des BSP, die des Senegal 2.472 Mill. US-\$ (knapp 70 % des BSP). Das BIP der RIM belief sich 1986 auf 750 Millionen US-\$, das des Senegal auf 3.740 Millionen US-\$. Das BSP pro Einwohner lag in beiden Ländern bei 420 US-\$ (Nr.121 und 122 in der Welt), die Inflationsrate lag für beide knapp unter 10 % (Fischer 1989:372 u. 475).

Der 1.800 Km lange Senegalfluß verläuft auf einer Länge von 800 Km zwischen mauretanischem und senegalesischem Territorium. Das gesamte Senegal-Flußtal ist für die Landwirtschaft geeignet, 1980 ernährten sich von insgesamt 1.6 Millionen beidseits der Grenze im Flußtal lebender Menschen 400.000 von der Landwirtschaft (USAID 1980:6f.). Die urbare Fläche variiert dabei erheblich in Abhängigkeit des Ausmaßes der Überschwemmungen durch den Senegal, dessen Pegel während der Regenzeit, von Ende Juli bis Mitte August, bis zu 10 Meter zulegen kann. Tritt der Fluß über die Ufer, können die Überschwemmungen bis zu 25 km ins Landesinnere reichen (Pélissier 1983:58).

1972, im Jahr der großen Dürre, kam es zu keiner Überschwemmung, die Felder konnten nicht bebaut werden. Im gleichen Jahr, mitten in der Dürrekatastrophe, gründeten Mali, Mauretanien und Senegal die OMVS (Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal).¹²⁴ 1974, die Dürre war gerade überstanden, setzte sich die Organisation mit Sitz in Dakar das ehrgeizige Ziel, den Senegalfluß schiffbar zu machen,¹²⁵ die umliegenden Gebiete mit Elektrizität zu versorgen sowie, Kernstück des Unternehmens, die intensive landwirtschaftliche Erschließung des Senegalflusstales zu ermöglichen.

Die OMVS verabredete die Errichtung eines Staubeckens bei Manantali in Mali, um die Wasserpegelregulation zu ermöglichen, und eines zweiten Dammes auf senegalesischem Boden, beim im Flußdelta gelegenen Diama, für die Pegelkontrolle und um das Vordringen der atlantischen Salzzunge in den Flußlauf zu verhindern.¹²⁶ Das Fernziel der OMVS ist die Bewässerung bzw. Inwertsetzung einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche von insgesamt 375.000 Hektar (=ha), davon, in Abhängigkeit der unterschiedlichen geographischen Gegebenheiten, 240.000 ha (64 %) im Senegal, 126.000 ha (34 %) in der RIM und 9.000 ha in Mali (Diouf 1984:8). Die RIM und Senegal sind somit die designierten Hauptnutznieder der OMVS, was die landwirtschaftliche Dimension betrifft.¹²⁷

Andererseits stand von Anfang an fest, daß die Bevölkerung im Flußtal durch die nach Fertigstellung der beiden großen Staudämme massiv ermöglichte künstliche Bewässerung und

¹²⁴ Die "effektivste westafrikanische Organisation zur Nutzung eines Flußbeckens" hatte im 1963 gegründeten "Comité Inter-Etats", das 1968 durch die OERS ("Organisation des Etats Rivérains du Fleuve Sénégal") abgelöst wurde, ihre Vorgänger (Diouf 1994:6). Der OERS gehörte mit Guinea auch das Ursprungsland des Senegal an (Nohlen 1993:539)(die Flüsse Bafing und Falémé, die zusammenfließend den Senegal ergeben, entspringen dem Futa Djallon-Gebirge Guineas).

¹²⁵ Die OMVS hat als Ziel, Kayes in Mali das ganze Jahr über für motorisierte Frachtschiffe erreichbar zu machen. Auf der Strecke sollen neun Häfen errichtet werden (USAID 1980:6).

¹²⁶ Die "langue salée" drang regelmäßig bis zu mehr als 200 km in den Fluß vor (Peter 1979:30), was ca. 1/4 des hier behandelten Abschnittes, dem Flußtal zwischen der RIM und Senegal, entspricht.

¹²⁷ Als Hauptgeldgeber des Milliardenprojektes zeichneten arabische Geldgeber (v.a. Saudi-Arabien und Kuwait) und die Europäische Gemeinschaft. 1990 hatten die Gesamtausgaben der OMVS 620 Millionen US-\$ erreicht. Insgesamt sind die Kreditlasten folgendermaßen verteilt: Senegal 42.1 %, Mali 35.4 %, RIM 22.5 %. Die Kreditlast im Energiebereich (Kosten für Turbinen, Stromleitungen etc.) wird zu 52 % von Mali getragen, 33 % entfallen auf den Senegal, 15 % auf die RIM (Magistro 1993:215). Vor dem Hintergrund der mauretanischen Wirtschaftskraft, von ca.1,2 Mrd.US-\$ BIP, von 600.000 Arbeitsfähigen sind 90 % im informellen Sektor tätig (Hirth 1991:48), ist leicht ersichtlich, wie sehr Wohl und Wehe der RIM vom Erfolg der OMVS abhängen.

den damit verbundenen "enjeux de l'après-barrages" umwälzenden sozio-ökonomischen Veränderungen gegenübergestellt würde. Während der traditionelle Ackerbau im Flußtal vom Regenfall bzw. dem Wasserstand des Flußlaufs (Ausmaß des Hochwassers während der Regenzeit) abhängig ist, verspricht die künstliche Bewässerung höhere Erträge, da durch gleichmäßige Wasserzufuhr im Idealfall zwei bis drei Ernten pro Jahr ermöglicht werden (Peter 1979:xii). Das langfristige Ziel beider Staaten, die künstliche Bewässerung gegenüber den traditionellen Anbaumethoden zu bevorzugen, führte beiderseits des Flusses zur Einrichtung staatlicher Agrar-Entwicklungsagenturen sowie zur Durchsetzung von Landreformen, die die Modernisierung im Ackerbau sicherstellen sollten.

Die Regierungen beider Staaten versprechen sich durch die Realisierung der OMVS-Projekte langfristig die Sicherstellung der "autosuffisance alimentaire", also die Befriedigung des Inlandsbedarfs an Lebensmitteln, womit vor allem Reis und Getreide ins Auge gefaßt wurden.¹²⁸ 1986 wurde die Anlage bei Diama fertiggestellt, der Manantali-Damm 1988 (Gibb 1988:5). Die volle Inbetriebnahme Manantalis war erst für 1993 vorgesehen (CCE 1988:18),¹²⁹ sowohl die RIM als auch der Senegal begannen aber bereits zuvor, konkrete Bewässerungsprojekte umzusetzen.

Die ersten Versuche wurden im Senegal schon 1935 unternommen, als die "Mission d'Etudes du Fleuve Sénégal" gegründet wurde. 1938 folgte ihr die "Mission d'Aménagement du Sénégal" (Diouf 1984:5). 1949 wurde ein Pilotprojekt bei Richard Toll initiiert, das 1960 6.000 ha erschlossen hatte. Zwischen 1955 und 1960 bauten die Nachbarstaaten gemeinsam zwei "barrages-digues" bei Dagana und Kaédi (Diop 1989:141). 1965 wurde im Senegal staatlicherseits als Nachfolgeorganisation der M.A.S. die SAED (Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta) gegründet (Diagne 1975:86). War ihre Mission zunächst auf das Delta beschränkt, so wurde ihr Kompetenzbereich 1974 auf die gesamte "rive gauche" des senegalesischen Flußtals ausgeweitet.

1981 unterstanden der SAED bereits 15.000 ha, 1983 rund 20.000 ha von damals insgesamt 29.000 ha bewässerten Landes im Senegal. 16.000 ha wurden dabei für Reisanbau genutzt (Mathieu 1985:650).¹³⁰ Die Aufgaben der SAED umfassen die Inwertsetzung eigener Anbauflächen wie auch die Heranführung der Bevölkerung an die Bewässerungstechnik. Während es sich bei den im Delta gelegenen Bewässerungsfeldern hauptsächlich um "Grands Périmètres irrigués" handelt, die durchschnittlich 1.800 ha groß sind, herrschen im mittleren Flußtal der "rive gauche" die "Petits Périmètres irrigués villageois" (PIV) mit einer durchschnittlichen Größe von 21 ha vor.

¹²⁸ Die Selbstversorgung mit Getreide ist vor allem ein strategisches Ziel. Der Erzeugerpreis liegt im anbauunfreundlichen Sahelklima deutlich über den Preisen für Importreis (vgl. RIM 1988a:239). In der RIM zählt zudem, daß die Devisen, die momentan für den Import von Nahrungsmitteln ausgegeben werden, anderweitig verwendet werden könnten, ein Argument, daß höchstens in der Zukunft für Senegal gelten könnte (momentan deckt Frankreich die Währung Franc CFA).

¹²⁹ Die Folge niederschlagsarmer Jahre führte zu einer nach wie vor anhaltenden Verzögerung der vollen Auffüllung des Staubeckens sowie der Inbetriebnahme des Staudammes.

¹³⁰ Zwischen 1980 und 1984 wurden jährlich bis zu 400.000 Tonnen Reis eingeführt, was 10 % der Importkosten ergab (Mathieu 1985:652). Pro Jahr wurden während der 80er Jahre ca. 2.500 ha neu erschlossen (Diop 1989:147).

Wegen auftretender technischer Probleme beim Betrieb der großen Felder, auf die die SAED in der Anfangsphase ausschließlich gesetzt hatte, und aufgrund der Überlegung, zunächst die "autosuffisance locale" sicherzustellen, förderte die SAED ab 1974 im bewässerungstechnisch zu erschließenden mittleren Flußtal die Erstellung kleinerer Anlagen (Mathieu 1985:652).¹³¹ Der Erfolg dieser Maßnahme trug mit dazu bei, daß Abdou Diouf 1984 im Rahmen der mit der NPA verbundenen "responsabilisation" der Bauern und des "désengagement de l'Etat" formulierte: "Dans le domaine de l'agriculture, aucune des voies de développement possibles (la grande exploitation industrielle privée ou la petite exploitation familiale) n'a été écartée. Toutefois, le développement de l'agri-culture par le biais de la petite exploitation paysanne sera privilégié" ("Le Soleil", Dakar, 20.11.84, p.5; zitiert nach Mathieu 1985:656).

Der genossenschaftliche Charakter der SAED-Felder, besonders der über-schaubaren PIV - die SAED stellt gegen Ernteabgaben die Logistik (Pumpen, Schleusen, Dünger etc.), ein Genossenschaftsmitglied beackert im Schnitt 0.19 ha - trug zur Entkopplung der individuellen finanziellen Möglichkeiten und der Chance, von der modernen Technik zu profitieren, bei. Die relativ kon-fliktfreie Einführung und Verbreitung der "agriculture irriguée" ließ den Geographen Diop (1989:147) zu dem Urteil kommen, die einheimische Bevöl-kerung sei von der Notwendigkeit ihrer Einführung einhellig überzeugt.¹³²

Die Grundlage der bislang im Vergleich zur RIM unproblematisch bewältigten Transformationsprozesse ist das oben schon zweifach erwähnte Gesetz über die "Domaine national" von 1964, die im Flußtal erst ab 1980 durchgesetzt wurde. Die Bodenreform von 1964 schaffte die traditionellen Bodenrechte ab und erklärte das Nationalterritorium zum Staatseigentum. Dem einzelnen wurde unter der Auflage der Sozialbindung - Land muß zum Wohle der Allgemeinheit genutzt werden - auch die Möglichkeit der privaten Nutzung zugesprochen. Die für die Zuteilung des Landes vorgesehenen "Conseils ruraux", vornehmlich zusammengesetzt aus gewählten Vertretern der "Communautés rurales", wurden 1972 durch ein separates Gesetz endgültig rechtlich etabliert. Die Gesetzestexte zielen auf eine demokratische und umfassende Beteiligung der Bevölkerung an der ökonomischen Inwertsetzung und Entwicklung ihres Lebensraumes. Die intensive, moderne und effiziente Bodennutzung, die man dem traditionellen Bodenrecht und den überlieferten Anbaumethoden nicht zutraute, sollte überwunden werden.

1983 betrug der Anteil der "Grands Périmètres" an den Flächen der SAED 60 %, die restliche Fläche bestand aus PIV und "Périmètres moyens". Neben den Flächen der SAED gibt es auch mit Privatkapital "inwertgesetzte" Felder: 1983 waren es 7.660 ha, die von insgesamt drei agro-

¹³¹ Das SAED-Modell sieht bei sämtlichen Feldertypen die Aufteilung der bewässerten Fläche in Pachtparzellen vor. Der soziale Zusammenhalt der Pächterkooperativen verhält sich umgekehrt proportional zur Feldgröße. Ertrags-mäßig gesehen liegen die ha-Erträge der PIV über denen der großen Anlagen, dafür läßt sich auf den großen Anlagen kostengünstiger produzieren. Um die Vorzüge beider Anbautypen zu kombinieren, führte die SAED zu Beginn der 80er Jahre den Typ des "Périmètre Moyen" ein (Diop 1989:146).

¹³² Diagne (1975) schildert auf 7 Seiten Stärken und Schwächen der kooperativen Nutzungszusammenschlüsse aus der Frühphase dieser Organisationsform.

industriellen Firmen ex-ploitiert wurden.¹³³ Schließlich tauchten in den 80er Jahren auch kleinere Privatfelder mit Bewässerungskultur auf: waren sie 1980 noch so gut wie inexistent, so bedeckten Privatfelder 1983 bereits 205 ha, bei rapidem Wachstum (Mathieu 1985:658 f.).¹³⁴

Die kapitalkräftigen Besitzer gehören den modernen und traditionellen Eliten an. Die "Conseils ruraux" vergaben dabei Land auch teils an Ortsfremde. Das Phänomen der Agro-Industrie samt der Herausbildung eines Agrolohnarbeitertums und die Entstehung eines teils zugezogenen bzw. nicht vor Ort anwesenden Agro-Business sind die Folgen der konsequenten Anwendung der auf maximale Produktivität ausgelegten Agrarpolitik. Bislang überwiegt noch das genossenschaftliche Element in der bewässerten Landwirtschaft der "rive gauche", was potentielle Konflikte bisher noch hat auffangen können. Die in der RIM durchgeführte, auf Ertragssteigerung abzielende Bodenreform dagegen wirkte durch ihre einseitig die Mauren begünstigende Anwendung inner-gesellschaftlich konfliktverschärfend.

4.3.2. Die Einführung der "agriculture irriguée" in der RIM

In der RIM begann der Staat erst in Folge der großen Dürre von 1968 bis 1972, sich für die Getreideproduktion und somit für die "agriculture irriguée" zu interessieren. 1975 wurde die staatliche Agentur SONADER, die "Société Nationale de Développement Rural", gegründet, das mauretische Gegenstück zur SAED. Der Staat versprach sich von der SONADER eine kontinuierliche Ertragssteigerung bei der Getreideernte durch die Verbreitung der "agriculture irriguée" auf der "rive droite".¹³⁵ Für 1980 hatte sich die SONADER die Inbetriebnahme von 9.600 ha als Ziel gesetzt, Ende 1979 verfügte sie aber nur über 2.700 ha. Mitte der 70er Jahre hatte sich die SONADER als Ziel gesetzt, bis 1980 einen jährlichen Rhythmus von 3.000 ha eingerichteter Ackerflächen erreicht zu haben.

Das gesetzte Ziel wurde nicht erreicht: von 1976 bis 1980 schuf die SONADER ganze 1.700 ha, während der private Bereich in dieser Zeit bereits 1.100 ha entwickelte (USAID 1981:9). In Anbetracht der hohen Kosten der Einrichtung bzw. Ausstattung, aber auch des Unterhalts und Betriebs der Felder, verlegte die SONADER sich auf das Angebot eines landwirtschaftlichen

¹³³ Alleine die "Compagnie Sucrière Sénégalaise" bewirtschaftet davon ca. 7.000 ha mit Zuckerrohrkulturen (Pélissier 1983:59).

¹³⁴ Die Größe variierte zwischen 0,2 und 40 ha bewässerten Landes, wobei das größte Gelände 110 ha bewässerbaren Landes umfaßte. Insgesamt gab es 1983 rund 30 Privatbesitzer von "Périmètres irrigués" (Mathieu 1985:659).

¹³⁵ Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche im mauretischen Flußtal belief sich vor den OMVS-Anstrengungen auf insgesamt ca. 165.000 ha konventionellen Ackerlandes (USAID 1978:44). Die OMVS brächte der RIM im Idealfall ein Plus an intensiv nutzbarer Anbaufläche von 75 % sowie eine zusätzliche Ertragssteigerung durch die Transformation der konventionellen Felder. Ende der 80er Jahre arbeiteten von 260.000 mauretischen Bewohnern der "rive droite" 165.000 Personen in der Landwirtschaft. Dabei gab es erhebliche regionale Unterschiede im durchschnittlichen pro Kopf/ha-Verhältnis: im Delta kamen auf 14.400 Nutzer 9.000 ha, im unteren Flußtal auf 58.200 Personen 80.000 ha, im mittleren Flußtal arbeiteten auf 70.000 ha 80.900 und im peripheren oberen Tal, dem Soninké-Gebiet, auf 5.000 ha 11.200 Personen (RIM 1991:18).

Kreditfonds so-wie die Förderung von Dorfkooperativen (Peter 1979:xii f.). Die Kooperativen gaben auch einfachen Bauern die Möglichkeit, auf bewässerten Feldern zu arbeiten: das Pachtprinzip der SONADER funktionierte hier wie das der SAED.

Insgesamt ging der Ausbau aber langsamer voran, als erhofft, die leere Staatskasse und Widerstände seitens traditioneller Eigner bei der Erstellung von "Périmètres irrigués" verzögerten die ambitionierten Ziele des Staates bzw. der SONADER erheblich (Peter 1979:35). Für das erste Problem lag die Förderung des privaten Agro-Unternehmertums nahe, das zweite erforderte eine rechtliche Maßnahme.

Das traditionelle Bodenrecht der Wolof, Halpulaar und Soninké beruht auf der Vorstellung, daß der Boden ein unveräußerbares Gut sei, das von Generation zu Generation weitergereicht wird. Die aktuelle Generation ist jeweils gegen-über vergangenen und kommenden Generationen als Sachwalter in der Verantwortung. Dem Boden kommt dadurch eine wichtige identitätsstiftende Funktion zu. Wird man allerdings vom ererbten Boden vertrieben oder vergibt den Nutzungsanspruch, so entehrt man damit sich selbst wie auch die eigenen Ahnen und zukünftigen Verwandten.

Während es um die niederschlagsabhängigen Anbauflächen, die höchstens ein-mal bei außergewöhnlichem Hochwasser vom Fluß erreicht wurden, kaum Konkurrenz gab und sie höchstens in extensivem Stil von Peulh-Nomaden genutzt wurden, bestand für die ertragreicheren Böden in Ufernähe ein kompliziertes, die Nutzungsansprüche regulierendes Bodenrechtssystem. Nach der traditionellen Anbaumethode wird der Boden bei den schwarzafrikanischen, seßhaften Ackerbauern (Wolof, Tukolor, Soninké) kollektiv verwaltet. Das verwandtschaftliche bzw. familiäre Kollektiv bestimmt einen "maître de la terre", der als Schiedsgerichtsinstanz und Hauptentscheider fungiert: er verteilt den Boden unter den Sippenangehörigen, überwacht den Betrieb und schlichtet bei Streitfällen.

Die fruchtbarsten Böden in Ufernähe und entlang der Seitenarme des Senegal-flusses waren auf beiden Ufern sämtlich diesem Regime unterworfen. Besaß eine (Groß)-Familie mehr gewohnheitsrechtliche Besitztitel als sie selbst nutzen konnte (oder wollte, so z.B. vom Ufer entfernter liegende und damit - in Abhängigkeit vom Niederschlag bzw. vom Hochwasserstand - potentiell weniger fruchtbare Böden), so wurden diese häufig als Pachtfelder vergeben. Solche Pachttitel sind meist generationenübergreifend geerbt, da sich das Pachtabkommen bzw. der Nutzungsanspruch mit der Ableistung der Pachtschuld automatisch bis zur kommenden Ernte verlängerte. Schließlich ist als dritter Typ der Nutzung die Bodenvergabe an Sklaven zu nennen, die durch ein komplexes System von Abgabeleistungen gekennzeichnet ist (Leservoisier 1991:18 f.).

Im traditionellen Bodenrecht der Mauren bildet die Scharia das Gerüst, das durch gewohnheitsrechtliche Elemente ergänzt wird. Der Kollektivgedanke findet sich auch im oral überlieferten maurischen Bodenrecht wieder. Die kollektive Scholle wird in verschiedene Parzellen unterteilt, welche an die Stammesmitglieder verteilt werden. Veränderungen in der Besitzstruktur erfolgten durch Eroberung bzw. bei zuvor noch nicht beanspruchtem Land durch Inwertsetzung. Der Abtritt eines Nutzungsanspruchs an Fremde war nicht vorgesehen, innerhalb

des Stammes konnten Parzellen-Nutzungsrechte allerdings wechseln (Dubie 1953:185 f.).

Als unter Haidallah die Scharia zur Grundlage der Rechtsprechung erklärt wurde und somit auch im neuen Bodenrecht Einzug hielt, anknüpfend an die Traditionen des maurischen Bodenrechts, war ein weiterer Schritt in Richtung Arabisierung der offiziellen Institutionen der RIM getan. Wolof, Halpulaar und Soninké waren unterschiedlich stark von der Bodenrechtsreform betroffen.

Der bis zu diesem Zeitpunkt einzige Rechtstext zur Bodenrechtsfrage war 1960,¹³⁶ im Jahre der Unabhängigkeit der RIM, veröffentlicht worden.

Ähnlich wie im Senegal legte das Gesetz aus den 60ern zwar die rechtliche Basis zur Überführung des gesamten Nationalterritoriums unter die staatliche Verfügungsgewalt, wurde aber de facto nicht durchgesetzt, da es zuvor keinen Anlaß dafür gab. Dieser war in den 80ern gleich zweifach gegeben. Zum einen verfolgte die Regierung nunmehr die strategische Option der "auto-suffisance alimentaire", zu deren Durchsetzung im Rahmen der OMVS der moderne Ackerbau ermöglicht werden mußte.¹³⁷ Die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten, die stete Landflucht, die Baisse des Erzkurse auf dem Weltmarkt und der Wille, die OMVS-Schulden einzutreiben, spornten die Regierung zusätzlich an.¹³⁸

Zum anderen stand die Regierung vor dem Problem, ihr Versprechen der Abschaffung der Sklaverei, das nach dem Krieg gegen die POLISARIO 1980 verkündet und 1981 in Gesetzesform gegossen worden war, auch umzusetzen.¹³⁹ Unmittelbar vor Erlaß des Gesetzes war es zu mehreren Zwischenstößen zwischen Beidan und Haratin gekommen (es ging um Bodenrechts- und Nutzungsfragen im Flußtal), zudem agitierte die Haratinbewegung "el Hor", durch aus der Armee entlassene Haratin gestärkt, mit Nachdruck für die Rechte der Ex-Sklaven. Die Haratin forderten u.a. den Zugang zu Land für die landwirtschaftliche Nutzung, eine Forderung, der Haidallah mit der Bodenreform entsprechen wollte.

Die Bodenreform sollte, so zumindest die offizielle Version, den Ex-Sklaven die ökonomische Unabhängigkeit und somit eine reelle Emanzipation ermöglichen. Mit der

¹³⁶ Zu Zeiten der AOF gab es seit 1925 die Möglichkeit, Individualansprüche auf Böden katastrieren zu lassen. Dieser administrative Schritt war nötig geworden, da es im Rahmen der traditionellen Kollektivansprüche wiederholt zu Zwistigkeiten gekommen war (Dubie 1953:186).

¹³⁷ 1976 war es wegen der Bodenrechtsfrage zu erheblichem Widerstand seitens der Bevölkerung gegen die Errichtung eines Pilotprojekts des mechanisch bewässerten Ackerbaus gekommen (Leservoisier 1991:19).

¹³⁸ Die RIM sah sich in den 70er Jahren einem jährlichen Getreidedefizit von um die 150.000 Tonnen gegenüber. 70 bis 90 % der Gesamtgetreideernte wurden auf niederschlagsabhängigen Böden geerntet. Während bei einem geschätzten Pro-Kopf-Jahresbedarf von 120 kg bei 1.5 Millionen Einwohnern für die Eigenversorgung eine Mindestproduktion von 180.000 Tonnen nötig gewesen wäre, beliefen sich die Ernteerträge im Durchschnitt auf nur 30.000 Tonnen. In den 60er Jahren hatten die Jahreserträge, die 80.-100.000 erreichten, noch 60 % des Bedarfs decken können. Die durch die Dürre erzeugte Landflucht verschlimmerte die Lage zusätzlich, da dem Ackerbau so die Arbeitskraft ausging (Peter 1979:xi).

¹³⁹ Der ökonomischen Abhängigkeit der Haratin von den Bidan gesellt sich ein religiöser Faktor hinzu: Bidan rechtfertigen die Sklaverei gerne mit dem Hinweis auf den Koran, in dem Mohammed einen schwarzen Sklaven namens Bilal gehabt haben soll. Bilal gelte ihrer Auffassung zufolge stellvertretend für den Platz der Schwarzen im Islam (Santoir 1990b:597).

Bodenreform von 1983 ("Ordonnance 83-127 portant réorganisation foncière et domaniale") schaffte die Regierung die gesetzliche Grundlage zur Umverteilung des nunmehr vollständig nationalisierten Territoriums. Mit der Reform wurde, wie im Senegal, das traditionelle Bodenrecht abgeschafft, die Nutzungsrechte wurden individualisiert. Traditionelle Kollektivrechte mußten dem Gesetz entsprechend nunmehr einer einzelnen Privatperson oder einer juristischen Person übertragen werden. Während bei genutzten Böden die ständigen Nutzer bzw. diejenigen, die bei der ursprünglichen Inwertsetzung des Bodens beteiligt waren, das Vorrecht auf die Immatrikulation des Bodens zugesprochen bekamen, wechselten unter dem Passus der "terres mortes" ungenutzte Flächen bzw. Böden, auf denen seit drei aufeinanderfolgenden Jahren keine Spuren der Nutzung mehr erkennbar waren, ohne Einspruchsmöglichkeit an den Staat.

Diese rechtlichen Rahmenbedingungen, darauf abgestellt, die Verbreitung der bewässerten Landwirtschaft zu begünstigen, sollten sich zwar als dem Hauptziel förderlich, darüberhinaus aber in Inhalt wie Anwendung auch als sehr konfliktrichtig erweisen. Die auftretenden Probleme waren vielfältig und beruhten vor allem auf der einseitig die Mauren bevorzugenden Umsetzung des neuen Bodenrechts, aber auch auf doppeldeutigen Passagen des Rechtstextes in bezug auf die Frage, wie sich aus der komplexen traditionellen Bodenrechts- bzw. Nutzungssituation Ansprüche ableiten ließen. Denn auf nach traditionellem Bodenrecht verpachtete Grundstücke erhoben nun Pächter (Inhaber der traditionellen "Droits de Culture") wie Verpächter (Inhaber der "Droits de Propriété") Anspruch.

In dieser Konfliktkonstellation standen sich häufig Angehörige der verschiedenen schwarzafrikanischen Ethnien gegenüber. Durch die Nationalisierung der Böden stellte sich das Problem, wie mit der "culture transfrontalière" umzugehen sei. Im Senegal wohnende Bauern bewirtschafteten in der RIM gelegene Felder als Pächter oder Besitzer, umgekehrt geschah dies durch mauretansische Staatsangehörige auf senegalesischen Feldern.¹⁴⁰ Da es zu mehreren Zwischenfällen zwischen Mauretaniern und Senegalesen in dieser Angelegenheit gekommen war,¹⁴¹ setzten beide Staaten 1988 gemeinsam eine Untersuchungskommission ein, die die Anzahl solcherart genutzter Felder im Flußtal feststellen und eine Lösungsmöglichkeit

¹⁴⁰ 1973 belief sich die Anzahl der beiderseits der Grenze im Flußtal von der ufernahen Landwirtschaft lebenden Einwohner (Bauern und Angehörige) auf 320.000 (= 57 % der Bevölkerung des Flußtales, St.Louis nicht mitgezählt). Von den 320.000 waren ca. 3/4 Halpulaar (56.4 % Tukulor und 17.4 % Peulh), 11 % Mauren, 8 % Soninké und 7 % Wolof. 62.3 % der Landwirte lebten auf der senegalesischen, 37.7 % auf der mauretansischen Seite. Insgesamt hatten 55.4 % ihre Felder auf dem linken und 44.6 % auf dem rechten Ufer, wohnten 62.3 % der Bauern im Senegal. Ca. 37.500 Personen, d.h. 11.7 % aller Landwirte betrieben die "culture transfrontalière", die unter allen Ethnien und im gesamten Flußtal vorkam. Die Halpulaar stellten dabei die große Mehrheit der Pendler: insgesamt waren von den Pendlern 68 % Tukulor und 7.7 % Peulh, 10.9 % Soninké, 12.1 % Wolof und nur 1.1 % Mauren. Von den Pendlern waren ca. 7.700 (21 %) "résidents en rive droite cultivant en rive gauche", ca. 30.000 Menschen (79 % der Pendler) wohnten im Senegal und beackerten Felder in der RIM. Die Gruppe der in der RIM wohnenden transfrontaliers bestand mit 97.8 % fast ausschließlich aus Halpulaar (77 % Tukulor, 20.8 % Peulh), die mit ca. 70 % (65.7 % Tukulor, 4.3 % Peulh) auch die Gruppe der in der RIM arbeitenden und im Senegal wohnenden Pendler dominierte, die durch Wolof (15.1 %) und Soninké (13.7 %) ergänzt wurde (Crousse 1991:302 ff.). Neuere Daten liegen ähnlich detailliert nicht vor.

¹⁴¹ Die Haratin- und Peulhbevölkerung des mauretansischen Dorfes Dolol Siwré machte sich 1984 an die Einrichtung von bewässerten Parzellen auf Feldern, die traditionell von senegalesischen Halpulaar des gegenüberliegenden senegalesischen Dorfes Odobere genutzt wurden (Leservoisier 1991:23).

ausarbeiten sollte, wobei u.a. ein Austausch in Erwägung gezogen, dann aber wegen der zu großen Komplexität (in der RIM wird weitaus mehr Boden in "culture transfrontalière" genutzt als umgekehrt) wieder fallengelassen wurde. Die Frage nach dem Grenzverlauf wurde seinerzeit nicht behandelt (Leservoisier 1991:23).

5. Ein ethnischer Konflikt?

5.1. Das Flußtal im Brennpunkt

Der Passus über die "terres mortes" im modernisierten mauretanischen Bodenrecht sollte der Modernisierung den Weg ebnen. Die Peulh litten ganz besonders unter dem neuen Gesetz: von den Behörden beschlagnahmte Flächen waren oft von Peulh-Nomaden extensiv genutzte Felder und Weiden, auf denen sich etwaige Spuren der Nutzung schnell verloren. Die Peulh sahen sich in ihrer Nomadenexistenz bedroht, die Stimmung in ihren Reihen verschlechterte sich dramatisch.¹⁴² Der zunehmende Bevölkerungsdruck und das ständige Anwachsen pausenlos genutzter Felder machte es für sie ohnehin immer schwerer, für ihr Vieh ausreichend Weideflächen zu finden.¹⁴³ Doch nicht nur die Peulh waren betroffen: die traditionelle Technik des Brachlegens von Feldern, um dem Boden Zeit zur Regeneration zu geben, wurde für die Bauern zu einem riskanten Spiel.

Hinzu kam, daß die Dürrejahre, zu denen es nach den 70ern auch in den 80er Jahren kam, nicht nur im Flußtal dazu führten, daß viele Bauern zum Lebensunterhalt in die Städte ziehen mußten oder ins Ausland zogen. Besonders Tukolor und Soninké gingen in die Arbeitsemigration, vor allem nach Frankreich. Als die durch Dürre und mangelnde staatliche Unterstützung unfreiwillig aus der Landwirtschaft Vertriebenen Felder im regenreichen Jahr 1988 wieder in Betrieb nehmen wollten, wurde ihnen das Recht darauf von den Behörden bestritten.

Von offizieller Seite hieß es nun, die Böden seien als "terre morte" klassifiziert worden, die Vornutzer hätten ihre Anrechte wegen Nichtnutzung verwirkt. Die paradoxe Situation, daß der Staat, der den Bauern in den 60er und 70er Jahren - zunächst aus Desinteresse für die Landwirtschaft, dann aus mangelnder Liquidität während der Kriegsverstrickung - keine Unterstützung gewährte, nunmehr die Böden zur "terre morte" deklarierte und zum Wohle der nationalen Entwicklung an Fremde vergab, goß erheblich Öl ins Feuer. Die Vergabe der Böden sieht eine mehrjährige provisorische Nutzungserteilung vor.

Erst nach Ablauf der Probezeit wird das endgültige Nutzungsrecht vergeben, wobei der Staat in jedem Fall der Eigentümer bleibt. Anders als im Senegal wird über die Verteilung der Parzellen nicht von einem Dorfrat, sondern von Präfekten, bei größeren Flächen auf Gouverneurs- bzw. Ministerebene, entschieden. Die schwarzafrikanischen Ethnien, aber auch wenig einflußreiche Maurenstämme, die im Flußtal seit Generationen Land hielten, standen der Vetternwirtschaft,

¹⁴² Santoir (1990a:573) schildert, wie sich das Verhältnis zwischen Peulh und Mauren seit der Dürre von 1972 kontinuierlich verschlechterte: sie sahen sich zunehmend einer Verfolgungskampagne durch die maurisch kontrollierte Verwaltung ausgesetzt (überhöhte Abgabensätze, Konfiszierung von Vieh, Rechtsbeugung, offensiv betriebene Bodenpfändung und Umverteilung an Mauren). Ab 1987 trieben Haratin ihre Dromedare auf Peulh-Weiden und -Felder.

¹⁴³ Die Technik der "paturage vaine", das Weidenlassen auf abgeernteten Feldern, ist auf den ständig bewässerten Parzellen nicht mehr möglich: den Nomaden geht somit eine der Futterquellen für ihr Vieh verloren. Zudem erschweren die längs des Ufers erstellten Parzellen den problemlosen Flußzu- und -übergang.

Korruption und offensichtlichen Bevorzugung von finanzkräftigen Mauren aus der Hauptstadt bzw. dem Norden durch die maurischen leitenden Beamten machtlos gegenüber.

Gegen einmal getroffene Entscheidungen in der Bodenverteilung waren minima-le rechtliche Einspruchsmöglichkeiten vorgesehen. Die ohnehin starke Position der Präfekten wurde dadurch noch zusätzlich gefestigt, womit der Willkür und dem Machtmißbrauch Tür und Tor geöffnet waren.¹⁴⁴ Die Beamten wurden zudem vom Innenminister Abdallahi, der angesichts der anhaltenden Abhängigkeit der RIM von Lebensmittelimporten die agro-industrielle Inwertsetzung des Flußtales beschleunigen wollte, 1985 extra angehalten, sämtliche noch nicht bebauten Böden dem Privatkapital unter erleichterten Bedingungen "à titre précaire" verfügbar zu machen, um die nationale Getreideproduktion zu vermehren.¹⁴⁵

Die Präfekten erhielten somit Rückendeckung von ganz oben für eine Enteignungspolitik, die mit den traditionellen Nutzern hauptsächlich Négro-Mauretaniens, aber auch weniger einflußreiche Mauren traf,¹⁴⁶ was die These des Verteilungskonflikts um knappe Ressourcen stützt. Selbst wo die Gouverneure und Präfekten sich korrekt verhielten, gab es für die kleinen Bauern kaum Möglichkeiten, sich in der bewässerten Landwirtschaft zu versuchen, da sie nur geringen Zugang zum von Mauren beherrschten Kreditwesen haben, Kredite nicht selten nach "Rassenkriterien" vergeben werden und staatliche Kreditprogramme kaum vorhanden sind.

Eine Alternative zur privaten Nutzung als Pächter bzw. zum Privatbetrieb ist das "saliariat agricole", d.h. die abhängige Lohnarbeit bei Privatunternehmern oder Staatsfarmen: 1988 arbeiteten allein unter der Regie der SONADER auf 6.746 ha mehr als 14.000 Landarbeiter (RIM 1988b:4). Die andere rechtlich vorgesehene Alternative zur privaten Immatrikulation, die Eintragung einer Kooperative als Parzellenbetreiber, existiert angesichts der Schwierigkeiten besonders der Negro-Mauretanier, Kredite zu beschaffen, nur auf dem Papier und scheitert meist am mangelnden Zugang zu Kapital.¹⁴⁷ Die offizielle Politik vertraute angesichts leerer

¹⁴⁴ Santoir (1993:203) schildert hanebüchene VergabeprozEDUREN: eine vereinzelte Radiodurchsage sowie ein in arabischer wie französischer Sprache verfaßter Aushang am Büro der "Sous-Préfecture" (bei 83 % Analphabetismus) gelten als "Enquête préalable". Das Gesetz sieht innerhalb der der Veröffentlichung folgenden vier Wochen die Möglichkeit des Einspruchs bzw. der Anspruchserhebung vor (die bisherigen Besitzer sind dem Gesetz zufolge bei der Neueintragung zu bevorzugen, wenn sie die Voraussetzungen - regelmäßige Nutzung des Bodens etc.- erfüllen). Halpulaar, die zufällig von der drohenden Enteignung erfuhren und daraufhin von ihrem Recht Gebrauch machen wollten, seien von den (Unter-)Präfekten generell sehr schlecht empfangen worden. - Der Rechtsanwalt Diabira bestätigte in seinen Ausführungen diese Zustände (Gespräch vom 8.Mai 1994).

¹⁴⁵ 1985 begann die RIM-Regierung mit einer rigorosen Wirtschaftskur nach der Rezeptur von Weltbank und IWF (PNUD 1992:11).

¹⁴⁶ Rechtsanwalt Diabira berichtete im Gespräch von weniger einflußreichen Bidan-Mauren, die durch mächtigere Bidan von ihrem Land vertrieben wurden. Als die Opfer protestierten, wurden sie von der Präfekturspolizei festgenommen. Gleiches wird von Leservoisier (1991:24) berichtet.

¹⁴⁷ Während 1982 eine BIT-Studie zur aktuellen ökonomischen Situation und den Perspektiven im Flußtal die Bedeutung der Kooperativbewegung im senegalesischen Flußtal positiv hervorhob (neben 109 "Coopératives agricoles" existierten "202 groupements de producteurs partiellement intégrés aux coopératives regroupant 20.000 adhérents"), urteilte sie über die "Coopération en Mauritanie", sie sei "très peu développée et semble actuellement, sur la rive droite du Fleuve, laissée à elle-même." In der RIM gab es gerade mal ein Dutzend Agrar-Kooperativen, die noch aus der Anfangsphase der SONADER stammten (BIT 1982:13 ff.)

Staatskassen voll auf private Kostenträger bei der Inwertsetzung der "rive droite".

Die kapitalkräftige maurische Elite aus Finanzwelt, Handel, Militär, Politik und Verwaltung, die mit dem führenden politischen und administrativen Personal durch verwandtschaftliche Bande verstrickt ist, profitierte am meisten von der Bodenrechtsreform.¹⁴⁸ Nur sie verfügte über die nötigen finanziellen Mittel, die für die bewässerte Landwirtschaft benötigt werden. Die ehemaligen Sklaven hingegen, die ursprünglich von der Reform profitieren sollten, scheiterten letztendlich an ihrer mangelnden Kapitalausstattung. In Ermangelung der Chance, auf eigene Rechnung eine Parzelle übernehmen zu können, fanden sie sich meist in erneuter Abhängigkeit gegenüber der kapitalkräftigen Herrschicht wieder: die auswärts lebenden Bidan-Investoren setzten bevorzugt Haratin als Statthalter und Betreiber ihrer Parzellen ein. Ufernahe bzw. unkompliziert bewässerbare Felder sind dabei am attraktivsten für die Investoren, da sie am billigsten einzurichten sind.

Halpulaar, denen in der Nähe des Rkiz-Sees von den Aufkäufern ihres Landes das Angebot unterbreitet wurde, auf dem Land als Lohnarbeiter weiter tätig zu sein, schlugen dies aus (Santoir 1993:203). Den Bidan bleibt angesichts solchen häufig anzutreffenden passiven Widerstands nur die Wahl zwischen kostenintensiver Vollmechanisierung und dem Schritt, Haratin auf den Feldern einzusetzen. Oder die Felder bleiben ungenutzt und dienen Spekulationszwecken. Denn die bewässerte Landwirtschaft wurde in der RIM der 80er Jahre eine potentiell gewinnbringende Finanzanlage bzw. ein Spekulationsobjekt.

Auf letzteres weist die Tatsache hin, daß z.B. in der Region von Rosso von 1983 bis 1988 insgesamt 16.762 ha durch Privatkapital neu kultivierbar gemacht worden waren, abertausende Hektar jedoch für Anbauzwecke nicht genutzt wurden. Während die SONADER in den 80ern den knapp 3.000 ha, über die sie 1980 verfügte, bis 1988 7.000 ha, bis 1990 10.000 ha bewässerbarer Ackerfläche hinzugefügt hatte, wuchs die Fläche privat finanzierter Felder von knapp 3.000 auf über 20.000 ha¹⁴⁹ ... von denen aber lediglich 6.190 ha auch tatsächlich landwirtschaftlich genutzt wurden (Leservoisier 1991:20).

Dies weist darauf hin, daß viele Privatinvestoren zu spekulativen Zwecken größere Flächen auf ihren Namen eintragen lassen als sie dann tatsächlich zu nutzen die Absicht haben. Die "enjeux de l'après-barrages" hatten während der 80er Jahre dazu beigetragen, daß sich das ohnehin schon gespannte Verhältnis zwischen Mauren und Schwarzafrikanern aber auch unter den Schwarzafrikanern selbst dramatisch verschlechterte. Zudem traten im Zuge der Rivalität um die potentiellen Pfründe im Flußtal innerhalb der maurischen Gesellschaft Spannungen

¹⁴⁸ "Elite" ist ein ambivalenter Begriff und muß in diesem Zusammenhang näher expliziert werden. Er bezeichnet hier den Teil der maurischen (Bidan-) Gesellschaft, der Reichtum und politische Macht des Landes auf sich konzentriert. Seit den 70er Jahren ist innerhalb der ehemals nomadischen Herrschicht der Mauren ein sozialer Differenzierungsprozeß im Gange, der mit der Privatisierung der Landwirtschaft beschleunigt wurde und noch längst nicht abgeschlossen ist. So wie nicht alle Mauren Rassisten sind, gehören nicht alle Bidan dem "Agro-Business" an.

¹⁴⁹ Leservoisier (1991:21) zitiert eine 1990 im östlichen Trarza durchgeführte Erhebung, derzufolge von insgesamt über 13.000 ha bewässerter Parzellen rund 80 % durch Privatleute eingerichtet wurden.

zwischen Bidan unterschiedlich einflußreicher Stämme auf, und die Abhängigkeit vieler Haratin von den Bidan akzentuierte sich neu unter veränderten Vorzeichen in Form eines Statthaltertums im Agro-Business.¹⁵⁰

Im Zuge der schrittweisen Etablierung industrieller Unternehmen begann auch in der RIM die Herausbildung des dort zuvor unbekanntem Phänomens einer agro-industriellen Lohnarbeiterschaft. Das zuvor teils sogar komplementäre Zusammenleben zwischen Nomaden und Ackerbauern sah sich ernsthaften, ständig zunehmenden Belastungen ausgesetzt. Mit der Nationalisierung des Bodens wurde die "agriculture transfrontalière" in Frage gestellt, indem die Funktion des Senegalstroms als Grenze verstärkt wurde. Dem genauen Grenzverlauf im technischen Sinne wurde aber keine allzu große Aufmerksamkeit zuteil.

Die Kolonialherren hatten 1933 den Grenzverlauf auf das rechte, d.h. nördliche Flußufer verlegt. Nach dieser Sichtweise gehörte der gesamte Flußlauf zum senegalesischen Territorium. Die RIM anerkannte diese Regelung zuletzt 1967 in ihrem Gesetzesblatt an (Journal Officiel No.208 du 7 juin 1967) (Livre Blanc 1989:5).¹⁵¹ In der Praxis galt seit der Unabhängigkeit die Flußmitte als Grenzverlauf, 1974-75 erhoben beide Staaten erstmals Anspruch auf im Fluß liegende Inseln (Parker 1991:165).¹⁵² Damals war die Diskussion aber von beiden Seiten rasch totgeschwiegen worden, zu einer eindeutigen Klärung kam es nicht, bis 1989 spielte die Frage offiziell keine Rolle. Für die Anwohner galt das Flußtal seit jeher als Gesamtsystem, die Grenze spielte in ihrem Bewußtsein kaum eine Rolle.

Mit der Unterzeichnung des OMVS-Vertrages galt der Fluß außerdem seit 1972 als internationaler Fluß, der somit den Kontraktstaaten als gemeinsamer Was-serweg zur Verfügung stand (Convention 1972:3).¹⁵³ Die Forderung radikaler Halpulaar-Milieus nach der

¹⁵⁰ Die maraboutische Fraktion der Smassiden aus dem Adrar-Gebiet, genauer: dem unweit der Grenze zur Westsahara gelegenen Atar, zeigte sich bezüglich des Landerwerbs sehr aktiv. Die Smassiden, die vor der Privatisierungskampagne im Flußtal kein einziges Feld besaßen, haben einen großen Trumpf: Präsident Ould Taya ist einer von ihnen (Santoir 1993:203).

¹⁵¹ Der Text des Dekrets vom 12.12.1933 sprach von der "rive droite du bras principal" des Senegal als Grenzverlauf, zwei ungenaue Karten waren dem hinzugefügt. Für die Absteckung der Kolonialterritorien mag dies ausreichend gewesen sein, seit Entstehung der afrikanischen Nationalstaaten zeigt sich aber die unpräzise, allen möglichen Interpretationen freies Spiel lassende Natur des Wortlauts. Denn der Flußverlauf bzw. das Flußbett ist in Abhängigkeit des Wasserstandes, der beim Senegal von Jahr zu Jahr erheblich variiert, ständigen Veränderungen unterworfen (Santoir 1990:564 f.). Artikel 30 des Versailler Vertrages, Quelle internationalen Rechts, legt für auf der Mitte des Flusses verlaufende Grenzverläufe auf schiffbaren Flüssen "la ligne médiane du chenal de navigation principal" als Grenze fest, auf nichtschiffbaren Flüssen "la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal" (De Visscher 1969:59). Zählt überschwemmtes Land als "bras principal"? Zur uneinigen internationalen Rechtsprechung in Fällen von sich veränderndem Flußläufen (Pegelstandhöhe und Verlauf) als natürliche Grenzmarkierungen, z.B. beim Rio Grande, siehe (De Visscher 1969:58ff.).

¹⁵² Die gängige, von der OUA-Charta sanktionierte Rechtsdoktrin ist die des "uti possidetis", derzufolge einmal Besessenes weiter zum Besitz zählt. Die brenzlige Frage dabei ist, welche historische Grenzkonstellation als Ist-Zu-stand zu gelten hat. Die Praxis in Afrika war die Festschreibung der ererbten Kolonialgrenzen (nach Tran Van Minh (S.64): "Remarques sur le Principe de l'Intangibilité des Frontières"; in: (Fenet:1978)).

¹⁵³ Die Frage des Grenzverlaufs wurde von beiden Regierungen nach den Ereignissen vom April 1989 unterschiedlich gesehen: je nachdem hatten sich die Zwischenfälle zwischen Soninké und Peulh auf senegalesischem oder mau-retanischem Territorium abgespielt. Der Zusammenstoß ereignete sich auf einer im Flußbett gelegenen Insel, die während der Trockenzeit von beiden Ufern zu Fuß problemlos zu erreichen ist. Die Nomaden gerieten mit den Soninké über Nutzungs- bzw. Weiderechte
Craig Naumann – Freie Universität Berlin 1994

Eroberung des mauretanischen Südens durch den Senegal, die seit April 1989 und während des Golfkrieges am lautesten vorgetragen wurden, finden sich heute in den von den negro-mauretanischen Flüchtlingen geäußerten Wünschen wieder.¹⁵⁴

In dem Manifest der FLAM von 1986 hieß es: "Boycottez, bannissez, tuez s'il le faut tous ceux qui encouragent la vente des terres. Détruisez, brûlez les biens de ces étrangers qui viennent aménager sur vos terres. La terre appartient au village." Dieses Aufbegehren sollte in der zweiten Hälfte der 80er Jahre im Flußtal Widerhall finden, da die Realität sich daranmachte, die Schreckensvisionen der FLAM einzuholen (Marchesin 1992:346). Besonders unter den Halpulaar, die traditionell beidseitig des Flusses im mittleren Flußtal die Bodenrechte hielten, verbreitete sich eine Aggressivität generierende Trotzmentalität und Selbstsicht als Opfer angesichts der Inwertsetzungsbemühungen "ihres" Bodens durch die Zentralregierungen und die von ihnen erlassenen und applizierten Bodenrechtsreformen.

Sezessionistische Ideen über einen Halpulaar-Staat im Flußtal kamen auf, gespeist aus dem Gefühl der Bedrohung. So wie die Mauren in der RIM es auf die Böden der "rive droite" abgesehen hätten, würden der "rive gauche" die Wolof das gleiche Ziel verfolgen, nämlich "de s'emparer des terres des ressortissants de la vallée du Sénégal pour transformer ces derniers en ouvriers agricoles" (Marchesin 1992:378).¹⁵⁵

Die Probleme in Verbindung mit der "culture irriguée" traten vor allem im Delta, stärker noch im mittleren Flußtal auf, auf welches sich die Anstrengungen in Sachen Landwirtschaftstransformation während der 80er Jahre konzentrierten. Im marginal gelegenen, dünn besiedelten oberen Flußtal, traditionellerweise infrastrukturell vernachlässigt, treten zwar ab und zu Probleme zwischen Ackerbauern und Nomaden auf, die in den anderen Regionen durch die Einführung der "culture irriguée" entstandenen Probleme sind hier beiderseits der Grenze aber noch nicht so akut.

Zum einen hängt dies damit zusammen, daß die massive Modernisierung in diesem Teil noch bevorsteht, zum anderen stellt sich im "Haute Vallée" durch die jahrzehntelange Migration -

auf der Insel, die die Soninké für Ackerbau nutzten, in Streit. Ließen die Peulh sich tatsächlich, wie im Senegal behauptet, von mauretanischer Grenzpolizei auf senegalesisches Territorium begleiten? In diesem Fall handelte es sich um einen völkerrechtlich nicht legitimierten staatlichen Übergriff auf Bürger eines Nachbarstaates auf nachbarstaatlichem Territorium, was einem Verstoß der OUA-Charta mit ihrem Artikel über die Unantastbarkeit der Kolonialgrenzen widersprach (Livre Blanc 1989:4 ff.). Während Senegal von den Ereignissen von Diawara spricht, beharrt Mauretanien darauf, daß sich die entscheidende Konfrontation beim Dorf Son-kou auf der "rive droite" abspielte, und zwar nachdem die Soninké die Peulh auf mauretanisches Territorium verfolgt hätten. Zudem verlaufe die Grenze seit 1972 in der Flußmitte, eine während der Trockenzeit wichtige Frage (Chaab 1989:3). Die Halbherzigkeit der senegalesischen Regierung bei der Verfolgung der Grenzdebatte verstärkt den Eindruck, daß es ihr im Grunde nur um eine innenpolitische Atempause durch außenpolitische Ablenkung ging.

¹⁵⁴ Interview mit Flüchtlingen im Flüchtlingscamp Thiabakh III bei Richard Toll (17.3.1994).

¹⁵⁵ Präsident Taya analysierte den Konflikt von 1989 als von den beidseits der Grenze lebenden Halpulaar initiierte Botschaft, die etwaige senegalesische Interessenten, z.B. die Mouriden, von Begehrlichkeiten an Boden der "rive gauche" abzuhalten (Soudan 1990:37). Boubakar Bâ (in: Crousse 1991:268) spricht vom Haß der feudalen Tukulor-Grundherren gegenüber den maurischen "envahisseurs du Nord"; im Senegal ist der Gegensatz zwischen Wolof und Tukulorgrundbesitzern noch nicht so stark akzentuiert.

teilweise über 50 % der männlichen Bevölkerung im Raum Bakel (Soninké, Peulh und Tukolor) (Pélissier 1983:59) - ein Arbeitskräfteproblem: "labor and not land is the scarce resource" (USAID 1980:9).¹⁵⁶

Dennoch, das landwirtschaftliche Potential des peripher gelegenen Dreiländerecks gilt als groß, der OMVS und der USAID gilt er als potentieller Wachstumspol (OMVS 1985:13; USAID 1981:2). Der senegalesische Präsident Diouf forderte 1984 in seiner Funktion als turnusmäßig amtierender Vorsitzender der OMVS "d'aborder une réflexion globale sur l'après-barrage en vue d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des contraintes à la mise en valeur des ouvrages et de proposer les réponses appropriées dans un concept de développement intégré de la vallée" (Diouf 1984:9 f.).

Eine neue Idee war dies nun keineswegs, zumal solche Reflexionen in der Fachliteratur, angefangen von durch auswärtige Consulting-Firmen verfaßten Gutachten für die Regierungen über OMVS-Studien bis zu sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, schon seit den 70er Jahren zu finden waren. Der Unterschied zu der Zeit zuvor bestand jetzt darin, das die Probleme mit dem Fortschreiten der Irrigationsarbeiten mittlerweile real existierten. Diese neue Qualität ließ eine Überprüfung der bisherigen Studien und die Erarbeitung konkreter Lösungsvorschläge für die Probleme politisch dringlich erscheinen.

So beschloß die OMVS 1986, eine Studie über die sozio-ökonomische Situation der Bauern im Flußtal anfertigen zu lassen; eine Datenbank sollte eingerichtet werden, um die Lage besser beurteilen und steuern zu können. Vor allem sollte die Frage untersucht werden, wie die "agriculture irriguée" und die Viehzucht miteinander zu vereinbaren wären (OMVS 1986:98). Die grundsätzlichen Konflikte waren bereits mehrfach benannt worden - der Gegensatz Nomaden - Ackerbauern, die Frage der "transhumance" bzw. der "culture transfrontalière" und die Grenzfrage, das durch die Privatisierungsstrategie der SONADER geförderte Konfliktpotential zwischen Einheimischen und auswärtigen investitionswilligen Kapitaleignern.

Doch die offizielle mauretanische Regierungspolitik setzte im Rahmen des "Programme de Redressement Economique et Financier 1985-88" (PREF) weiter auf forcierte Privatisierung (RIM 1988a:168).¹⁵⁷ Die Regierungskreise bzw. das Landwirtschaftsministerium waren über

¹⁵⁶ Die Reintegration der Rückkehrer ist problembehaftet. So verfügen die Rückkehrer meist nur über spärliche landwirtschaftliche Kenntnisse und allgemein über eine geringe schulische Bildung. Die OMVS prüfte ab 1985, ob die ehemaligen Fließbandarbeiter und Straßenkehrer "agents économiques efficaces devant promouvoir l'implantation des petites et moyennes entreprises de biens de services liées au développement hydro-agricole de la vallée du fleuve Sénégal" sein könnten (OMVS 1985:1). Ein Faktor, der dem entgegensteht, ist die bei den Arbeitsmigranten vorherrschende Tendenz zur Reproduktion der traditionellen sozialen Hierarchien und Tributverhältnisse während ihrer Auslandsjahre. Von der Ausbildung eines Individualismus in den Arbeiterwohnheimen auf breiter Front kann somit keine Rede sein. Der Status Quo wird so fortgeschrieben, ranguntere Kastenangehörige entwickeln so kaum Eigeninitiative, die über das in der Heimat Übliche hinausgingen (RIM 1988b:22).

¹⁵⁷ In Planungspapieren des "Ministère du Développement Rural" vom August 1988 werden die großen SONADER-Felder als "gouffre financier pour l'Etat" beschrieben (RIM 1988a:205), womit die durch die staatliche Subventionierung ermöglichte Beteiligung von Kleinbauern an der "culture irriguée" in Frage gestellt wurde. Die in den Plänen ständig beschworene "économie libérale" läßt die Handschrift von IWF und Weltbank erkennen: die "stratégie d'aménagement et de mise en valeur proposée pour la vallée" beruhe auf der "réduction de la dépendance alimentaire", dem "désengagement de l'Etat" und dem "accroissement de l'efficacité des interventions publiques" (RIM 1988c:2). Die Hoffnung des Ministeriums gilt dem Privatsektor,

die damit herbeigeführte Verschärfung der existierenden brenzligen Problemlagen bestens informiert. So unterstrich eine im Auftrag des "Ministère du Développement Rural" verfaßte Studie im Herbst 1988 angesichts des rasanten Privatisierungsschubes im mittleren und oberen Flußtal "le potentiel conflictuel de la situation existante, et la crainte des populations autochtones de ne se voir réserver qu'un avenir de salarié agricole sur leur propre terrain et de se trouver dans l'impossibilité de pratiquer des cultures traditionnelles de décrue" (RIM 1988c:45). In einem weiteren Papier wurde angesichts der "nombreux conflits locaux périodiques entre les éleveurs transhumants et les agriculteurs sédentaires" auf die staatliche Schiedsrichterrolle hingewiesen.

Angesichts der massiven Ansiedlung von auswärtigen Mauretaniern wurde konstatiert: "Il n'échappe plus à personne que de lourdes tensions sociales existent" (RIM 1988b:9 f.). Nachdem es im Mai 1988 zu massiven Landenteignungen zu Lasten von Tukulor und Peulh und zugunsten von Bidan gekommen war, standen zu Beginn der Ackerbestellung im Herbst die vorherigen Nutzer, senegalesische Tukulor, den neuen maurischen Nutzern gegenüber (Santoir 1990a:574). Als senegalesische Behörden daraufhin im November 1988 in Anwendung des 1986 erlassenen Dekretes über die Limitierung mauretanischen Viehbestands im Senegal 20.000 Dromedare, 30.000 Rinder und 100.000 Schafe von maurischen Nomaden konfiszierten,¹⁵⁸ sperrte zunächst die RIM den Grenzübergang Rosso für senegalesischen Güterverkehr, kurz darauf dekretierte Senegal ein Einfuhrverbot für mauretanische Importe.

Den Zwischenfällen zwischen Soninké und Peulh im April 1989 folgte die Spirale der Gewalt.¹⁵⁹ Auf die Vertreibung der Senegalesen folgte das offene Vorgehen von Mauren- und Soninké-Militärs sowie Bidan- und Haratin-Zivilisten gegen Wolof, Tukulor und Peulh im Flußtal. Wo die Haratinanteile am größten und der maurische Privatisierungsdruck der Flußuferinwertsetzung am stärksten waren, wurden schwarzafrikanische Landinhaber, Wolof und Halpulaar, vertrieben und ihr Besitz konfisziert. Die Peulh waren schon vorgewarnt und insofern weniger überrascht von den Ausschreitungen gegen sie. Denn bereits vor den Dakarer Pogromen brauten sich deutlich Aktionen gegen die Peulh zusammen: in den Wochen zuvor hatten Haratin und Bidan, von den Behörden unbehelligt, ganze Peulh-Siedlungen attackiert und Herden gestohlen.

Jene Peulh, die sich zur Wehr setzten, wurden von der Polizei festgenommen, malträtiert, ihre mauretanischen Ausweise wurden ihnen abgenommen. Maurische Marabouts hatten den Peulh warnend geraten, auf die andere Seite des Flusses zu fliehen. Einige Peulh waren diesem Rat

der 1987/88 13.000 ha und 1988/89 20.000 ha neu erschlossen habe: "le Gouvernement a incité et continue d'inciter le privé à participer à l'effort d'investissement" (RIM 1988c:9). Der eindeutige Privatisierungskurs war beschlossene Sache: "L'Etat a décidé de ne plus participer directement à la production agricole" (RIM 1988c:15).

¹⁵⁸ Dies geschah am Nationalfeiertag Mauretaniens, was von der RIM-Regierung als vom Senegal intendierte Provokation gewertet wurde (Chaab 1989:59).

¹⁵⁹ 12 Jahre zuvor hatte es im unweit von Diawara gelegenen Moudéri den gleichen Zwischenfall zwischen Peulh-Nomaden und Soninké-Bauern gegeben. Auch damals waren Todesopfer zu beklagen, die Gesamtsituation war aber bei weitem noch nicht so explosiv wie 1989, außerdem tat seinerzeit die RIM-Regierung alles, um es nicht zu einem Konflikt kommen zu lassen (Santoir 1990:574).

gefolgt und hatten ihre Herden und Familien in Sicherheit gebracht. Die in ungewöhnlich kurzem zeitlichen Abstand nach den Dakarer Ausschreitungen durchgeführten und gut organisierten Vertreibungen durch Polizei (Mauren- und Soninkébeamte) und bewaffnete Haratin-Milizen, die sie unterstützten - sie verfügten über Kontroll-Namenslisten zur Selektion - bestätigen die Vermutung einer von langer Hand vorbereiteten Vertreibung (Santoir 1990:578ff.). Lagen etwa Operationspläne bereit, die nur auf den Vorwand zur Ausführung warteten?¹⁶⁰

Wenn unter den 1989 Ausgewiesenen auch Wolof und Tukulor waren, stellten die Peulh doch den größten Anteil (ca.80 %).¹⁶¹ Wieso also die Peulh? Unter den Peulh wird gemutmaßt, sie seien vertrieben worden, weil die Mauren die Peulh-Herden übernehmen wollten. Ihr Besitz an ufernahem Land, das sie verpachteten oder selbst nutzten, ist der wahrscheinlich ausschlaggebende Grund.¹⁶² Das Land der verjagten Wolof, Tukulor und Peulh wurde teils von Haratin übernommen, teilweise an die aus Senegal vertriebenen Mauren vergeben oder vom Agro-Business aufgekauft und mit Haratin besetzt. Seit dem vermeintlichen Putschversuch vom Oktober 1990 und der folgenden massiven Repression gegen die Halpulaar-Elite¹⁶³ im öffentlichen Dienst änderte sich die Zusammensetzung des Flüchtlingsstroms, der erst 1992 langsam ein Ende nahm.¹⁶⁴

Bis heute dringen bewaffnete Peulhhirten und geflohene ehemalige Tukulor-Armeeangehörige in Banden in mauretanisches Territorium ein.¹⁶⁵ Meist geschehen die Expeditionen im Auftrag

¹⁶⁰ Die Regierung in Nouakchott "überdehnte" in ihrem Sinne die Vereinbarung über die Rückführung der Staatsbürger des eigenen Landes, die sie bereits am 25. April 1989, d.h. noch vor den Dakarer Pogromen, vorgeschlagen hatte. Den Flüchtlingen wurden vor der Ausweisung die Papiere abgenommen, um sämtliche Spuren ihres Mauretaniertums auszulöschen. In der offiziellen Diktion leugnet Nouakchott, das es sich bei den Flüchtlingen in Senegal und Mali um Mauretanier handle, wobei darauf verwiesen wird, daß es bis in die 80er Jahre hinein sehr leicht gewesen sei, unrechtmäßig an mauretanische Papiere zu gelangen.

¹⁶¹ Entsprechend ihrer Siedlungsgebiete waren die Flüchtlinge im Delta hauptsächlich Wolof und Tukulor, im mittleren und oberen Flußtal Peulh (Santoir 1993:215).

¹⁶² Santoir (1990a:585) berichtet, viel konfisziertes Vieh sei von den Haratin geschlachtet worden, was eher darauf hinweist, daß die Rivalität zwischen Mauren und Peulh um die rar gewordene Weidefläche der ausschlaggebende Grund war. Den Peulh wäre somit ihre direkte Konkurrenz gegenüber den nomadisierenden Mauren um natürliche Ressourcen zum Verhängnis geworden. Nicht alle Peulh wurden vertrieben, diejenigen, die in größeren Siedlungen zusammenlebten, wehrten sich erfolgreich gegen die Attacken durch die Haratin-Milizen. In den wenigen Gebieten, wo die Peulh traditionell enge Kontakte zu einflußreichen maurischen Honoratioren hielten, geschah ihnen nichts (Santoir 1993:205).

¹⁶³ Vgl. hierzu "Mauritania - more than 200 Black Political Detainees Executed or Tortured to Death", in : Africa Watch/ A Committee of Human Rights Watch (Washington,D.C.; N.Y.C.; London); May 31, 1991.

¹⁶⁴ In der Folge der Vertreibungen von Negro-Mauretanierern bei gleichzeitiger Aufnahme einer großen Anzahl von Mauren erfuhr die RIM einen beispiellosen "Arabisierungsschub". Bei einer geschätzten Zahl von 100.000 negro-mauretanischen "Abgängen" und ca.250.000 maurischen "Zugängen" stieg der Maurenanteil an der Gesamtbevölkerung um ca.10 %, während gleichzeitig die Schwarzen 10 % verloren, so daß der maurische Bevölkerungsanteil insgesamt wieder bei ca.75 % liegen dürfte.

¹⁶⁵ Die Bandenmitglieder nennen sich in Anlehnung an den Namen der historischen Peulh-Kriegerkaste "Diambars".

von Flüchtlingen, die ihr Vieh auf diese Weise wiedergewinnen wollen. Senegal entwickelte bald ein Interesse, dieser Praxis ein Ende zu bereiten, um die Flüchtlingspopulation unter Kontrolle zu halten und der RIM gegenüber Kooperationsbereitschaft zu beweisen.¹⁶⁶ Wie auch Senegal hatte die RIM erhebliche wirtschaftliche Verluste durch die Grenzschiebung hinzunehmen und beiden war zudem an einer Normalisierung der Beziehungen gelegen, um die Aktivitäten der OMVS weiter voranzutreiben, zumal der Grenzkonflikt zu einer dreijährigen Verzögerung der Aktivitäten der Flußorganisation geführt hatte.

Die weiterhin im Zuge der Konfliktbereinigung zwischen beiden Staaten geführten Verhandlungen behandeln neben Aspekten der Grenzsicherung vor allem die Frage der staatlichen Entschädigung der jeweils repatriierten senegalesischen bzw. mauretanischen Gemeinschaften, Flüchtlingsfragen spielen zumindest offiziell nur eine marginale Rolle.¹⁶⁷ Von den negro-mauretanischen Flüchtlingen reklamieren einer HCR-Umfrage vom Januar 1993 zufolge 75 % das Recht auf Rückkehr.¹⁶⁸ Die als Vorbedingung für die Rückkehr gekoppelte Forderung nach Entschädigung für die erlittenen Verluste stieß bei der mauretanischen Regierung allerdings bis heute auf taube Ohren.¹⁶⁹

5.2. Nicht verheilte Wunden und latente Konfliktpotentiale -

¹⁶⁶ Die "Diambars", die nach wie vor aktiv sind, verschonen selbst in der RIM verbliebene Peulh nicht, zudem weiteten sie ihre Aktivitäten nach Mali aus (vgl. allein vom Frühjahr diesen Jahres "Wal Fadji" (Dakarer Tageszeitung) vom 8. März 1994 (S.4): "Les voleurs de bétail sèment l'insécurité", vom 22. März 1994 (S.1): "Frontière Sénégal-Mali: les "Diambars" frappent de nouveau" und vom 20. April 1994 (S.1): "Sénégal-Mali: La peur s'installe à la frontière"; "Le Soleil" (Dakar) vom 26./27. Februar 1994 (S.8): "Toute une famille égorgée" und vom 10. März 1994 (S.1): "Solution au banditisme des Frontières").

¹⁶⁷ Die in Dakar erscheinende Zeitung "République" führte am 28. April 1994 als Schlagzeile, die RIM fordere umgerechnet rund 900 Mio. DM (300 Mrd. F/CFA) als Entschädigung für die von den Mauren erlittenen Verluste, eine Summe, die 2/3 des BSP der RIM und ca. 20 % des BSP Senegals entspricht. Die senegalesische Seite verlange für ihre Heimkehrer weniger als ein Drittel dieser Summe (90 Mrd. F/CFA), angesichts der Größenverhältnisse der Rückkehrerzahlen ("rapatriés") verständlich. Inwieweit die während des Konfliktes von Haratin besetzten Böden, die zuvor in "culture transfrontalière" genutzt wurden, in den Verhandlungen eine Rolle spielen, ist dem Autor nicht bekannt.

¹⁶⁸ Santoir (1990b:598) erwähnt Peulh-Flüchtlinge, die als Vorbedingung für ihre Rückkehr die Verschiebung der Grenze um 60 km nach Norden fordern. Daten zu der Frage, ob die 75 % Rückkehrwilligen sich als vollwertige Mauretanier fühlen und deshalb ihren Platz in der mauretanischen Gesellschaft einklagen oder "nur" die Rückkehr in die angestammte Umgebung anstreben, liegen nicht vor. Der Autor hatte nach seinen Gesprächen mit Flüchtlingen den Eindruck, daß die Intellektuellen unter den Flüchtlingen stärker an ihrer Identität als mauretanischer Staatsbürger festhalten, als dies die Nomaden-Flüchtlinge tun. Bei Wegemund (1989:273) heißt es, die jungen Schwarzafrikaner der RIM forderten ihre mauretanische Nationalität mit allen Rechten und Pflichten ein, während die Alten sich für eine hypothetische Einheit der Fleuve-Region und somit gegen die mauretanische Staatsangehörigkeit und territoriale Integrität der RIM aussprachen. - Die Flüchtlingsvertreter Sarr und Dieng vertraten im Gespräch die Ansicht, die meisten Flüchtlinge seien unpolitisch, "vivant une situation qui leur a été imposée". Die "Flamistes" unter ihnen könnte man an den Fingern einer Hand abzählen.

¹⁶⁹ Diese Angaben machte der HCR-Verantwortliche de Medeiros dem Autor gegenüber (am 15. Mai 1994 in Dakar). In der Tat scheint kaum vorstellbar, wie die Flüchtlinge entschädigt werden sollten. Es steht nicht zu erwarten, daß Haratin und Bidan das "eroberte" Land herausgeben werden. Selbst wenn in der RIM der Wille zu einer Entschädigung vorhanden wäre, fehlen die Möglichkeiten (Geld, Boden) dazu. Internationale Geldgeber, die eine finanzielle Entschädigung übernehmen könnten (die Flüchtlinge erwähnten Frankreich, den Senegal, die UNO, den UNHCR als mögliche Geldgeber), werden schwer zu finden sein. Bevor die maurischen Machthaber sich mit den "senegalesischen" Schwarzafrikanern befassen werden, kümmern sie sich höchstwahrscheinlich intensiver um die ca. 40.000 malischen Tuareg, Bella (schwarze Tuaregsklaven, Pendant zu den Haratin) und Mauren, die in der RIM Zuflucht suchten (vgl. Baqué 1993:21).

konvergierende und konfligierende Interessen der Beteiligten

Durch die Ausweisung von mehreren Zehntausend Schwarzafrikanern bei gleichzeitiger Repatriierung der senegalesischen Maurenkolonie erfuhr der Arabisierungskurs der Regierung auf demographischer Ebene einen Schub. Die Übernahme der Felder der Vertriebenen Negro-Mauretanier durch Mauren vertiefte noch den Riß durch die mauretanische Gesellschaft - auf der einen Seite Wolof und Halpulaar, auf der anderen Mauren und die mit ihnen "koalierenden" Soninké. Die Reihen der Schwarzafrikaner sind also nicht geschlossen, ein Hinweis dafür, daß es sich weniger um einen rassistischen als um einen innergesellschaftlichen Verteilungskonflikt handelt.

Erst in den kommenden Jahren wird die Heimatregion der Soninké, daß marginal gelegene obere Flußtal, voll in die Landwirtschaftsmodernisierung bzw. -transformation eingegliedert. Aufgrund der schon traditionellen Migration der Soninké, die ihr Hauptsiedlungsgebiet aus wirtschaftlichen und kulturellen Initiationsgründen¹⁷⁰ jahrelang verlassen, ist ein großer Prozentteil der männlichen Soninké dem innermauretanischen Verteilungskampf entzogen. Die Selbstexilierung der Soninké vermindert noch ihr Konkurrenzpotential den anderen gesellschaftlichen Kräften gegenüber. Zudem sorgt die große Exilkolonie mit ihren Devisenüberweisungen für eine relative ökonomische Autonomie dieser besonders in der Landwirtschaft und im Handel tätigen Volksgruppe. In Politik und Verwaltung wurden sie von den Mauren kooptiert, es kann von einem innenpolitischen Pakt der beiden Ethnien gesprochen werden, weswegen die anderen Negro-Mauretanier den Soninké ihre Neutralität bzw. Kollaboration mit den Mauren vorwerfen (Santoir 1990b:598).¹⁷¹

Hier muß angemerkt werden, daß innerhalb der einzelnen schwarzafrikanischen Ethnien eine Trennlinie zwischen Arabophonen und Frankophonen verläuft, wobei die erste Gruppe tendenziell den maurischen Interessen gegenüber weitaus mehr Verständnis entgegenbringt als die zweite.¹⁷²

¹⁷⁰ Die Zeit in der Fremde, fern von der vertrauten Umgebung, der Familie und dem Freundeskreis, gilt als Bewährungsprobe für die jungen Männer.

¹⁷¹ Die Kollaboration der mauretanischen Soninké bei der Verfolgung der Peulh mag u.a. auf ihre Solidarität mit den senegalesischen Cousins (die bei Diawara den Peulh gegenüberstanden) zurückzuführen sein. In diesem Falle hätten grenzübergreifende, spezifische Belange der trans-nationalen Ethnie und nicht im "nationalen Interesse" liegende Erwägungen der maurischen Machtelite und ihrer Soninké-"Juniorpartner" gegen die Peulhnomaden gewirkt.

¹⁷² Das besonders unter den jungen schwarzen Mauretanern anzutreffende Bekenntnis zur mauretanischen Nation läßt die Forderung nach einer Revision der Grenzen wegen ihrer "Künstlichkeit" ins Leere laufen. Zudem läßt sich die Forderung nach einer Verlegung der Grenze mehrere Kilometer nach Süd-Mauretanien hinein auch mit dem vermeintlichen Argument der historischen Zuvorigkeit der schwarzen Herrschaft nicht einwandfrei begründen, denn die Nordseite war jahrhundertlang unter maurischer Kontrolle. Die Ambivalenz einer solchen Argumentation tritt schnell vor Augen, wenn man bedenkt, daß sich so sämtliche in der Geschichte Veränderungen unterworfenen politisch-geographischen Grenzen in Frage stellen ließen, die in diesem Sinne alle künstlich sind, da menschengemacht und auf politisch-militärischer Macht beruhend (als Verfechter der Doktrin von der "Künstlichkeit" der Grenzen siehe A.I.Asiwaju: "Artificial Boundaries", Lagos University Press, Lagos 1984). Jeder Einzelfall muß für sich geprüft werden, die Ansicht der autochthonen Bevölkerung des umstrittenen Gebiets sollte ausschlaggebend sein.

Nach den Emanzipationsbemühungen der 70er und 80er Jahre, die sie in Opposition zu den Bidan brachten, schwenkten die Haratin wieder auf einen bidanfreundlichen Kurs ein. Sie, denen die Bodenreform die ökonomische Unabhängigkeit bringen sollte, verbündeten sich mit den Mauren gegen Wolof und Halpulaaren und wählten die Rückkehr in die alten Abhängigkeiten.

Die Wiederkehr der alten Herr-Diener-Beziehung kann nur dadurch erklärt werden, daß die Haratin sich durch die Aussicht ökonomischen Gewinns haben locken lassen, denn Vieh und Boden der Vertriebenen fielen zu einem Großteil den Haratin zu. Die Zukunft wird zeigen, ob die Neubegründung der Allianz von Haratin und Mauren von Bestand sein wird, oder ob die Haratin sich aus der Abhängigkeit von den Bidan lösen werden und in eine Mittlerrolle zwischen Mauren bzw. "Arabern" und Schwarzen hineinwachsen können, für die sie prädestiniert sind.¹⁷³

Die Soninké, die sich aufgrund ihrer geringen Beteiligung an den innergesellschaftlichen Verteilungskämpfen auf die Seite der Machthaber stellten, werden sich in den kommenden Jahren mit der Inwertsetzung des oberen Flußtales evt. in einer ähnlichen Situation wiederfinden wie die anderen seit Beginn der 80er Jahre bedrängten schwarzafrikanischen Flußtalnutzer.¹⁷⁴ Wenn die Privatisierungskampagne in der Landwirtschaft auch zu Lasten der Soninké gehen sollte, ist nicht auszuschließen, daß es zu einer breiten, alle schwarzen Ethnien umfassenden negro-mauretanischen Frontbildung gegen die Mauren kommen wird. Die 1992 begonnene demokratische Öffnung - mehrere Kandidaten präsentierten sich zur Wahl, die Presse wurde formell freigegeben - kann die verstärkte Politisierung mit anti-maurischer Stoßrichtung unter den negro-mauretanischen Gesellschaftsteilen nicht verdecken.¹⁷⁵

Die nach wie vor renitente Haltung Tayas gegenüber den Flüchtlingen und seine unbeirrte Fortführung des Arabisierungskurses lassen darauf schließen, daß eine Versöhnung nicht unmittelbar bevorsteht.¹⁷⁶ Den Aussagen der Flüchtlinge ist zu entnehmen, daß die

¹⁷³ Van den Berghe (1970:21ff.) unterscheidet idealtypisch zwischen dem Typus der paternalistischen und dem der kompetitiven Rassebeziehungen. Erst wenn die Beziehung zwischen Bidan und Haratin, die durch die jüngsten Ereignisse in Richtung der paternalistischen Variante zurückschlug, sich dem kompetitiven Pol näherte, könnten sie aus einer emanzipierten Position heraus zu einer Vermittlerrolle zwischen Bidan und Halpulaaren bzw. Wolof finden. Während diese zwei schwarzafrikanischen Gruppen in einem klar kompetitiven Verhältnis zu den Bidan stehen, stehen die Soninké gegenüber den Mauren momentan in einem ambivalenten Verhältnis.

¹⁷⁴ Es soll nicht verschwiegen werden, daß unter den regimekritischen Oppositionellen auch frankophone Soninké-Intellektuelle zu finden sind, die allerdings in ihrer Ethnie eine Minderheit sind.

¹⁷⁵ Zusätzlich zur FLAM bildeten sich 1990 zwei neue Widerstandsbewegungen: die "Forces de Libération Africaine de Mauritanie" und die "Front de Résistance pour l'Unité, l'Indépendance et la Démocratie en Mauritanie" unternahmen Attacken gegen maurische Militärs und Zivilisten und verteilten daraufhin Propagandamaterial unter der schwarzen Bevölkerung (vgl. "Africa Confidential", 29.6.1990, vol.31, No.13, S.3f.).

¹⁷⁶ Das angespannte Verhältnis der Staatsmacht gegenüber der sogenannten Rassenfrage zeigte sich zuletzt deutlich im Juni 1994, als die Ausgabe der Wochenzeitschrift "Espaces Calame" konfisziert wurde: das Thema war die Lage im Flußtal und die Beziehungen zwischen Mauren und Schwarzafrikanern. Präsident Taya antwortete 1990 in einem Interview auf die Frage, ob er glaube, die RIM befinde sich auf dem Wege der beschleunigten Arabisierung: "La Mauritanie ne peut pas être en voie d'arabisation car c'est un pays arabe" (Soudan 1990:37). Wenn auch die Mauren dem arabischen Lager auf Grund ihrer Religion, Craig Naumann – Freie Universität Berlin 1994

systematische Benachteiligung besonders der Halpulaaren in der RIM anhält.¹⁷⁷ Daß die Qualität der Verwaltungsleistungen enorm leidet, wenn Selektionsverfahren nicht an Fachwissen und objektiver Eignung für einen Posten orientiert sind, liegt auf der Hand. Für die politische und wirtschaftliche Zukunft stimmt eher pessimistisch, daß das vormals von Halpulaaren-Fachkräften dominierte Schlüsselministerium für landwirtschaftliche Entwicklung heute unter Mauren und Soninké aufgeteilt ist.¹⁷⁸ Das Flußtal wird aller Voraussicht nach in den kommenden Jahrzehnten in beiden Staaten zu einem Entwicklungspol werden, das Nomadentum wird mit der Desertifikation und der intensiveren landwirtschaftlichen Anbau-Bodennutzung langfristig immer irrelevanter werden.¹⁷⁹

Verstärkt sich bei Wolof und Tukolor weiter der Eindruck, daß sie von den Mauren systematisch von Entscheidungspositionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ferngehalten werden, könnten sie resignativ von ihrem Anspruch auf ihre "Mauritanité" Abstand nehmen, sich vollständig auf ihre Ethnizität zurückziehen und sich auf die Vergangenheit mit ihren schwarzafrikanischen Flußtal-Reiche besinnen.¹⁸⁰ Ob die secessionistische Idee einer Neuauflage eines unabhängigen Flußstaates unter Wolof und Halpulaar zu einer konkreten Handlungsoption reifen wird, wird dabei auch davon abhängen, wie die Dinge sich im Senegal entwickeln.

Bisher verstand es Dakar, die Bevölkerung des Flußtales in die Modernisierungsbemühungen in Sachen Bewässerungslandwirtschaft miteinzubinden. Wolof, Halpulaar und Soninké sind auf der senegalesischen Flußseite relativ problemlos an die Logik profitorientierter Produktion für den Markt heran- und von der Subsistenzwirtschaft weggeführt worden. Sollte die Regierung jedoch gezwungen sein, die Aktivitäten der SAED weiter einzuschränken und stärker auf privates Kapital zur Inwertsetzung angewiesen sein, kann die Stimmung im Flußtal leicht umkippen.¹⁸¹ Denn so wie die autochthone Bevölkerung der "rive droite" alles daransetzt, ein

Sprache, ihrer Kultur und Geschichte nach zugeordnet werden können, gibt es doch immer noch ein schwarzafrikanisches, nichtarabisches Mauretanien.

¹⁷⁷ Seit 1992 ist es den Flüchtlingen möglich, in die RIM zurückzukehren, allerdings können sie mit keinerlei Unterstützung durch den Staat rechnen. Durch die offenen Grenzen ist der Informationsaustausch zwischen den Daheimgebliebenen bzw. Zurückgekehrten und den im Senegal verbliebenen Flüchtlingen gewährleistet.

¹⁷⁸ Zudem gilt der neue, im Mai 1994 ernannte mauretanische Innenminister Ould Dah, als kein Freund der Negro-Mauretanier (vgl. "Sud Quotidien" (Dakar); vom 19. Mai 1994; S.8: "Nomination d'un nouveau Ministre de l'Intérieur en Mauritanie").

¹⁷⁹ 1993 deckte die RIM bereits wieder 30 % ihres Getreidebedarfs durch Eigenanbau. Die Vorhersagen von neu zu schaffenden 162.000 ha irrigierbaren Ackerlandes im mauretanischen Flußtal im Zuge der OMVS-Arbeiten sind mittlerweile vom mauretanischen Landwirtschaftsministerium auf 130.000 ha zurechtgestutzt worden. Von diesem Potential seien momentan 30.000 ha eingerichtet (RIM 1994a:1).

¹⁸⁰ Die Wolof waren vor 1989 in viel geringerem Maße in innermauretanische Angelegenheiten verstrickt als die Halpulaar, was mit ihrer geringeren Anzahl, ihren beruflichen Hauptfeldern (Handel, Fischerei, Ackerbau im Delta, wo die Kooperativform auf Staatsfarmen verbreitet ist) und ihrer Ausrichtung auf den Senegal, wo ihre Verwandten wohnen und die Wolof die dominante Ethnie im Staate sind, zu tun hat (Wegemund 1992:110f.).

¹⁸¹ Im mittleren Flußtal spielen die einflußreichen "Toorob'be"-Großgrundbesitzer eine Schlüsselrolle. Im Senegal haben sie

Abgleiten in die Abhängigkeit von den Bidan-"Nordistes", die "Haratinisation", zu vermeiden, gibt es auch schon auf der "rive gauche" Warner vor den Wolof-"Sudistes".¹⁸²

Für die RIM wie für den Senegal gelten im Flußtal die gleichen Ziele bzw. Zwänge: unter minimaler staatlicher finanzieller Beteiligung sollen maximale Flächen für industrielle Getreideproduktion eingerichtet werden, um die OMVS-Kredite zurückzahlen und die nationale Eigenversorgung mit Getreide sicherstellen zu können.¹⁸³ Fingerspitzengefühl und politisches Geschick ist gefragt, um dabei sämtliche Interessenten zufriedenzustellen: das investitionsfreudige Agro-Business, kleine bürgerliche Anleger, die traditionellen Notabeln vor Ort und die mittellose lokale Bauernschaft.

In der RIM wurden die letzten beiden Gruppen benachteiligt, im Senegal wurden sie bis jetzt in den Prozeß miteingebunden. Noch ist unklar, ob die Inwertsetzung des Flußtales das Problem der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Senegal lösen können. Nicht zuletzt wird dies durch den Mechanisierungsgrad der bewässerten Felder entschieden werden. Langfristig gesehen würde die traditionelle Landwirtschaft bei zunehmender Mechanisierung unweigerlich verschwinden. Ob die auch innerhalb der verschiedenen Ethnien bestehenden sozialen Gegensätze dadurch nivelliert werden, ob die traditionellen Eliten sich in die Zeit der mechanisierten "révolution verte" werden hinüberretten können und ob sie sich politisch werden organisieren können, wenn sie dabei auf Widerstände stoßen, ist auf der senegalesischen Flußseite eine der Hauptfragen.

Für die kleinen Bauern hängt alles davon ab, ob weiter Kredite für Kooperationen zur Verfügung stehen werden bzw. der Staat sein Engagement in der Landwirtschaft aufrechterhält und Felder an sie verpachtet. Ansonsten würden sie vollständig im "saliariat agricole" aufgehen, wobei die Folgen einer solchen evt. Entwicklung heute noch nicht absehbar sind. Daß die OMVS-Arbeiten im Flußtal Arbeitsplätze schaffen werden, ist die berechtigte Hoffnung der

es bisher noch vermocht, ihren sozialen Einfluß zu bewahren, indem sie sich von ihrer Klientel als "Volksvertreter" in die "Conseils ruraux" wählen ließen, wodurch sie ihre eigenen Interessen bisher wahren konnten. (Leservoisier (1991:24) weist darauf hin, daß die ethnisch-nationale Konfrontation die inner-ethnische Macht der traditionellen schwarzafrikanischen Eliten konsolidierte, da ihre Gefolgschaft bzw. Klientel sich im Konflikt um sie scharte.) Neben den "Too-rob'be" könnten die genossenschaftlichen Kleinbauern Opfer eines Austeritätskurses werden und dagegen aufbegehren.

¹⁸² Wenn im landwirtschaftlichen Bereich unter den schwarzen Mauretanern noch die Angst vor der "Haratinisation", d.h. das Abgleiten in eine ökonomische Abhängigkeit von Bidan, umgeht, so ist die "Arabisation" im Schulbereich schon fast vollzogen: waren 1984 2/3 der Schüler in der "Filière arabe" eingeschrieben, betrug der Anteil 1990 über 90 %, was nicht zuletzt der Abnahme der schwarzafrikanischen und der Zunahme der maurischen Bevölkerung infolge der herbeigeführten Bevölkerungsbewegungen zuzuschreiben ist. - Im Mai 1994 streikten die Französisch- und Englischstudenten an der Universität Nouakchott gegen ein ihnen zusätzlich auferlegtes Arabisch-pensum.

¹⁸³ Die SONADER wurde auf Anraten der Weltbank und des IWF im Frühjahr 1994 privatisiert (SONADER 1994:10). Die Ausdehnung der 1991 im Trarza-Gebiet begonnenen Erstellung eines Bodenkatasters auf das gesamte Flußtal, "afin de sécuriser l'investissement privé" (RIM 1994a:2), ist ein Baustein des aktuellen Strukturanpassungsprogramms, dessen Leitlinien auf den Privatsektor setzen: "les nouvelles orientations du Gouvernement en matière d'investissements publics (...) visent à (...) limiter l'investissement public aux secteurs sociaux et aux infrastructures de base nécessaires au développement du secteur privé" (Auslassungen: C.N.)(RIM 1994b:3). 1993 wurde ein "Crédit agricole sous forme mutualiste" eingerichtet (RIM 1994a:2). Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Neuerungen auswirken, ob sie allen Mauretaniern zugute kommen werden.

senegalesischen Regierung, bis zum Jahre 2030 soll das gesamte Potential, von dem im Senegal zur Zeit erst 15 % erreicht sind, ausgeschöpft sein.

Die weitere Inwertsetzung des Flußtales ist, so scheint es, die einzige Hoffnung für die Flüchtlinge, ein Auskommen zu finden, denn im Senegal verschärfte ihre Anwesenheit eine schon vorher gespannte Lage im Agrarbereich (Diop/Diouf 1990:401).¹⁸⁴ Die Peulh, die ihre Herden retten können oder von Diambar-Trupps hatten (wieder-)besorgen lassen, treffen im Senegal auf ähnlich schwierige Bedingungen wie in der RIM.¹⁸⁵ Der Wunsch vieler Flüchtlinge, eigene Felder zugewiesen zu bekommen, ist schwer umzusetzen, da der Boden bereits verteilt ist. Was also tun mit Zehntausenden Flüchtlingen, die am liebsten nach Mauretanien zurückkehren möchten?

5.3. Zusammenfassung und abschließende Einordnung des Konfliktes

Wie ist der Konflikt von 1989 einzuordnen? Die Analyse hat gezeigt, daß es sich eigentlich um mehrere Konflikte bzw. Konfliktebenen handelt, die sich im April und Mai 1989 unglücklich verknüpfen und überlagern sollten. Hinter dem Grenzkonflikt, der sich als Nebenschauplatz entlarvte, verbirgt sich ein verworrenes Geflecht gesellschaftlicher Teil- und Nebenkongflikte.

Die seit Dioufs Machtantritt im Senegal herrschende instabile politische wie ökonomische Lage und die insgesamt krisenhafte gesellschaftliche Gesamtsituation erwiesen sich als ein explosives Pulverfaß, in das der Funke von Diawara fiel. Daß sich die Ereignisse in der Kürze der Zeit so hochschaukeln sollten, ist nicht zuletzt dem Verhalten einzelner staatlicher Repräsentanten, wie dem damaligen mauretanischen Innenminister Abdallahi, zuzuschreiben. Die unsensible Arabisierungspolitik der maurischen Machthaber, die unter dem Re-gime Tayas verstärkt ihre Privilegien gegen die Schwarzafrikaner auszubauen trach(te)ten, spitzte die innermauretanische gesellschaftliche Lage zu.

Der "nationale" Konflikt mit dem Senegal schlug in der RIM schnell in den innergesellschaftlichen um bzw. zurück und nahm so nach diesem kurzzeitigem Gestaltwandel wieder seine eigentliche Form an: der Gegensatz Négro-Mauritaniens versus Mauren gewann wieder die Oberhand. Das in Mauretanien hi-storische konfliktuelle Kontinuum politisierter Ethnizität zwischen Schwarzafrikanern und Mauren, ansonsten in der RIM "beheimatet", verschob sich 1989 vorübergehend in den Senegal, hervorgerufen durch die dort zum damaligen Zeitpunkt herrschenden besonders konfliktbegünstigenden Umstände auf innenpolitischer Ebene.

Auf mauretanischer Seite sind die den Konflikt produzierenden und ausnut-zenden Kräfte im

¹⁸⁴ Der Leiter des HCR in St.Louis setzt alle Hoffnung in die OMVS-Arbeiten. Dies sei die einzige realistische Lösung für die Flüchtlingsfrage.

¹⁸⁵ Regelmäßig erscheinen in der Presse Meldungen über Zwischenfälle zwischen Peulh und Ackerbauern. Eine weitere Konfliktquelle sind die im Senegal zu entrichtenden Brunnengebühren, eine Praxis, die die Peulh aus der RIM nicht kannten.

pan-arabischen Milieu der Nasseristen und unter dem maurischen Agro-Business zu suchen. Beide hatten und haben ein Interesse an der Vertreibung schwarzafrikanischer Mauretanier. Im Senegal versuchte so-wohl die Opposition wie auch die Regierung, den Konflikt mit Mauretanien für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die innenpolitisch angegriffene Regierung Diouf nutzte das außenpolitische Feld, um sich angesichts der zur Gefahr für nationale Integrität und Souveränität aufgebauchten Affäre gegenüber der senegalesischen Bevölkerung in besseres Licht setzen zu können, was während der Zeit des zusätzlichen Engagements im Golfkrieg am besten gelang.

Die zwischenzeitig aufgeworfene Grenzdiskussion verlief mit der Normalisierung der Beziehungen zur RIM ab 1992 rasch im Sande, was den instrumentellen Charakter der Grenzdebatte unterstreicht. Der durch die zunehmende Dürre verursachte Drang der Mauren in den Süden der RIM führte auch auf dem Gebiet der Landwirtschaft zur offenen Rivalität zwischen Mauren und Schwarzen. Die Inwertsetzung des Senegalflusstales durch die bewässerte Landwirtschaft und die auf die landwirtschaftliche Selbstversorgung hinzielende Modernisierungsstrategie ließen eine vom Wortlaut her demokratische und progressiv-ambitiöse Bodenrechtsreform entstehen, deren einseitig die Mauren bevorzugende Umsetzung den Unmut in den schwarzafrikanischen Reihen stärkte.

Die jahrhundertealte Allianz von schwarzen und weißen Mauren, von der die Haratin sich durch die Bodenrechtsreform ursprünglich lösen können, lebte durch die Entwicklungen unter veränderter Form aber bekanntem Inhalt neu auf. Zusätzlich zum verschlechterten Verhältnis zwischen Peulh-Nomaden und maurischen Nomaden um knappes Weideland galt für beide, daß die ohnehin problematischen Beziehungen zu den sesshaften Bauern litten, da diese heute oft ihr Land, der OMVS sei Dank, das ganze Jahr über nutzen wollen und den Nomaden daher die traditionellen Weiderechte streitig machen.

Die Krise von 1989 ist ein Paradebeispiel für die Verquickung politischer und wirtschaftlicher Teilkonflikte, die durch eine ungünstige prozessuale, graduelle Zuspitzung in einen Gesamtkonflikt kulminierten, in dem Ethnizität und Rassemerkmale durch die verschiedenen Interessenten bewußt betont und politisiert wurden. Um die knappe Ressource Land ausgetragene Verteilungskonflikte trieben die innergesellschaftlichen Krise in Mauretanien auf die Spitze. Die Akteursgruppen verfolgen dabei unterschiedliche Interessen, die sie teils einen, teils trennen und in Konfrontation zueinander bringen. Auf den ersten Blick klare Konfliktlinien entlang rassischer Zugehörigkeit halten einer genauen Analyse nicht stand.

Die in beiden Staaten verfolgte Modernisierungsstrategie brachte neue Einsätze ins Spiel, die das Flußtal des Senegal in den Mittelpunkt des Geschehens rückten. Während die Modernisierung im senegalesischen Flußtal bisher unter Beteiligung der Bewohner durchgeführt wurde, steuerte die mauretanische Regierung einen aggressiven Privatisierungskurs, zu deren Umsetzung die Machthaber dem maurischen Agro-Business alle Freiheiten ließen. Die schon auf kulturellem und politischem Gebiet benachteiligten Schwarzafrikaner des Flußtals sahen sich nun auch auf ökonomischem Gebiet durch Mauren bedrängt, angesichts der Aussicht des Bodenverlustes - höchste Schmach für die sesshaften Ackerbauern - und der Degradierung zum Lohnarbeiter auf ehemals eigenem Land bildete sich verstärkt negro-mauretanisches

Bewußtsein.

So wurde der erhoffte Entwicklungspol Schauplatz einer gewaltsamen Konfrontation von Tradition und Modernisierung. Die die Mauren bevorteilende Privatisierungsstrategie der RIM hatte zur Folge, daß sich dem vorhandenen kulturell-politischen Gegensatz zwischen arabophonen und frankophonen Mauretanern ein neues, ökonomisches Element hinzufügte. Die von der maurischen Machtelite als politisch gefährliche Rivalen und Modernisierungsgegner bzw. -hindernisse wahrgenommenen Halpulaaren, Tukulor und Peulh, unter den schwarzafrikanischen Gruppen des Landes am zahlreichsten, waren die Hauptverlierer der Auseinandersetzungen. Gegen sie gerichtet war eine regelrechte Phalanx aus Agrobusiness, chauvinistischen Panarabisten und nach einem Auskommen ringenden Haratin.

Wenn auch nicht behauptet werden kann, daß der Konflikt ausschließlich von außen hereingetragen wurde, so wurden doch wesentliche Faktoren extern induziert. Gemeint ist hier nicht die unter der Kolonialmacht zustandekommende Wiederbesiedlung des mauretanischen Südens durch Schwarzafrikaner, die zur politisch mißbrauchbaren Pluri-Ethnizität der RIM führte, sondern in einem abstrakten Sinne die negativen Auswirkungen der Weltmarktwänge und konkreter die Weltbankmedizin der Strukturanpassung. Denn sowohl in der RIM wie auch im Senegal bereiteten die Umsetzung von Liberalisierung und Privatisierung wie auch der Abbau von staatlichen Sozialleistungen durch die somit verschärften ökonomischen Verteilungskämpfe den Konflikt mit vor.

So wie die Mauren kurzzeitig als Sündenböcke der Senegalesen für ihre wirtschaftliche Misere herhalten mußten, an denen die Unzufriedenen "Dampf ablassen" konnten, füllten und füllen besonders die Tukulor und Peulh diese Rolle in der RIM aus. Jahrhundertalte Ressentiments spielten dabei eine große Rolle, indem sie aus Verzweiflung und Frust geborenes Gewaltpotential auf ein Ziel zu richten halfen, die Ausführenden der Taten waren in beiden Staaten die am meisten benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen.

Beim Ressourcenkonflikt zwischen nomadisierenden Peulh und Mauren handelt es sich - wie bei der Frage der "culture transfrontalière" - um einen Nebenwiderspruch innerhalb der Gesamtdynamik der wirtschaftlichen Modernisierung. Die gegenüber den Tukulor und Wolof größere Verletzbarkeit der Peulh erleichterte ihre Vertreibung, ihre Rivalität um Weideflächen und Ackerland gegenüber den verbliebenen maurischen Nomaden und den an Land interessierten Haratin bzw. Bidan-Investoren war das ökonomische Motiv, ihr Ruf als vaterlandslose Nomaden mag den Mauren als moralische Selbstrechtfertigung gedient haben.¹⁸⁶

Mangelnde politische Partizipationsmöglichkeiten der schwarzen Mauretanier und die Monopolisierung der gesellschaftlichen Macht- und Entscheidungspositionen bei gleichzeitigem kulturellem Expansionismus durch die Mauren führten dazu, daß die ethnische Zugehörigkeit

¹⁸⁶ Zur grundlegenden Beschäftigung mit der Zukunft des Pastoralismus und seiner spezifischen Auffassung von Bodennutzungsrecht sei der Leser verwiesen auf den Aufsatz "Le foncier dans la pensée et dans la pratique des éleveurs et des agro-pasteurs" von Danièle Kintz (S.38-48) in Emile Le Bris, Etienne Le Roy und Paul Mathieu; Hrsg.: "L'appropriation de la terre en Afrique noire - Manuel d'analyse, de décision et de gestion foncières"; Karthala, Paris 1991.

als Mittel zum Zwecke der gesellschaftlichen Interessenartikulation in den Vordergrund rückte. Wolof, Tukolor, Peulh und Soninké verfügen dabei über verschieden ausgeprägte Bewußtseinsgrade ethnischen Zusammengehörigkeitsgefühls und unterschiedliche Durchsetzungsstrategien. Die zu konstatierenden Identifikationsmuster und Bindungsstärken gegenüber den Bezugsgrößen Ethnie und Nation sind keineswegs einheitlich.

Im Laufe der 80er Jahre bildete sich verstärkt ein negro-mauretanisches Bewußtsein aus, das allerdings nicht bei allen Schwarzen der RIM vorhanden ist. Auch innerhalb der maurischen Gesellschaft sind die Interessen unterschiedlich verteilt. Neben der seit Bestehen der RIM bestehenden politischen Spaltung in verschiedene pro-arabische Lager und der durch die zunehmende wirtschaftliche Modernisierung bewirkten Herausbildung einer sozio-ökonomischen Differenzierung wirkt die jahrhundertealte Spaltung in maraboutische und kriegerische Stämme mit ihren jeweils eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen bis heute fort. Die Mauren dominieren die gesellschaftlichen Führungspositionen, Klientelismus in Politik wie Wirtschaft ist eine nach wie vor gängige Praxis.

Tetzlaff (1991:25 f.) charakterisiert politisierte Ethnizität, d.h. die Verwendung ethnischer Identität als Mittel politischer Interessenartikulation und -durchsetzung, als dauerhaften Bestandteil der politischen Realität in undemokratisch regierten Ländern Afrikas. Solange Steuerungsdefizite von Einparteiensystemen die Ethnizität zum politischen Organisationsprinzip und zur individuellen Orientierungshilfe bei Prozessen sozialen Wandels machen, ist ein Umschlagen latent vorhandener rassistischer und ethnischer Vorurteile in offene Gewalt nicht auszuschließen.

Angesichts beschleunigter wirtschaftlicher Modernisierung hinken politisch antiquierte Mechanismen wie Klientelismus, fehlende Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit und Korruption in der Verwaltung den angesichts beschleunigter sozio-ökonomischer Modernisierung entstehenden Anforderungen hinterher, das existierende politische System ist "modernen" Ansprüchen und Spannungen nicht gewachsen. Im vorliegenden Fall handelte es sich um die Verknüpfung mehrerer Verteilungskämpfe, die entlang politischer, kultureller und ökonomischer Interessenslinien verlaufen und sich nach dem instrumentalisierten Grenzkonflikt von Diawara in einem vermeintlich rein rassistischen Konflikt vorübergehend entluden aber bei weitem nicht auflösten.

Der innergesellschaftliche Wettbewerb bzw. Kampf um materielle Ressourcen, politische Macht und Privilegien fand und findet in beiden Staaten sowohl innerhalb der herrschenden Gruppen bzw. Ethnien, unter den Ethnien und zwischen der den Staatsapparat beherrschenden und den anderen Ethnien statt. Der Senegal ist in seiner Entwicklung hin zu Schicht- und Klassenstrukturen der RIM etwas voraus, doch nach wie vor ist auch dort die Ethnie ein wichtiger politischer Organisationsfaktor.

Senegal und die RIM befinden sich in einer Phase der beschleunigten ökonomischen Modernisierung bei gleichzeitiger Ressourcenverknappung, in der Spannungen auftreten und die Einsätze steigen und große Teile der Gesellschaft durch die stattfindenden Transformationen

fundamental verunsichert sind.¹⁸⁷ Den Modernisierungsgewinnern stehen die -verlierer gegenüber, all die, die nicht Schritt halten können mit diesem allumfassenden Modernisierungsprozeß, der einhergeht mit einer Zunahme von Privatisierung und Merkantilisierung sowie des ökonomischen Konkurrenzdrucks (aus historisch Gründen die Haratin; die Dakarer "Akteure" vom April 1989). In der RIM wurden diejenigen, die sich gegen die Modernisierung sperren (wie die feudalen Grundbesitzer) oder einfach ihre traditionelle Lebensform beibehalten wollen (die Peulh-Nomaden, in einen direkten Verteilungsstreit mit ihren maurischen Kollegen verwickelt), zu Opfern, da in der RIM parallel zum ökonomischen Konflikt ein politisch-kultureller Richtungsstreit tobt.

Die letzten Jahre über entstand ein regelrechter Konfliktgürtel vom Sahel bis zum Roten Meer. Die gesellschaftlichen Konflikte in Mali, Niger, Burkina Faso, Tschad, Sudan, Äthiopien, Djibouti und Somalia weisen dabei zum einen grundsätzliche Unterschiede, zum anderen grundlegende Gemeinsamkeiten auf.¹⁸⁸ Die Konflikte entlaufen überall entlang ethnischer Linien, der eigentliche Grund der Auseinandersetzungen sind dabei aber Verteilungskonflikte um sich verknappende Ressourcen bzw. um politische Partizipation. Im Sudan kommt noch der religiöse Aspekt hinzu, da sich christliche Schwarze und arabische Muslime gegenüberstehen.

Moser (1983:22) unterscheidet zwischen fünf Typen von Krisen, "mit denen unterentwickelte Länder im Verlaufe ihres Modernisierungsprozesses fast zwangsläufig konfrontiert werden": Identitäts-, Legitimitäts-, Partizipations-, Verteilungs- und Penetrationskrise, wobei letztere zu verstehen ist als Bemühen der Zentralregierung, ihren Einflußbereich in peripher gelegene Gebiete auszudehnen und traditionelle gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen. Im Falle der RIM kumuliert(en) sämtliche Krisentypen über die Jahre, wobei die Verteilungskrise und die Penetrationskrise seit der Bodenrechtsreform den innermauretanischen Konflikt bestimmten. Der "protracted conflict" (Chazan 1992:201) schlug urplötzlich um in Eskalation und militärische Mobilisierung.

Wenn Moser feststellt, die Bemühungen der Zentralregierungen um eine wirtschaftliche Entwicklung seien eng verknüpft mit Problemen der nationalen Integration, so trifft dies auf Mauretanien zu. Solange aber bei den Modernisierungsbestrebungen nicht die Interessen sämtlicher Bevölkerungsanteile demokratisch berücksichtigt werden, sondern kurzfristig versucht wird, gegen aufkommenden Widerstand mit aller Macht Ertragssteigerungsraten durchzusetzen, anstatt auf sozial gerechte, von allen akzeptierte Entwicklungsmodelle zu setzen, wird statt Entwicklung ein militanter Konflikt das Ergebnis sein.

¹⁸⁷ Als umfassende afrikanistische Analysen über die Situation der Ressource Land seien hier genannt: "Enjeux fonciers en Afrique noire" (Karthala, Paris 1983) und "Espaces disputés en Afrique noire. Pratiques foncières locales" (Karthala, Paris 1986), beide entstanden "sous la direction de" Emile Le Bris i.a.

¹⁸⁸ Dumas (1991:61) spricht von einer "zone d'instabilité du Sahel à la bordure de la Mer Rouge", wobei sie als Charakteristikum für den Konflikt zwischen Senegal und der RIM die "Künstlichkeit" der Grenze und den Streit um das Wasser des Flusses anführt, was eine offensichtlich zu kurz gegriffene bzw. gänzlich falsche Analyse darstellt. - Die Mauren- und Tuaregfrage in Burkina Faso, Mali, im Niger und im Tschad zeigt ein zur RIM teils kongruentes, teils inverses Muster auf: hier sind es nomadisierende Berber bzw. Araber, die als Minderheit um Weiderechte und politische Rechte streiten.

Um eine Polarisierung entlang ethnischer Zugehörigkeiten zu vermeiden, müßte mit den während eines Modernisierungsprozesses notwendigerweise auftretenden Umbrüchen von der politisch verantwortlichen Seite her behutsam umgegangen werden. Ohne Abfederungen beim Übergang von primordial-feudalen sozialen Strukturen zur Schicht- und Klassengesellschaft werden die Schlagworte vom "fait tribal" und "fait ethnique" nicht verschwinden.

Quellenverzeichnis

A - vom Autor geführte Gespräche

Tonbandmitschnitte:

- 1.) Gespräch mit John Scaresbrick; Leiter der UNHCR-Außenstelle St.Louis, Senegal; in St.Louis; am 16.März 1994.
- 2.) Gespräch mit Peulh-Flüchtlingen im Flüchtlingscamp Thiabakh III bei Richard Toll; am 17. März 1994.
- 3.) Gespräch mit dem mauretanischen Rechtsanwalt Maroufa Diabira (Nouakchott); in Nouakchott; am 8.Mai 1994.
- 4.) Gespräch mit Maxime L. Zollner de Medeiros; Délégué Régional pour l'Afrique Occidentale - UNHCR; in Dakar; am 15.Mai 1994.
- 5.) Gespräch mit den führenden Vertretern der Flüchtlingsorganisation "Association des Réfugiés Négro-Mauritaniens au Sénégal", Herrn Sarr und Herrn Dieby Dieng; in Dakar; am 16.Mai 1994.

B - Literaturverzeichnis

1 - in Buchform erschienene Literatur

2 - Consultingstudien
Expertenberichte

Veröffentlichungen internationaler Organisationen

- 3 - in Fachzeitschriften erschienene Artikel
- 4 - Presseartikel
- 5 - Ansprachentexte
- 6 - offizielle staatliche Dokumente
- 7 - Atlanten und Nachschlagewerke
- 8 - bisher unveröffentlichte wissenschaftliche Abschlußarbeiten

(Zitierschema: Verfasser - Titel - Reihe - Erscheinungsort und -datum)

1 - in Buchform erschienene Literatur

BIPOUN-WOUM, JOSEPH-MARIE - "Le Droit International Africain, Problèmes Gé-néraux - Règlement des Conflits" - Bibliothèque Africaine et Malgache; Droit et Sociologie Politique; Pichon & R.Durand-Auzias, Paris 1970.

BRASS, PAUL R. (eds.) - "Ethnic Groups and the State" - Croom Helm, London & Sydney 1985.

CHAZAN, NAOMI i.a. - "Politics and Society in Contemporary Africa" (2nd Ed.) - Lynne Rienner Publishers, Boulder (Co.) 1992.

COULON, CHRISTIAN - "Senegal: The Development and Fragility of Semidemo-cracy" - Lynne Rienner Publishers, Boulder (Co.) 1990.

CROUSSE, BERNARD i.a. - "La vallée du fleuve Sénégal - Evaluations et perspectives d'une décennie d'aménagements" - Karthala, Paris 1991.

DEIAUNAY, DANIEL - "De la Captivité à l'Exil - Histoire et Démographie des Migrations paysannes dans la Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal" - Travaux et Documentations de l'ORSTOM; No.174 - ORSTOM, Paris 1984.

DE VISSCHER, CHARLES - "Problèmes de confins en Droit international Public" - Editions A. Pedone, Paris 1969.

DIENG, AMADY - "Blaise Diagne, premier Député africain" - Collection d'Histoire Afrique Contemporaine, vol.7 - Editions Chaka, Paris 1990.

DIOP, MOMAR COUMBA (eds.) - "Sénégal - trajectoires d'un Etat" - Série des Livres du CODESRIA - Karthala, Paris 1992.

DIOP, MOMAR COUMBA & DIOUF, MAMADOU - "Le Sénégal sous Abdou Diouf - Etat et Société" - Karthala, Paris 1990.

ENGELHARD, PHILIPPE & BEN ABDALLAH, TAOUFIK i.a. - "Enjeux de l'Après-Barrage - Vallée du Sénégal"; Enda et République Française - Ministère de la Coopération, Paris 1986.

FENET, ALAIN (ed.) - "Peuples et Etats du Tiers Monde face à l'Ordre International" - Publications de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Sociales d'Amiens - PUF, Paris 1978.

HIRTH, MICHAEL - "Traditionelle Bildung und Erziehung in Mauretaniien - Zum entwicklungspolitischen Potential der maurischen mahadra"; Europäische Hochschulschriften; Reihe XXXI - Politikwissenschaft/Bd.175 - Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Bern, N.Y.C., Paris 1991.

KI-ZERBO, JOSEPH - "Die Geschichte Schwarz-Afrikas" - Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1981.

MARCHESIN, PHILIPPE - "Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie" - Karthala, Paris 1992.

MERCER, JOHN - "Die Haratin - Mauretaniens Sklaven" - Reihe Pogrom Nr.91 - Gesellschaft für bedrohte Völker, Göttingen 1982.

MOSER, BEAT - "Ethnischer Konflikt und Grenzkriege - Ursachen innen- und außenpolitischer Konflikte in Afrika" - Zürcher Beiträge zur Politischen Wissenschaft; Bd.7 - Verlag Rüegger, Diessenhofen (CH) 1983.

SOUDAN, FRANÇOIS - "Le Marabout et le Colonel - La Mauritanie de Ould Dad-dah à Ould Taya" - JALIVRES - JAPRESS, Paris 1992.

VAN DEN BERGHE, PIERRE L. - "Race and Ethnicity - Essays in Comparative Sociology" - Basic Books, N.Y.C. & London 1970.

WEGEMUND, REGINA - "Politisierte Ethnizität in Mauretanien und Senegal - Fallstudien zu ethnisch-sozialen Konflikten, zur Konfliktentstehung und zum Konfliktmanagement im postkolonialen Afrika" - Arbeiten aus dem Institut für Afrika-Kunde; Band 79 - Institut für Afrika-Kunde; Hamburg 1991.

WEICKER, MARTIN - "Nomades et Sédentaires au Sénégal" - Enda-Editions, Sé-rie Etudes et Recherches no.139-149 - Enda, Dakar 1993.

2 - Consultingstudien
Expertenberichte
Veröffentlichungen internationaler Organisationen

BIT

- "Bilan et Perspectives de la Promotion Humaine dans le Cadre de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal et Création d'Ateliers pédagogiques Intégrés - Rapport Soumis au Haut Commissariat Général de l'OMVS par une Mission Technique du PECTA" (Programme des Emplois et des Compétences techniques pour l'Afrique) - BIT, Addis Abeba 1982.

CILSS

- "L'Hydraulique Villageoise dans les pays membres du CILSS - Enquête et Propositions en vue d'une gestion rationnelle de l'eau - Situation en Mauritanie" - CILSS/OCDE/BURGEAP; Nouakchott, September 1982.

- Peter (Dominique) i.a.; "Equipe Production Végétale Cultures Irriguées - Bilan et Perspectives, Proposition pour un Second Programme 1980-1985"; CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) & Club du Sahel; Nouakchott, Oktober 1979.

Commission des Communautés Européennes

- "Le Sénégal et la Communauté Européenne" - Informationsbroschüre - CCE, Brüssel, Juin 1988.

Gibb (Sir Alexander) i.a. - "OMVS - Etude de la Gestion des Ouvrages communs de l'OMVS - Avenant No.1 - Etude de Restructuration du Haut Commissariat; Rapport Définitif" - Sir Alexander Gibb & Partners/ Electricité de France International Euroconsult/ avec le Concours de SEMA - METRA Conseil; ohne Ortsangabe, Mai 1988.

OMVS - Haut Commissariat

- "Enquêtes Préliminaires sur les Possibilités d'Insertion des Emigrés "définitivement revenus" dans l'Economie de la Vallée du Sénégal" - Direction du Développement et de la Coordination - Cellule d'Evaluation et de Planification Continue; Dakar, September 1985.

- "Compte Rendu de la 25ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres (Dakar, du 15 au 18 Décembre 1986)"; Dakar, Dezember 1986.

PNUD

- "Conditions de Vie en République islamique de Mauritanie" - PNUD, Nouak-chott, Mai 1992.

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE (RIM)

- (1988a) Ministère du Développement Rural/Cellule de Planification - "Etude d'Application des Schémas Directeurs de la Vallée et du Delta Rive Droite du Fleuve Sénégal - 1ère Partie: Diagnostic de la Situation Actuelle - Rapport Définitif" - Groupement SAAGRER - SCET-AGRI - Haskoning en Collaboration avec AFRECOM; Nouakchott - Brüssel, August 1988.
- (1988b) Ministère du Développement Rural/Cellule de Planification - "Etude d'Application des Schémas Directeurs de la Vallée et du Delta Rive Droite du Fleuve Sénégal - Partie No. 2 - Rapport Technique N0.8 - Le Contexte Sociolo-gique de l'Après-Barrages" - Groupement SAAGRER - SCET-AGRI - Haskoning en Collaboration avec AFRECOM; Nouakchott - Brüssel, September 1988.
- (1988c) Ministère du Développement Rural/ Cellule de Planification - "Etude d'Application des Schémas Directeurs de la Vallée et du Delta Rive Droite du Fleuve Sénégal - Partie No. 2 - Rapport Général" - Groupement SAAGRER - SCET-AGRI - Haskoning en Collaboration avec AFRECOM; Nouakchott - Brüs-sel, September 1988.
- Ministère du Développement Rural/ Cellule de Planification - "Etude d'Ap-plication des Schémas Directeurs de la Vallée et du Delta Rive Droite du Fleuve Sénégal; Rapport de Synthèse, Version Définitive" - Groupement SAAGRER - SCET-AGRI - Haskoning en Collaboration avec AFRECOM; Nouakchott - Brüssel, Dezember 1991.
- (1994a) Ministère du Développement Rural et de l'Environnement - "Pro-gramme d'Investissement" - Dokument CT/JMC 04/94, Nouakchott 1994.
- (1994b) Ministère du Développement Rural et de l'Environnement - "Pro-gramme d'Investissements Publics (PIP) 1994-1996: Stratégies et Perspectives; Document à présenter au Groupe Consultatif pour la Mauritanie prévu du 04 au 06 Mai 1994 à Paris" - Nouakchott 1994.

SONADER

- "Lettre de Mission, 1.1.1994 - 31.12.1996" - SONADER, Nouakchott 1994.

UNFPA

- "Mauritania - Report of Mission on Needs Assessment for Population As-sistance"; Report Number 17 - UNFPA, N.Y.C. 1979.

USAID

- "Mauritania - A Country Profile" - Office of Foreign Disaster Assis-tance/USAID - June 1978

- USAID, Wa.(D.C.), July 1978.

- "OMVS - Integrated Development of the Senegal River Basin" - USAID (Senegal) - USAID, Wa.(D.C.), Oct.24, 1980.

- "Consolidated Statement on Overall Development Strategies" - RAMS - Project (Rural Assessment and Manpower Surveys); RIM - Ministry of Economy and Finance; Directorate of Studies and Programming; USAID, Wa.(D.C.), Juli 1981.

3 - in Fachzeitschriften erschienene Artikel

BELLOT, JEAN-MARC - "Sénégal: crise du développement rural" - in: Le Mois en Afrique; no.233/234, S.42-51 - Paris 1985.

DADDAH, MOCTAR OULD - "Mauritanie" - in: Union Française - René Julliard, Paris 1953.

DIAGNE, PAPA SYR - "Aménagement et Organisation socio-professionnelle dans le Delta du Sénégal" - in: Notes Africaines; No.147; S.82-88 - Université de Dakar; Institut Fondamental d'Afrique Noire; Dakar, Juillet 1975.

DIOP, AMADOU - "Population et Villes au Sénégal: La croissance démogéogra- phique" - in: Africa Development; 15/2,1990 - Université Cheikh Anta Diop, Dakar 1990.

DIOP, NDIACE - "Le Thème de l'Irrigation dans la Vallée du Fleuve Sénégal" -in: Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines - No.19 - Univer- sité Cheikh Anta Diop, Dakar 1989.

DUBIE, PAUL - "La vie matérielle des Maures. Les Nomades, l'agriculture, le commerce. La sédimentation des Maures et leurs activités hors de Mauritanie." - in: Annales et Mémoires - Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'A.O.F., Paris 1953.

DUMAS, MARIE-LUCY - "Afrique subsaharienne: Conflictualité: Vers une nou- velle Configuration des Rapports de Force" - in: L'Afrique et l'Asie Modernes, No.167, Hiver 90-91 - Paris 1990.

GANIER, G. - "Maures et Toucouleurs sur les deux rives du Sénégal: La Mis- sion de Victor Ballot auprès de Sidi Ely, roi des Maures Braknas, février-juin 1884" - Bulletin de l' I.F.A.N., T.XXX, sér.B, no.1, 1986 - I.F.A.N., Dakar 1968.

HAIBA, DAH OULD SIDI - "La Nomadisation en Mauritanie" - in: Traits d'Union - Organe de Liaison des centres Culturels de l'AOF; No.8 / Mai-Juin 1955 - Paris 1955.

LESERVOISIER, OLIVIER - "Le contexte de "l'après-barrage" en Mauritanie - Nouvelles lois foncières et nouveaux propriétaires dans la vallée du Sénégal" - in: plein sud (études et recherches de l'Association Connaissance de l'histoire de l'Afrique Contemporaine), Hiver 1991 - ohne Ortsangabe.

MAGISTRO, JOHN V. - "Crossing Over: Ethnicity and Transboundary Conflict in the Senegal River Valley" - in: Cahiers d'Etudes africaines (Paris), 130, XXXIII-2, 1993, pp.201-232 - Paris, 1993.

MARTY, P.

- (1916a) "Considérations sur l'Unité des Pays Maures de l'Afrique Occidentale Française" - in: Annales et Mémoires. Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'A.O.F. - Paris 1916.

- (1916 b) "Proverbes et Maximes Maures" - in: Annales et Mémoires. Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'A.O.F. - Paris 1916.

MATHIEU, PAUL - "L'aménagement de la Vallée du fleuve Sénégal: Transformations institutionnelles et objectifs couteux de l'autosuffisance alimentaire" - in: Mondes en Développement; Tome 13, N0.52; 1985, pp.649-665 - Paris 1985.

MBAYE, SALIOU - "Sources de l'Histoire démographique des pays du Sahel conservées dans les Archives (1816-1969)" - Etudes et travaux de l'USED - No.7 - Dakar 1986.

PACCON, YVES - "Le Recensement des Nomades Mauritanien" - Groupe de Démographie Africaine; CIDP-Ined-Insee-Mincoop-Orstom, Paris 1979.

PARKER, RON - "The Senegal-Mauritania Conflict of 1989: a Fragile Equilibrium" - in: The Journal of Modern African Studies (N.Y.), 29,1(1991), S.155-171.

SANTOIR, CHRISTIAN

- (1990a) "Le conflit mauritano-sénégalais: la genèse - Le cas des Peul de la haute vallée du Sénégal" - in: Cahiers ORSTOM, Série sciences humaines, 26(4) 1990: pp.553-576; Paris 1990.

- (1990b) "Les Peul `refusés', les Peul mauritaniens réfugiés au Sénégal (Département de Matam)" - in: Cahiers ORSTOM, Série sciences humaines, 26(4) 1990: pp.577-603; Paris 1990.

- "D'une rive l'autre - Les Peul mauritaniens réfugiés au Sénégal (Départements de Dagana et de Podor)" - in: Cahiers ORSTOM, Série sciences humaines, 29(1)1993: pp.195-229; Paris 1993.

TETZLAFF, RAINER - "Politisierte Ethnizität - eine unterschätzte Realität im nachkolonialen Afrika" - in: afrika spectrum - Deutsche Zeitschrift für moderne Afrikaforschung - Institut für Afrika-Kunde Hamburg; 9/71, 26.Jahrgang, S.5-28.

THEUNYNCK/DIA - "The young (and the less young) in infra-urban areas in Mauritania" - in: "Children and Youth in the Sahel", african environment, no.14-15-16 (Vol. IV, 2-3-4),1980, pp.205-233 - enda & UNICEF, Dakar 1980.

Wegemund (Regina); "Die Rassenunruhen in Senegal und Mauretanien 1989"; in: afrika spectrum, Deutsche Zeitschrift für moderne Afrikaforschung; Institut für Afrika-Kunde Hamburg; 89/3, 24.Jahrgang, S.254-274.

4 - Presseartikel (Zeitungen/Zeitschriften)

BAQUE, PHILIPPE - "Dans les Camps de Réfugiés en Mauritanie - Des Touaregs doublement dépossédés" - in : "Le Monde Diplomatique" (Paris); Februar 1993; No.467 - 40.Jahrgang; S.21.

CHAAB Supplément - "Lumière sur le conflit entre la Mauritanie et le Sénégal"; N.4264 - Mercredi 2 Août 1989 - Nouakchott 1989.

CORMIER-SALEM, MARIE-CHRISTINE - "Désarroi et révolte en terre de Casa-mance - Armée sénégalaise contre populations locales" - in: Le Monde Diplo-matique (Paris); Februar 1993; No.467 - 40.Jahrgang, S.19.

DOYLE, MARK - "Blood Brothers" - in: Africa Report, July-August 1989, vol.34, Number 4; S.13-16; N.Y.C.

SOUDAN, FRANÇOIS - "Maaouya Ould Taya: Le Sénégal nous veut du mal" - Interview, erschienen in: Jeune Afrique (Paris): No.1513; 1.1.1990.

5 - Ansprachentexte

DIOUF, ABDOU - "Allocution d'Ouverture de son Excellence Monsieur Abdou Diouf Président de la République du Sénégal" - Colloque sur les Orientations du Développement de l'"Après-Barrage" (Dakar, du 19 au 23 novembre 1984) -OMVS-DAKAR, November 1984.

SIDI, CHEIKH OULD - "Population et Sécheresse en Mauritanie" - Communica-tion faite au B.C.R.P. lors du Séminaire "Population et Développement", or-ganisé à Dakar du 12 au 17 février 1979.

6 - offizielle staatliche Dokumente

"Convention on the Status of the Senegal River & Convention of March 11, 1972 on the Establishment of the OMVS"; Dakar 1972.

"Livre Blanc sur le Différend entre le Sénégal et la Mauritanie en Avril/Mai 1989."; République

du Sénégal, Dakar 1989.

7 - Atlanten und Nachschlagewerke

ANDERSEN, UWE, WOYKE, WICHARD - "Handwörterbuch Internationale Organisationen" - UTB/Uni-Taschenbücher 1299 - Leske Verlag und Budrich GmbH, Op-laden 1985.

DER FISCHER WELT-ALMANACH

- 1981 Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1982.
- 1990 Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1991.
- 1991 Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1992.
- 1994 Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1995.

FAYE, IBOU i.a. - "L'Education Civique dans les lycées et collèges - classe de 3ème - Le Sénégal et les institutions internationales" - Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar 1978.

HOFMEYER, ROLF & SCHÖNBORN, MATHIAS - "Politisches Lexikon Afrika" - Beck'sche Reihe 810 - Aktuelle Länderkunden - Verlag C.H. Beck, München 1987. NOHLEN, DIETER (ed.) - "Lexikon Dritte Welt - Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, Personen" -rororo Handbuch - Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1993.

PELISSIER, PAUL (ed.) - "Atlas du Sénégal" - les atlas jeune afrique - les éditions jeune afrique, Paris 1983.

8 - bisher unveröffentlichte wissenschaftliche Abschlußarbeiten

KANE, MOUHAMED MOUSTAPHA - "A History of Fuuta Tooro, 1890s-1920s: Senegal under Colonial Rule. The Protectorate"; Vol.1 - Diss. Ph.D. - Michigan State University/ Dept. of History 1987.